

Yeni Keşfedilen Merkaptobenzimidazol Türevi Bir Maddenin Antihipoksik Etkisi

Hakani Sabiroğlu*, Mehmet Kara**, Hasan Yılmaz***, Asmağül Rahimova****

Özet: Bu çalışmada, laboratuvarımızda yeni keşfettiğimiz merkaptobenzimidazol türevi olan bir maddenin ırkı belirsiz farelerde antihipoksik etkisi incelendi. Bu maddenin hematik hipoksi (1.0, 5.0 ve 10.0mg/kg), hiperkapni ile etkilenen hipoksi (1.0, 5.0 ve 10.0 mg/kg) ve akut hipobarik hipoksi (0.1, 1.0, 5.0, 10.0, 20.0 ve 30.0mg/kg) zamanı araştırıldı. Bu maddenin akut hipobarik hipoksi (5.0 ve 10.0mg/kg) ve hiperkapni ile etkilenen hipoksi zamanına (5.0mg/kg) antihipoksik etkisinin olduğu, ancak hematik hipoksi üzerine antihipoksik etkisinin olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler : Merkaptobenzimidazol, akut hipobarik hipoksi, hiperkapnik hipoksi, hematik hipoksi.

Günümüzde korku, heyecan ve psikoemosyonel durumların profilaksi ve tedavisi, trankilizanların bir grubu olan benzodiazepinler ile olur (1-4). Ancak benzodiazepinlerin sedatif, miyorelaksiyon, bağımlılık, dizartri, amnezi gibi arzu edilmeyen yan etkileri vardır (3,5). Bu nedenle etkili ve yan etkisi olmayan yeni maddelerin araştırılması ve bulunması gerekmektedir.

Benzimidazol bileşikleri çok sayıda doğal maddelerin (ferment enzim, nükleik asit, alkaloid) yapısına girdiği için, bu bileşikler üzerine bütün dünyada çok sayıda araştırma yapılmıştır (6-9). Bununla ilgili olarak benzimidazol bileşiklerinin kimyası hızlı bir şekilde gelişme göstermiştir. Yapılan araştırmalar neticesinde bu bileşiklerin, antidepressif, analjezik, antihistaminik, trankil-lizan, antifungal, psikotrop, nöroleptik, antimikrobiyal, antikanser, antiiskemik ve antiaritmik etkileri bulunmuştur (7-13). Bazı araştırmacılar benzimidazol bileşiklerinin antihipoksik etkiye sahip olduklarını ve vücudun akut oksijen azlığı durumunda oksijen oranını yükselttiğini belirlemişlerdir (14,15). Hatta bir merkaptobenzimidazol bileşiği olan bemitil, tıpta bir ilaç olarak kullanılmaktadır (15). Bu nedenle bu araştırmaya merkaptobenzimidazol türevi olan bu maddenin antihipoksik etkisinin olup olmadığını ortaya koymak için başvurulmuştur (Şekil I).

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD, Van

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Van

**** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van

Yazışma adresi: Prof. Dr. Hakani Sabiroğlu
Tıp Fakültesi Hastanesi Maraş Cad. 65300, Van
Fax: 90.432.216.75.19

Şekil I. Merkaptobenzimidazol bileşiklerinin kimyasal formülü

n : 0, 2, 3

R : H, aralkiller

R₁: alkil, alkenil, dialkylaminler

R₂ ve R₃ : H, alkiler, alkoksi, nitro, halojen

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada, bir merkaptobenzimidazol türevi olan bu maddenin antihipoksik etkisini araştırmak için, ağırlığı 18-24 gram olan ve sayıları her grupta 12-18 arasında değişen ırkı belirsiz fareler kullanılmıştır. Kontrol grubu hayvanlara ise serum fizyolojik uygulanmıştır.

Alınan sonuçlar bir parametrik yöntem olan student t testi ile incelenmiştir (16).

Bu çalışmada bu maddenin antihipoksik etkisini araştırmak için günümüzde kullanılmakta olan farklı metodlardan faydalanılmıştır :

1) Akut hematik hipoksi: Bu metod, cilt altına veya periton içine Sodyum Nitrit (NaNO₂) maddesinden 300mg/kg dozda uygulanması ile yapılır. Bu deneyin yapılmasından 20-30 dakika sonra hayvanlarda %100 ölüm olur. Bu deneyde kullanılan maddenin antihipoksik etkisi olduğu

zaman, deneyde kullanılan hayvanların yaşama süresi uzamakta ve ölecek deneme hayvanlarının sayısında düşme görülmektedir (17).

2) Hiperkapni ile etkilenen hipoksi: Hipoksinin bu şekli deneme hayvanlarının, hacmi 200ml olan hava geçirmeyen cam kaba konulması ile yapılır. Hava geçirmeme özelliđi, cam kabın parafinli kapakla örtülmesi ile elde edilir (18).

3) Akut hipobarik hipoksi: Bu hipoksiya özel bir cihaz ile yapılır. Bu cihazın yardımı ile barokamerada basınç düşürülür, yani suni olarak yerden 11.000 metre yükseklikte olan "basınç" elde edilir. Barokameranın etrafında olan sıcaklık 18-20°C olur. Önce hayvanların bulunduğu cihazın barokamerasındaki basınç, 50m/saniye hız ile azaltılarak 10.000m yükseklikteki basınç elde edilir ve bir dakika beklendikten sonra 11.000m yükseklikteki basınç elde edilinceye kadar düşürülür. Bu cihazın barokamerasında basınç düşürüldükçe buna uygun yükseklikler elde edilir ve bu durum cihazın göstericisi ile takip edilir. İzlemeye 30 dakika süre ile devam edilir ve bu süre sonunda hayvanların ölmesi ile kontrol bitmiş olur (19).

Bulgular

Merkaptobenzimidazol türevi olan bu maddenin 1.0, 5.0 ve 10.0mg/kg dozlarda hematik hipoksi zamanı araştırıldı. Yapılan deneyde bu maddenin uygulanan dozlarda hayvanların yaşama süresini ve ölüm sayısını deđiştirmediđi ortaya çıktı (Tablo I). Bu teste göre bu maddenin antihipoksik etkisi görülmedi. Hematik hipoksi zamanında bu maddenin antihipoksik etkisinin saptanmamasına rağmen, deneysel arařtırmalar devam ettirilmiştir.

Bu maddenin hiperkapni ile etkilenen hipoksi zamanı farklı dozlarda incelendi ve 5.0mg/kg dozda farelerin yaşama süresini önemli ölçüde yükselttiđi tespit edildi (Tablo II). Arařtırmaları derinleştirerek merkaptobenzi-midazol türevi

olan bu maddenin farklı dozları uygulanarak akut hipobarik hipoksi zamanı araştırıldı.

Tablo I. Hematik hipoksi zamanında farelerin yaşama süresi (Ort ± SD)

Dozlar (mg/kg)	Hayvan sayısı	Yaşama süresi (dakika olarak)
Kontrol	10	18.3 ± 2.1
1.0	8	15.8 ± 0.7
5.0	8	16.5 ± 0.8
10.0	8	17.7 ± 3.1

Tablo II. Hiperkapni ile etkilenen hipoksi zamanında farelerin yaşama süresi (Ort ± SD)

Dozlar (mg/kg)	Hayvan sayısı	Yaşama süresi (dakika olarak)
Kontrol	10	28.6 ± 1.0
1.0	8	30.9 ± 1.3
5.0	8	36.4 ± 1.5**
10.0	8	29.9 ± 1.7

**P<0.01

Bu maddenin 5.0 mg/kg ve 10.0 mg/kg dozlarda farelerin yaşama süresini kontrol grubuna göre önemli ölçüde yükselttiđi ortaya kondu. Ayrıca bu çalışmada bu maddenin 11.000m yükseklikteki basınçta 6 farenin yaşamasını sağladığı belirlendi (Tablo III).

Yapılan bu deneysel çalışmalar, bu maddenin antihipoksik etkisi olduğunu ortaya çıkardı.

Tartışma

Günümüzde ilaç olarak kullanılan benzodiazepinlerin korku, heyecan, nevroz gibi durumlarda etkili olduğu daha önce belirlenmiştir (2,20,21,22). Ancak, benzodiazepinlerin bu pozitif etkileri yanında çok sayıda arzu edilmeyen bağımlılık, dizartri, amnezi, miyorelaksan, zehirlilik gibi yan etkileri de vardır (3,5,21,23).

Tablo III. Akut hipobarik hipoksi zamanında farelerin yaşama süresi (Ort ± SD) (dakika olarak).

Dozlar (mg/kg)	Kontrol grubu		Uygulama grubu	
	Fare sayısı	Yaşama süresi	Fare sayısı	Yaşama süresi
0.1	8	11.5 ± 0.1	8	12.3 ± 0.5
1.0	8	11.8 ± 0.4	8	12.3 ± 0.6
5.0	10	11.5 ± 0.2	16	13.2 ± 0.6*
10.0	8	11.3 ± 0.2	12	17.3 ± 1.9**
20.0	8	11.5 ± 0.2	12	12.9 ± 0.6
30.0	8	11.3 ± 0.1	12	13.7 ± 0.1

*P<0.05, **P<0.01

Bu nedenle günümüzde yan etkileri olmayan etkili yeni benzodiazepinlerin bulunması oldukça önemlidir. Günümüzde ilaç olarak kullanılan

benzodiazepinlerin (fenazepam, gidazepam, lorazepam, oksazepam, klordiazepoksid gibi) sadece anksiyolitik etkisi vardır (2,21). Bazı

araştırmacılar (14,19,24) ise, merkaptobenzimidazol türevi bazı maddelerin antihipoksik etkisinin olduğunu göstermişlerdir.

Yeni keşfettiğimiz bir merkaptobenzimidazol türevi olan bu maddenin, geniş bir doz aralığında selektif anksiyolitik etkiye sahip olması, diğer benzodiazepinlerde olan bağımlılık, dizartri, amnezi, miyorelaksan, zehirlilik gibi yan etkilere sahip olmaması ve antihipoksik etkisinin bulunması nedeniyle gelecekte nörolojik hastalıkların tedavisinde ideal bir ilaç olabileceğini söyleyebiliriz.

The Antihypoxic Effect of Newly Discovered Chemical Derived From Mercaptobenzimidazol

Abstract: *In this study, it was investigated the antihypoxic effect of chemical derived from mercaptobenzimidazol. We newly discovered in our laboratory in genetically unidentified mice. This agent was investigated in the hematic hypoxia (1.0, 5.0, and 10.0mg/kg) and acut hypobaric hypoxia (0.1, 1.0, 5.0, 10.0, 20.0 and 30.0mg/kg). This chemical agent showed an antihypoxic effect in the acut hypobaric hypoxia (5 and 10mg/kg) and a hypercapnic hypoxia (5mg/kg). However this chemical did not show any antihypoxic effect on the hematic hypoxia.*

Key Words : *Mercaptobenzimidazole, acut hypobaric hypoxia, hypercapnic hypoxia, hematic hypoxia.*

Kaynaklar

- Seredenina SB Otyot po planovoy NIR, NII farmakologii, Moskova, Medisina, 1991, pp:347.
- Scolnick P, Paul SM The mechanisms of action of the benzodiazepines. Med. Res. Rev. 1(1): 3-22, 1981.
- Tai H, Ociwicz RJ, Bofinger DP A salt-free isocratic high-pressure liquid chromatophrafik method for the Quantitation of benzodiazepines in serum, Clin. Biochem. 26: 165-171, 1993.
- Voronina TA: Farmakologiya soedineniy benzodiazepinovogo ryada, Aftoreferat diss. dokt. med. nauk. Moskova, 1979.
- Doble A, Martin JL Multiple benzodiazepine reseptors: no reason for anxiety, Trends Pharmacol. Sci. 13(12): 76-81, 1992.
- Pojarski AF., Garnoski AD., Simonov AM. Uspehi himiii imidazola.Uspehi himii. 2:261-302, 1966.
- Nakajima S., Tanaca I., Seki T. et all. Antifungal substances.I.Syntesis and antifungal effekts 2-mercaptopbenzimidazoles derivatives. Jap.Pat. C.A. pp:8124, 1959.
- Nacajima S, Tanaca I, Aka T, et all. I- and s-benzimidazole 2-thioether derivatives. Jap. Pat. C.A., 58:13964, 1963.
- Benzimidazole derivatives having antiinflammatory, antipyretic and central nervous system depressive activities. Fr. Pat. C.A., 74:130379, 1971.
- Antipyretic 2-mercaptopbenzimidazoles. Brit. Pat. C.A., 72, 12729, 1970.
- Ueno K., Sato M. Derivatives of dissubstited benzimidazoles. Fr.Pat. C.A. pp:50181 1978.
- Ueno K., Sato M., Arimoto M. et all. Derivatives of dissubstited benzimidazoles. Belg.Pat. C.A. 85. pp: 160031, 1976.
- Rahimov HS, Seredinin SB, Blednov YA, i dr. Proizvodnie 2-merkaptopbenzimidazola, obladayuşie selektivnoy anksiolitiçeskoj aktivnostyu. Ros. Pat. pp:94022663, 10.06.94.
- Sitnik SI, Pastuşenkov VA Ispolzovanie bemitila v tselyak optimizasii rabotosposobnosti çeloveka operatora v ekstremalnik usloviyak deyatelnosti, Fiziologiçeskie aktivnie veşestva, 25: 9-12, 1993.
- Smirnov AV. Bemetil: mekanizm deystviya svyazannie s nim effekti. Fiziologiçeskie aktivnie veşestva. 25: 5-9 1993.
- Belenkiy ML Elementi koliçestvennoy otsenki farmakologiçeskogo effekta. Riga 1963, pp:130.
- Germane SK, Eberlins OE, Kojuhov AN Metodi otbora novih psikotropnih preparatov, V kn.: Nauçno-metodologiçeskie aspekti biologiçeskih issledovaniy novih lekarstvennih preparatov. Riga, 1985, pp:86-99.
- Guirgea C, Mouravieff-Lesuisse F Central hypoxia models and correlations with agains brain, In: Thomas AR. Proc., 10th Cong. coll. intern neuro-psycopharmacology, London ets., Pergamon Press, 1978, 1623-1631.
- Korablyov MV, Lukienko PI Protivogipoksiçeskie sredstva, Minsk. Belarus, 1976, pp: 127.
- Hiroshi K, Yoshino K, Kiroyasu T et all. Anticonflict action of tandospirine in a modified Geller-Seifter conflict test in rat. Jap. J. Pharmacol., 58:283-289, 1991.
- Seredenin SB, Blednov YA Search for tranquilizers with selective anxiolytics effects, Can. J. Pharmacol., Monreal, Canada, 13. 23. 3, 1994.
- Voronina TA Spektr farmakologiçeskoj aktivnosti gidazepam i ego mesto sredi izvestnih trahkvilizatorov, V kn. : Gidazepam. Kiev, 1992, pp: 63-75.
- Voronina TA Recent developments in the search for novel nonbenzodiazepine anxiolytics. Can. J. Phys. Pharmacol., Monreal, Canada, 13.21.1, 1994.
- Bobkov YG, Vinogradov VM Farmakologiçeskaya korreksiya umstvennoy i fiziçeskoj rabotosbosobnosti, Moskova, 1984.

Merkaptobenzimidazol Türevinin Anksiyolitik Etkisinin Araştırılması

Hakani Sabiroğlu*, Hasan Yılmaz**, Mehmet Kara***, Asmagül Rahimova****

Özet: Bu çalışmada bir merkaptobenzimidazol türevinin açık saha testi ile farelerde (ırk belirli BALB/C, C57BL/6 ve belirsiz ırk) anksiyolitik etkisi, etki süresi ve akut toksisitesi incelenmiştir. Bu madde intraperitoneal yolla 0.01-30.0 mg/kg dozlarda uygulanmıştır (Kontrol grubuna ise serum fizyolojik uygulanmıştır). Bu maddenin BALB/C ırkı farelerin hareket aktivitesini yükselttiği, fakat C57BL/6 ırkı farelerin hareket aktivitesini değiştirmediği; 1.0 mg/kg dozda etkisinin üç saat sürdüğü ve ırkı belirsiz farelerde de anksiyolitik etkisi saptanmıştır.

Akut toksisite deneylerinde bu maddenin çok zehirli olmadığı, LD₁₆'nın 0.77 g/kg, LD₅₀'nin 1.16 g/kg ve LD₈₄'ün 1.70 g/kg olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : Merkaptobenzimidazol, Anksiyolitik etki, Akut toksisite.

Çağımız insanının hayatında emosyonel stres reaksiyonları önemli bir yer tutar. Bunlar, kalp-damar hastalıkları, psikiyatrik ve onkolojik hastalıklar gibi oldukça sık görülen hastalıklara bir zemin oluştururlar. Emosyonel stres reaksiyonlarının deney hayvanlarının kromozomlarında değişiklikler yaptığı deneylerle gösterilmiştir (1,2). Heyecan ve nevroz gibi durumlarda, psikiyatrik hastalıklarda 1/3 oranında

rastlanırken kalp-damar hastalıklarında bu durum diğer hastalıklardan 2-5 kat daha sıktır (3-4). Emosyonel stres reaksiyonları kişinin çalışma kabiliyetini azaltır, verimini düşürür. Bu da, sosyo-ekonomik ve askeri yönden önemli kayıplara neden olur. Bu nedenlerden dolayı emosyonel stres reaksiyonlarının kişilerden uzaklaştırılması büyük önem taşır. Günümüzde emosyonel stres reaksiyonlarının sağaltım ve profilaksisi için trankilizanlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar çok iyi sonuç vermelerinin yanında miyorelaksasyon, dizartri, amnezi, ataksi gibi bir takım yan etkilere de yol açarlar (5,6). Bu nedenle yeni, etkisi daha güçlü ve yan etkileri daha az ilaçların geliştirilmesi gerekir (Şekil I). Bu çalışmada merkaptobenzimidazol bileşiklerinin anksiyolitik özelliklerinin araştırılması ve

Şekil I. Merkaptobenzimidazol bileşiklerinin kimyasal formülü.

n : 0, 2, 3

R : H, aralkiller

R₁: alkil, alkenil, dialkilaminler

R₂ ve R₃ : H, alkiler, alkoksi, nitro, halojen

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ABD, Van

** Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Van

*** Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, Van

**** Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Van

Yazışma adresi: Prof. Dr. Hakani Sabiroğlu Rahimova

Tıp Fakültesi Hastanesi Maraş cad. 65300, Van

Tablo I. Açık Saha Testinde uygulanan dozlar ve hayvan sayıları.

Doz grupları (mg/kg)	BALB/C (n)	C57BL/6 (n)
Kontrol	42	17
0.001	10	-
0.01	9	-
0.05	8	-
0.1	10	8
0.5	10	-
1.0	10	8
5.0	10	-
10.0	10	8
20.0	-	8
30.0	8	8
50.0	14	8
75.0	6	-
100.0	6	-
Toplam	153	65

sağaltımda kullanılabilirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada ortalama 18-22 gram ağırlıkta aktif hareketli siyah fareler (C57BL/6), pasif hareketli beyaz fareler (BALB/C) ve ırkı belirsiz fareler kullanıldı (Tablo I).

Aşağıdaki şekilde gruplandırılan farelere, intraperitoneal yolla suda çözödürölmüş merkaptobenzimidazol türevi bir madde değişik dozlarda uygulandıktan sonra açık saha testi gerçekleştirildi.

Açık saha testi (Open field test): Bu test için 60 x 60 cm boyutlarında kare şeklinde, dokuz ayrı bölmeye ayrılmış, üstü kapaklı bir kutudan yararlanıldı. Emosyonel-stress reaksiyonlarını belirlemek için hayvanların kutu içindeki vertikal (arka ayakları üzerine kalkması), periferik (bir bölmeden diğerine geçmesi) ve santral (hayvanın kutunun merkezine geçmesi) hareket aktivitesi üç dakika boyunca izlendi; ayrıca defekasyon sayısına bakıldı. Anksiyolitik etki için gerekli koşul, aktif hareketli siyah farelerin davranışlarının değişmemesi, pasif hareketli beyaz farelerin ise hareket aktivitesinin yükselmesidir. Sonuçlar, Belenki'nin bildirdiği parametrik yöntem olan Student testi ile değerlendirildi (7).

Bu maddenin açık sahada, BALB/C'de etkisinin devam etme süresi ölçüldü. Aktif madde, periton içine uygulandıktan 1,3,4 saat sonra ölçüm yapıldı. Kontrol grubu hayvanlara izotonik sodyum klorür solüsyonu verildi (Tablo II).

Tablo II. Etkinin devam etme süresinin belirlenmesi için yapılan gruplandırma.

İzleme süresi (saat)	Kontrol	Uygulama
0.5	42	10
1.0	8	8
3	8	8
4	8	8

Bu maddenin ileriye yönelik olarak ilaç şeklinde üretimi için akut toksisitesi üzerinde çalışıldı. Deney, her doz grubunda 6'şar adet olan beyaz ve ırkı belirli olmayan fareler üzerinde yapıldı. Aktif madde, nişastada süspansiyon şeklinde mideye verildi. Kontrol hayvanlarına ise sadece nişasta verildi. Bu madde, 0.66, 0.99, 1.32, 1.65 ve 1.75 g/kg dozlarda 14 gün süreyle uygulandı.

Bu maddenin anksiyolitik etkisini onaylamak için ek bir deneme daha gerçekleştirildi. Aktif maddenin sedatif etkisini araştırmak için klasik

yöntem olan açık sahada beyaz ve ırkı belirsiz farelerin hareket aktivitesine bakıldı. Fareler, her grupta 8'er adet olmak üzere kontrol, 0.1, 1.0, 5.0 ve 10.0 mg/kg'lık doz gruplarına ayrıldı.

Bulgular

Bu aktif madde 0.01mg/kg ile 30 mg/kg arasındaki dozlarda verildiğinde BALB/C farelerin periferik ve genel hareket aktivitesinde artış göröldü. 50 mg/kg'ın üstündeki dozlarda hareket aktivitesini zayıflatmasına karşın; 75-100 mg/kg arasındaki dozlar, hareket aktivitesi üzerinde etkisiz oldu. Defekasyon sıklığı 0.01 mg/kg dozunda arttığı halde, diğer dozlarda değişmedi (Tablo III).

Tablo III. Açık saha testinde BALB/C ırkı farelerin gösterdiği hareket aktivitesi (Ort±SD).

Dozlar (mg/kg)	Hayvan Sayısı	Toplam hareket sayısı (dakikada)
Kontrol	42	21.0± 2.2
0.001	10	30.3± 9.4
0.01	9	83.2±11.3 *
0.1	10	73.7±12.7*
1.0	10	66.8±11.4*
10.0	10	55.76±8.6*
30.0	8	51.7±8.7*
50.0	14	11.6±1.6*
75.0	6	20.7±4.5
100.0	6	19.2±6.1

*P<0.001

Bu madde, C57BL/C farelere 0.1, 1.0, 10.0, 20.0 ve 30.0 mg/kg dozlarda uygulandıında periferik, santral ve genel hareket aktivitesinde, ayrıca defekasyon sayısında bir değişiklik yapmadığı belirlendi. 50 mg/kg dozda uygulandıında ise periferik, santral ve genel hareket aktivitesini zayıflattığı gözlemlendi (Tablo IV).

Tablo IV. Açık saha testinde C57BL/6 ırkı farelerin hareket aktiviteleri (Ort±SD).

Dozlar (mg/kg)	Hayvan sayısı	Toplam hareket sayısı (dakikada)
Kontrol	17	127.5±11.7
0.1	8	123.6±8.4
1.0	8	123.5±8.2
10.0	8	140.2±19.0
30.0	8	87.9±17.5*
50.0	8	90.1±19.8

*P<0.05

Dozların anksiyolitik etki gösteren ama yan etki göstermeyen aralığına bakılacak olursa, bu maddenin

Tablo V. Açık saha testinde BALB/C ırkı farelerde genel hareket aktivitesi üzerine etken maddenin etki süresi (Ort±SD).

Süre (saat)	Hayvan sayısı		Toplam hareket sayısı (dakikada)	
	Kontrol grubu	Uygulama grubu	Kontrol grubu	Uygulama grubu
0.5	10	10	21.0±2.2	66.8±11.4*
1	8	8	19.1±3.0	33.4±2.7**
3	8	8	25.8±5.4	51.4±7.7***
4	8	8	20.6±6.5	27.3±5.3

*P<0.001 **P<0.01 ***P<0.05

Tablo VI. Merkaptobenzimidazol türevi maddenin açık saha testinde ırkı belirsiz farelerin davranışlarına etkisi (Ort ± SD).

Doz grupları	n	Periferik hareket aktivitesi	Merkezi hareket aktivitesi	Vertikal hareket aktivitesi	Defekasyon sayısı	Genel hareket aktivitesi
Kontrol	8	17.8 ± 4.5	0.4 ± 0.4	1.0 ± 0.8	2.0 ± 0.8	19.1 ± 5.2
0.1 mg/kg	8	38.9 ± 6.8*	-	-	-	38.9 ± 6.8*
1 mg/kg	8	45.3 ± 7.5**	-	0.4 ± 0.4	1.0 ± 0.7	45.6 ± 7.7**
5 mg/kg	8	51.3 ± 8.0**	2.1 ± 1.1	1.6 ± 1.5	0.5 ± 0.5	55.0 ± 10.8**
10 mg/kg	8	44.5 ± 5.9**	2.0 ± 1.4	3.1 ± 2.3	1.5 ± 0.7	49.6 ± 8.7

*p<0.05 **p<0.01

güvenlik aralığının çok geniş olduğu dikkati çekmektedir. Bu maddenin 1mg/kg dozda 3 saat etkili olduğu, 4. saatten sonra etkisinin kontrol grubuyla aynı olduğu izlendi (Tablo V).

Sonuçta: LD16'nin 0.77 g/kg, LD50'nin 1.16 g/kg ve LD84'ün 1.70 g/kg olduğu saptandı. Bu madde görüldüğü gibi pratik olarak nontoksik bir maddedir.

Bu madde ırkı belirsiz farelerde de 0.1, 1.0, 5.0 ve 10.0 mg/kg dozlarda çok önemli olarak periferik ve genel hareket aktivitesini yükseltmekte, fakat santral aktiviteyi ve defekasyon sayısını değiştirmemektedir. Sonuçta aktif maddenin sedatif etki göstermediği, fakat hareket aktivitesini uyardığı gözlenmiştir (Tablo VI).

Tartışma ve Sonuç

Son yıllarda trankilizanların etkilerinin irsiyete bağlı olduğu ifade edilerek deneysel metodlarda genellikle genetik özellikler üzerinde durulur. Yani anksiyolitik ve sedatif etkiler korku reaksiyonlarının tipi ile ilgilidir. Bununla ilgili olarak yeni maddenin etkisini araştırmak için açık saha metodundan yararlanılır (2,6,7).

Açık saha testinde farmakogenetik metotla bulunan ve benzodiazepin grubundan olan tek ilaç gidazepamdır (3,4,5). Seredenin ve arkadaşları (2,6), bu maddenin BALB/C ırklı farelerin hareket aktivitesini yükselttiğini, C57BL/6 ırklı farelerde ise sedasyona neden olduğunu belirlemişlerdir. Ancak bu maddenin anksiyolitik etki gösterdiği doz yelpazesi büyük değildir.

Yapılan çalışmada, merkaptobenzimidazol türevi bu maddenin BALB/C'de açık saha testinde hareket aktivitesini yükselttiği ama, C57BL/B'de sedasyon yapmadığı saptanmıştır. ırkı belirsiz farelerde de bu maddenin hareket aktivitesini yükselttiği ve sedatif etki göstermediği belirlenmiştir. Farmakogenetik bilgilere (2,6) ve alınan bu sonuçlara dayanarak, araştırılan maddenin korku reaksiyonu yüksek olan heterozigot hayvanlarda etkisini gösterdiği söylenebilir. Bu sonuç araştırılan maddenin selektif anksiyolitik etkisinin olduğunu gösteren önemli bir bulgudur.

Günümüzde kullanılan trankilizanların yan etkilerinin bulunması (1,3,4,5) ve bu maddenin pratik olarak toksik olmaması nedeniyle gelecekte güvenli ve seçkin bir ilaç olacağını göstermektedir.

An Investigation of Anxiolytic Effects of the Chemical Derived From Mercaptobenzimidazole.

Abstract: In this study, it was investigated the anxiolytic effects, continued time and acute poisonousness of the chemical derived from merkaptobenzimidazol in open field test in mice (genetically identified BALB/C, C57BL/6 and genetically unidentified). This agent was injected into periton at 0.01-30mg/kg doses (the control group received 0.9% saline solution). This chemical agent markedly increased physical activity in BALB/C, but did not change in the C57BL/C. However this agent showed physical activity for 3 hours and anxiolytic effects in unidentified mice at 1.0mg/kg doses. In the

acute poisonousness study, this agent is not poisonous, showed the LD-50 1.16 gr/kg, LD-16 0.77 gr/kg, Ld-84 1.70 gr/kg.

Key words: *Mercaptobenzimidazole, anxiolytic effect, acute toxicity.*

Kaynaklar

1. Haefely W: Biological basis of the therapeutic effects of benzodiazepines. "RG Priest (ed): Benzodiazepines Today and Tomorrow." Landcaster Raven Press, 1980, pp:19-46.
2. Seredenina SB: Otçyot po Planovoy, NIR, NII Farmakologii, Moskova, Medisina, 1991, pp:347.
3. Voronina TH: Spekr farmakologičeskoy aktivnosti gidazepam i ego mesto sredi izvestnik trankvilizatore, v Kn.: Gidazepam, Kiev, 1992, pp:63-75.
4. Voronina TH: Recent developments in the search for novel nonbenzodiazepine anxiolytics. Can J Phys Pharmacol. 13.21.1, 1994.
5. Andronati SA: Gidazepam, İzdat, Naukovo Dumka Kiev, 1992.
6. Seredenina SB, Durnev HD : Farmakologičeskaya Zaşıta Genoma, Moskova, 1992.
7. Belenkiy ML: Elementi Koliçestvennoy Otsenki Farmakologičeskogo Effekta, Riga, 1963.

Konvansiyonel ve Mikrodalga ile Pişirmenin Van Balığı'nın (Chalcalburnus tarichi) D3 Vitamin Düzeyi Üzerine Etkisi

Emrullah Sağun*, Haluk Testereci**, İbrahim Hakkı Yörük**, Kamil Ekici*

Özet: Bu çalışmada, Van Gölü Balığı'ndaki (Chalcalburnus tarichi) D3 vitamini ve rutubet kayıpları üzerine mikrodalga ve konvansiyonel pişirmenin etkisi incelenmiştir. D3 vitamini seviyesi HPLC ile tayin edilmiştir. Çiğ, mikrodalga ve konvansiyonel yöntemle pişirilen balıkların ortalama D3 vitamini miktarları sırasıyla; 274.20±140.86, 139.84±87.71 ve 227.91±130.79 İ.Ü./g. KM'dir. Mikrodalga pişirme ile D3 vitamini kaybı %49.01 olup çiğ numunelerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak önemlidir (p<0.01). Konvansiyonel yöntemle pişirilen örneklerdeki vitamin kaybı ise %16.89 olup, istatistiksel olarak önemsizdir (p>0.05). Her iki pişirme arasındaki vitamin kaybı farkı %32.12 olarak görülmesine rağmen, bu istatistiksel olarak önemsizdir (p>0.05). Rutubet kaybı mikrodalga için %4.29, konvansiyonel pişirme için %2.8 olup, her iki pişirme arasındaki fark önemli görülmemektedir (p>0.05).

Anahtar Kelimeler: D₃ vitamini, HPLC, Van Gölü Balığı, mikrodalga, konvansiyonel pişirme.

D vitamini, antirakitik etkisi olan birbiri ile ilgili bir grup maddenin adıdır. Bunlar içinde çok tanınan iki tanesi ergokalsiferol (D₂ vitamini) ve kolekalsiferol (D₃ vitamini)dür. D₂ vitamini bitkilerde, D₃ vitamini ise hayvansal dokularda bulunur (1, 2).

D vitamini kalsiyumun barsaklardan emilimini ve kemiklerden kalsiyum reabsorbsiyonunu sağlayarak kan kalsiyumunu düzenler (1, 3).

Çocuklarda, gebelerde, yaşlılarda ve bazı ilaçları kullanan kişilerde D vitamini ihtiyacı artar (4, 5).

En önemli D vitamini kaynakları balık karaciğer yağı ve balık etidir (2, 5, 6, 7). Keskin (2) vücut yağı fazla olan balıkların en zengin doğal D vitamini kaynağı olduğunu, Işıksoloğlu (3) ise balık yağı dışında D vitamininin iyi besinsel kaynağı olmadığını bildirmişlerdir.

Etlerinde bulunan D vitamini miktarları bakımından balık türleri arasında büyük farklılıklar vardır. Meselâ marina balığının etinde D vitamini hiç bulunmazken, yılan balığında 1-500 İ.Ü./g, uskumruda 100-1000 İ.Ü./g ve çaça balığında 300-1000 İ.Ü./g. D vitamini bulunur (6).

Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanmasında değişik türden yeterli miktarda besin sağlanması kadar, elde edilen besinleri besleyici değerlerini

* Yüzüncü Yıl Üniv, Veteriner Fak., Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD, Van

** Yüzüncü Yıl Üniv, Veteriner Fak., Biyokimya ABD, Van

Yazışma Adresi: Yüzüncü Yıl Üniv, Veteriner Fak., Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD, 65080, Van

yitirmeden ve sağlığı bozucu duruma getirmeden tüketmek de önem taşır. Tüketime hazırlarken

besinleri hazırlama, pişirme ve saklama sırasında en çok kayıp vitaminlerde meydana gelir (8).

Besinlerin işlenmesi sırasında besin öğelerinin dayanıklılığı veya kayıpları konusundaki ilgi daha çok vitaminler üzerinde toplanmıştır. Çünkü ısıl işlemler, ışık, oksidasyon, metaller ve ortamın pH'sı gibi etkenlerin vitaminler üzerine önemli etkileri olduğu saptanmıştır (5, 9, 10).

Besinlerin pişirme şeklinin (haşlama, ızgara, fırın, mikrodalga v.s.) vitamin kayıpları üzerine etkili olduğu bildirilmiştir (8, 9, 11).

Geleneksel (konvansiyonel) yöntemlerle ve mikrodalga ile pişirmenin gıdalardaki vitaminler üzerine etkileri bir çok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Ancak yağda eriyen vitaminler üzerine yapılan araştırmalar çok sınırlıdır. Sadece bir kaç araştırmada bu konu ele alınmıştır. Bu çalışmalarda A vitamini bakımından mikrodalgalarla pişirmenin önemli bir kayba neden olmadığı belirtilmiştir (12).

Yapılan çalışmalar daha çok B kompleks vitaminler, özellikle de tiamin üzerinedir (10, 12, 13).

Geleneksel yöntemler ve mikrodalga ile pişirmenin karşılaştırıldığı çalışmalarda farklı sonuçlar alınmakla birlikte, etlerin mikrodalga ile pişirilen örnekleri diğer geleneksel yöntemlerle pişirilenlerden besin miktarı bakımından bir miktar yüksek bulunmuştur. Ancak gözlenen bu farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (12).

Bu çalışmanın amacı; önemli bir D vitamini kaynağı olan balıkların, konvansiyonel yöntemlerle ve mikrodalgalarla pişirilmesi sırasında meydana

gelen D vitamini kayıplarını ve her iki pişirme arasındaki farklılıkları saptamaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada materyal olarak kullanılan Van Gölü Balığı (İnci Kefali) örnekleri balıkların tekneden boşaltıldığı sırada taze olarak alındı ve 1 saat içinde laboratuvara getirilerek hemen analizlere başlandı.

Örneklerin analize hazırlanması: Laboratuvara getirilen balıkların kafaları gövdeden ayrılarak iç organları çıkarıldı ve su ile teker teker temizlendi. Temizlenen balıklar üç kısma ayrıldı. Ayrılan balık örneklerinden 12 adedi elektrikli fırında, 12 adedi mikrodalga fırında pişirildi. 12 tanesi de çiğ (kontrol) olarak analizlere alındı.

Mikrodalga fırında pişirme: Hazırlanan örnekler bir cam kap üzerine yerleştirildikten sonra 550 W gücünde ve mikrodalga salınımları 2450 MHz olan bir mikrodalga fırında (Vestel ER-535 MT) üstü açık olarak fırının kullanma klavuzunda tarif edildiği üzere 10 dakika müddetle pişirildi (14).

Konvansiyonel pişirme: Bu amaçla iç ısı kontrol edilebilen elektrikli bir fırın kullanıldı. Önce fırın 170°C'ye kadar ısıtıldı. Daha sonra balıklar bir tepsiye yerleştirilerek elektrikli fırında 170°C'de 70 dakika müddetle pişirildi (14, 15).

Her iki fırında da pişirilen örnekler soğuduktan sonra, çiğ (kontrol) örneklerle birlikte D vitamini tayinleri yapıldı.

D3 Vitamini Tayini

Doku ekstraksiyonu: Balık örneklerinin dorsal kaslarından 1'er gr tartılarak bir tüpe konuldu ve üzerine 4 ml %10'luk askorbik asit (Merck) ilave edildi. Daha sonra 4 ml. %96'luk metanol (Merck) eklenerek örnek cam bagetle iyice ezildi. Vortex'de (Nüve NM 110) 30 sn. karıştırıldıktan sonra üzerine 2 ml. hekzan (Merck) ilave edilerek tekrar Vortex ile 30 sn. daha karıştırıldı. Karıştırma işleminden sonra elde edilen süspansiyon 5000 rpm'de 10 dak. (+4°

C'de) santrifüje (soğutmalı, Minifuge RF, Heraeus Spacaten) edildi. Üst kısımda oluşan hekzan fazından 1 ml. alınıp argon gazı altında, 40-50° C'deki su banyosunda (Nüve BM 101) evapore edildi. Kalan kısım üzerine 1 ml. metanol eklenip 0.45 µm filtreden (Milipore) süzülerek HPLC'ye enjekte edildi (16).

Standardın hazırlanması: Stok kolekalsiferol sülfat (Vit-D3 sülfat) ampülleri (Sigma 25 mg) karanlık ortamda kırılıp, taze olarak 900 İ.Ü./ml. olacak şekilde çalışma standardı hazırlandı (16).

Sıvı kromatografisi: Önce standartlar kullanılarak düzenek analizler için hazır hale getirildi. Daha sonra hazırlanan örneklerden 20 µl sıvı kromatografi kolonuna (Shimadzu LC-10 AD) enjekte edildi. D3 vitamininin 260 nm dalga boyunda Philips pye unicom UV marka dedektörle standarda göre tanısı yapıldı. D3 vitamininin ayrılmasında Bundapak C18 kolonundan (4 mm x 30 cm) faydalandı. Mobil faz olarak %96'luk metanol kullanıldı. Örneklerdeki D3 vitamini miktarları external standarda göre Chromatopac CR-6A integratörde (Schimadzu) İ.Ü./gr. doku bazında hesaplandı (16).

Rutubet tayini: Rutubet tayinleri TOKİB (17)'e göre yapıldı.

Pişmiş balık örneklerindeki kalan (tutulan) D₃ vitamini yüzdesi aşağıdaki formül kullanılarak hesaplandı.

$$\% \text{ Kalan Vit. D}_3 = \frac{\text{Pişmiş balığın D}_3\text{vit. içeriği (kurumadede)}}{\text{Çiğ balığın D}_3\text{ vit içeriği (kurumadede)}} \times 100$$

İstatistiksel analiz: Veriler SPSS istatistiksel programında t testine tabi tutuldu (18).

Bulgular

İncelenen çiğ, mikrodalga fırında ve elektrikli fırında pişirilmiş örneklerin D₃ vitamini miktarları, kurumadde ve vitamin kaybı oranları Tablo I'de sunulmuştur.

Tablo I. Çiğ ve pişmiş balıkların ortalama D₃ vitamini miktarları, kurumadde ve vitamin kaybı oranları.

Örnek Tipi	Örnek Sayısı	Vit.D ₃ içeriği (İ.Ü/g. yaş doku)	Kurumadde oranı (%)	Vit. D ₃ içeriği (İ.Ü/g Km)	Vit D ₃ Kaybı (%)
Çiğ balık	12	74.94±38.49	27.33±6.79	274.20±140.86 a	100.00
Mikrodalga ile pişmiş balık	12	44.21±27.74	31.62±5.54	139.84±87.71 bc	49.01
Konvansiyonel yöntemle pişmiş balık	12	68.67±39.41	30.13±4.94	227.91±130.79 ac	16.89

* Aynı sütunda farklı harfleri taşıyan değerler arasındaki fark önemlidir (p<0.05).

Tartışma ve Sonuç

İncelenen çiğ, mikrodalga ile ve geleneksel yöntemle pişirilmiş Van Balıkları'ndaki D₃

vitamini miktarları ve kurumadde oranları Tablo 1'de verilmiştir. Kurumadde üzerinden; çığ balıklardaki ortalama D₃ vitamini miktarı 274.20 ±140.86 İ.Ü./g. iken, bu miktar mikrodalga ile pişirilen örneklerde 139.84±87.71 İ.Ü./g.'a, geleneksel yöntemle pişirilen örneklerde ise 227.91±130.79 İ.Ü./g.'a düşmüştür. Bu da pişirme ile balıklarda D₃ vitamini kayıplarının meydana geldiğini göstermektedir. Kurumadde esas alındığında mikrodalga ile pişirmede meydana gelen D₃ vitamini kaybı %49.01 (tutulma oranı %50.99), geleneksel yöntemle pişirilmeye ise %16.89 (tutulma oranı %83.11) düzeyindedir. Çığ balıkla kıyaslandığında, mikrodalga ile pişirmede önemli ölçüde vitamin kaybı söz konusudur (p<0.01). Geleneksel yöntemle pişirmede ise %16.89'luk bir vitamin kaybı olmasına rağmen bu kayıp istatistiksel olarak önemsizdir (p>0.05). Her iki pişirme arasında %32.12 oranında bir fark söz konusu olmasına rağmen bu sonuç istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (p>0.05).

Pişirme ile besinlerdeki D vitamini kaybının %0-40 arasında olduğu bildirilmiştir (9). Bu çalışmada geleneksel yöntemle pişirilen örneklerdeki D vitamini kaybı %16.89 olup, Kavas (9)'ın bildirdiği değerlerle uyumludur. Ancak mikrodalga ile pişirmede belirlenen vitamin kaybı oranı (%49.01) bildirilen değerden daha yüksek çıkmıştır.

İncelenen örneklerin kurumadde oranları çığ balıklarda %27.33±6.79, mikrodalga ile pişirilenlerde %31.62±5.54 ve geleneksel yöntemle pişirilenlerde ise %30.13±4.94 oranında bulunmuştur (Tablo I). Mikrodalga ile pişirilen örneklerde %4.29, geleneksel yöntemle pişirilenlerde ise %2.8 oranında bir rutubet kaybı söz konusu olup her iki pişirme arasındaki fark istatistiksel olarak önemsizdir (p>0.05).

Aras ve Yanar (19), balık etindeki rutubet oranının %77.2 olduğunu, Odabaşoğlu (20) ise inci kefalinin (Van Balığı) etindeki rutubet oranının %72.74 olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada çığ balık örneklerinde saptanan ortalama rutubet oranı %72.67 olup bildirilen değerlerle uyumludur.

Mikrodalga enerjinin gıdalarda bulunan yağda eriyen vitaminlere etkisi üzerine yapılan araştırmalar oldukça sınırlıdır. Sadece bir kaç çalışmada bu konu ele alınmış ve bu çalışmalarda mikrodalgalarla pişirmenin önemli bir A vitamini kaybına neden olmadığı belirtilmiştir (12). Mikrodalgalarla pişirmenin D vitaminine etkisi üzerine yapılan bir çalışmaya ise rastlanmamıştır.

Balık etindeki D₃ vitamini üzerine güneşte kurutmanın etkisinin incelendiği bir çalışmada, güneşte kurutma ile D₃ vitamininde bir azalma olduğu (7.4 µg/100 gr.'dan 5.2 µg/100 gr'a düştüğü) bildirilmiştir (5).

Takauchi ve ark. (21), 22 çeşit balığın karaciğerindeki D₃ vitamini miktarlarını incelemişler ve inceledikleri bütün balıkların karaciğerinde D₃ vitaminini tesbit etmişlerdir. Ancak, türler arasında büyük farklılıkların olduğunu ve balıkların karaciğerindeki D₃ vitamini miktarının 84-260.000 ng/g. yaş doku arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Aynı araştırmacılar balıkların taksonomik pozisyonları ile karaciğerlerindeki D₃ vitamini miktarı arasında bir ilişki olduğunu; büyük balıklarda sadece taksonomik pozisyon değil, aynı zamanda vücut büyüklüğü ve aktif harekete bağlı olarak da karaciğerdeki D₃ vitamini miktarının farklılık gösterdiğini bildirmişlerdir.

Pişirmenin vitaminler üzerine etkisinin incelendiği araştırmalarda daha çok B kompleks vitaminler, özellikle de tiamin üzerinde durulmuş ve yapılan araştırmalarda farklı sonuçlar alınmıştır (10, 12, 13, 22, 23).

Baldwin ve ark. (23), 220 V ve 115 V mikrodalga fırınlarında 3 dakikalık periyotlarla ve gaz ile çalışan bir fırında 163±3°C'de iç ısıları 70 °C'ye gelinceye kadar pişirdikleri sığır, domuz ve koyun etlerindeki vitamin ve rutubet kayıplarını incelemişler; 115 V mikrodalga uygulamasına göre, 220 V mikrodalga ve fırında pişirmede tiamin, riboflavin ve niasinin daha az yıkıma uğradığını bildirmişlerdir. Aynı çalışmada rutubet oranlarının; sığır etinde çığ, mikrodalga 220 V, mikrodalga 115 V ve gazlı fırında pişirmede sırasıyla %67.7, 52.9, 53.5 ve 59.9; domuz etinde %72.5, 62.1, 60.4 ve 62.1; koyun etinde %72.4, 59.1, 60.6 ve 60.7 olarak bulunduğu bildirilmiştir.

Barbeau ve Schnepf (10), yaptıkları bir çalışmada tavuk göğüs ve but etlerini mikrodalga fırında ve elektrikli fırında (177 °C'de) pişirmişler, pişirme sonucunda tiamin tutulma oranının mikrodalga ile pişirmede göğüs etinde %93, butta %98; elektrikli fırında pişirilen göğüs etinde %77, butta ise %83 olduğunu bildirmişlerdir. Aynı çalışmada mikrodalga ile pişirmede meydana gelen rutubet kaybının göğüs etlerinde %4.6 ve but etlerinde %7.5, fırında pişirmede ise göğüs etlerinde %5.0 ve but etlerinde %7.1 olduğu bildirilmiştir.

Ang ve ark. (13), bazı gıda maddelerindeki (bezelye, fasulye, patates püresi,

Frankfurter, rosto, donmuş balık) pişirmeye bağlı vitamin kayıplarını incelediklerini; gıdalardaki askorbik asit, riboflavin ve thiamin kayıplarının üründen ürüne farklılıklar gösterdiğini bildirmişlerdir. Aynı çalışmada 12 porsiyon balık incelenmiş ve thiamin kaybı yönünden pişirmeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

Knutson ve ark. (11) thiamin kaybı yönünden mikrodalga ile konvansiyonel pişirme arasında bir farkın olmadığını bildirmişlerdir.

Yapılan bir çalışmada 16 adet kalkan balığı fletosu mikrodalga ve elektrikli fırında pişirilmiş, her iki pişirme arasında rutubet kaybı bakımından önemli bir fark bulunmamıştır. Çiğ örneklerdeki ortalama rutubet 71.11 ± 8.51 , mikrodalga ile pişirilenlerde ortalama 65.80 ± 0.48 ve elektrikli fırında pişirilenlerde ise 65.46 ± 0.45 olarak bulunmuştur (24). Bu değerler yapılan bu çalışmada elde edilen değerlere oldukça yakındır.

Janicki ve Appledorf (25) inceledikleri 12 adet köfte örneğinde ızgara (50 sn), kızartma (4 dk) ve mikrodalga (90 sn) ile pişirmenin köftelerde meydana getirdiği rutubet kayıplarını incelemişler ve pişirme esnasında ortalama %30 oranında rutubet kaybının olduğunu bildirmişlerdir. Sonuçta; geleneksel pişirmeler ile kıyaslandığında, mikrodalga ile pişirmenin daha fazla nem kaybına sebep olduğu saptanmış ve aradaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur ($p \leq 0.05$). Buna karşılık Kylan ve ark. (26) sığır köftelerinde hem geleneksel pişirmede hem de mikrodalga fırında pişirmede rutubet kaybını aynı bulmuşlardır. Aynı araştırmacılar geleneksel yöntemlerle pişirilen sığır ve domuz butlarındaki rutubet kaybını mikrodalga ile pişirilenlere göre önemli derecede daha düşük bulmuşlardır ($p \leq 0.05$).

Geleneksel yöntemlerle ve mikrodalga ile pişirme arasında vitamin ve rutubet kayıpları bakımından farklı sonuçlar alınması pişirme yöntemlerinin, pişirme sürelerinin ve besin maddelerinin farklılığından kaynaklanabilir. Gıda alanında mikrodalgaların kullanımı konusu daha pek çok araştırmayı gerektirmektedir. Bu tekniğin kullanımını geliştirecek olumlu sonuçlar saptandıkça, mevcut olumsuz etkiler ortadan kalkacak ve mikrodalgalar daha kapsamlı uygulama alanı bulacaktır (10, 12).

Van ve çevresinde yaygın olarak tüketilen Van Gölü Balığı'nın (İnci Kefali) besinsel değeri üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır (20, 27). Van Gölü Balığı ve ülkemizde yetişen diğer balıkların D₃ vitamini düzeyleri ve pişirme tekniklerinin bu vitamin üzerine etkilerinin

incelendiği bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma, konuyla ilgili olarak yapılan ilk araştırma olma özelliğini taşımaktadır.

Mikrodalga ile pişirmede ortaya çıkan yüksek D₃ vitamini kaybı (%40.01) mikrodalgaların D₃ vitamininin steroid yapısını bozmalarına bağlanabilir. Bu konunun açığa kavuşması için detaylı çalışmalar yapılmalıdır.

Sonuç olarak; bu çalışmada D₃ vitamini yönünden konvansiyonel pişirmenin mikrodalga ile pişirmeye göre daha az vitamin kaybına neden olacağı kanaati oluşmuştur. Her ne kadar Van Balığı'nın karaciğeri halk tarafından tüketilmiyorsa da bu balığın D₃ vitamini potansiyelinin tam olarak anlaşılması için karaciğerdeki vitamin tayininin de yapılması yararlı olacaktır. Pişirme tekniklerinin balıklarda bulunan D₃ vitamini kayıpları üzerine daha önce yapılan herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olması bu konuda daha fazla araştırma yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Pişirme tekniklerinin balıklardaki vitaminler üzerine olan olumlu ve olumsuz etkileri detaylı olarak araştırılmalı ve en az vitamin kaybına sebep olan pişirme teknikleri belirlenmeli ve geliştirilmelidir.

The Effect of Conventional and Microwave Cooking on Vitamin D₃ Levels of Van Lake Fish (Chalcalburnus tarichi)

Abstract: In this study, the effect of microwave and conventional cooking on vitamin D₃ and moisture loss of the Van Lake Fish (Chalcalburnus tarichi) has been examined. Vitamin D₃ levels of fish meat has been determined by HPLC. Mean Vitamin D₃ levels for raw, microwave and conventionally cooked fish are 274.20 ± 140.86 , 139.84 ± 87.71 and 227.91 ± 130.79 I.U./g. DM respectively. Vitamin D₃ loss by microwave cooking is about 49.01% and statistically significant ($p < 0.01$) comparing to the raw samples. Vitamin loss for conventional method is also 16.89% and not significant statistically ($p > 0.05$). Although there seem to be 32.12% differences in loss of the vitamin between both cooking method this is not significant ($p > 0.05$). The moisture loss is 4.29% for microwave and 2.8% for conventionally cooked samples, but the differences seem not to be significant ($p > 0.05$).

Key Words: Vitamin D₃, HPLC, Van Lake Fish, microwave, conventional cooking.

Kaynaklar

1. Oral SN: Raşitizm ve D vitamini, Editör Egemen A, Vitaminlerin Sağlığımızdaki Önemi, İstanbul, 1986, s:47-53.

2. Keskin K: Besin Kimyası, Cilt:1 Güray Matbaacılık Tic Ltd Şti, İstanbul, 1987.
3. Işıksoloğlu M: Beslenme, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1996.
4. Egemen A: Organizmada vitamin gereksinimini artıran durumlar, Editör Egemen A, Vitaminlerin Sağlığımızdaki Önemi, İstanbul, 1986, s:9-33.
5. Suzuki H, Hayakawa S, Wada S, Okazaki E, Yamazawa M: Effect of solar drying on vitamin D₃ and provitamin D₃ contents in fish meat. J Agric Food Chem 36: 803-806, 1988.
6. Göğüş AK, Kolsarıcı N: Su Ürünleri Teknolojisi. AÜ Ziraat Fak Baskı Ofset Ünitesi. Ankara, 1992.
7. Baysal A: Beslenme, Hacettepe Üniv Yay, A/61 Ankara, 1990.
8. Baysal A: Ev koşullarında besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve saklanması sırasında oluşan vitamin kayıpları, Editör Egemen A, Vitaminlerin Sağlığımızdaki Önemi, İstanbul, 1986, s:80-88.
9. Kavas A: Gıda işleminin yol açtığı vitamin kayıpları ve önleme yolları, Editör Egemen A, Vitaminlerin Sağlığımızdaki Önemi, İstanbul, 1986, s:89-101.
10. Barbeau WE, Schnepf M: Sensory attributes and thiamine content of roasting chickens cooked in a microwave, convection microwave and conventional electric oven. J Food Quality 12: 203-213, 1988.
11. Knutson KM, Marth EH, Wagner MK: Microwave heating of food. Lebensm Wiss u- Technol 20 (3): 101-110, 1987.
12. Tömek OS, Serdaroğlu M: Microwave yöntemiyle etlerin pişirilmesi. EÜ Müh Fak Gıda Müh Derg 6 (1): 111-124, 1988.
13. Ang CYW, Chang CM, Frey AE, Livingston GE: Effects of heating methods on vitamin retention in six fresh or frozen prepared food products. J Food Sci, 40: 997-1003, 1975.
14. Baker RC, Poon W, Vadehra DV: Destruction of S. typhimurium and S. aureus in poultry products cooked in a conventional and microwae oven. Poultry Sci 62: 805-810, 1983.
15. Kotula AW, Murrel KD, Acosta-Stein L, Lamb L, Douglas L: Destruction of Trichinella spiralis during cooking. J Food Sci 48: 765-768, 1983.
16. Testereci H: Yağda eriyen vitaminlerin analizinde yüksek performanslı sıvı kromatografisi kullanımı. Van Tıp Derg 4: 5-13, 1994.
17. TOKİB: Gıda Maddeleri Muayene ve Analiz Yöntemleri Kitabı. Yay No 65, Merkez İkmal Müdürlüğü Basımevi, Ankara, 1983.
18. Cochran WG, Cox GM: Experimental Designs. John Willey and sons, Newyork, 1950.
19. Aras S, Yanar M: İnsan beslenmesinde denge unsuru olarak balık eti. Et ve Balık End Derg 45 (8): 9-14, 1986.
20. Odabaşıoğlu F: Van Gölü'nde yaşayan inci kefali (Chalcalburnus tarichi) balığının çeşitli dokularının kimyasal bileşimi. YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Van, 1993.
21. Takeuchi A, Okana T, Torii M, Hatakana Y, Kobayashi T: Comparative studies on the contents of vitamin D₃, 25-Hydroxy Vitamin D₃ and 7-Dehydrocholesterol in fish liver. Comp Biochem Physiol 88 B (2): 569-573, 1987.
22. Goldblith SA, Tannenbaum SR, Wang DIC: Thermal and 2450 MHz microwave energy effect on the destruction of thiamine. Food Tech 22: 1266-1268, 1968.
23. Baldwin RE, Korschgen BM, Russel MS, Mabesa L: Proximate analysis, free amino acid, vitamin and mineral content of microwave cooked meat. J Food Sci 41: 762-765, 1976.
24. Madeira K, Penfield MP: Turbot fillet sections cooked by microwave and conventional heating methods: Objective and sensory evaluation. J Food Sci 50: 172-177, 1985.
25. Janicki LJ, Appledorf H: Effect of broiling, grill fraying and microwave cooking on moisture, some lipid components and total fatty acids of ground beef. J Food Sci 39: 715-717, 1974.
26. Kylen AM, Mc Grath BH, Hallmark EL, Van Duyne, FO: Microwave and conventional cooknig of meat. J Am Diet Assoc 45: 139-145, 1964.
27. Testereci H, Yörük İH, Akyüz A, Sağmanlıgil H: Retinol Asetat, Vitamin A Palmitat, α - ve γ -Toksferol'ün geri dönüşümlü yüksek performanslı sıvı kromatografisi ile ayrılması ve bu vitaminlerin Van Gölü Balığı'nda (Chalcalburnus tarichi) tayini. Tr J Veteriner and Animal Sciences 21: 17-22, 1997.

Süt Çocuklarında Denver ve Gelişimsel Tarama Testi (DGTT) Sonuçları ve Gelişimsel Gecikmelerin Değerlendirilmesinde Önemi.

Serap Karasalihoğlu*, Ercan Kırımı**, Betül Biner*, Ali Boz***, Hilal Bozdereli****

Özet: Denver Gelişimsel Tarama Testi (DGTT), süt çocuklarının ve okul öncesi çocukların gelişimini değerlendirmede kullanılan basit bir yöntemdir. Bu çalışma çocuk polikliniğinde, yaşları 1-18 ay arasında değişen 988 vakada, Türk çocukları için uyarlanmış 105 itemli DGTT kullanılarak gerçekleştirildi. Vakalar gestasyon yaşlarına göre miadında bebekler (1.grup, 843 vaka) ve preterm bebekler (2.grup, 145 vaka) olarak ayrıldı. Bu vakalara toplam 2003 Denver gelişim tarama testi uygulandı. 1. grupta 28 (%3.3), 2. grupta 7 (%4.8) vakada olmak üzere toplam 35 (%3.5) bebekte DGTT anormal saptandı. İki grup arasında anormal vaka yüzdeleri açısından anlamlı fark yoktu. 1. grupta 101 (%11.9), 2. grupta 34 (%23.4) olmak üzere toplam 135 (%13.6) vakada DGTT sonuçları şüpheli olarak değerlendirildi. İki grup arasında şüpheli vaka yüzdeleri açısından anlamlı fark yoktu. Anormal DGTT testi olan vakaların %100'ünde, şüpheli DGTT testi olan vakaların %72.6'sında risk faktörü (asfiksi, neonatal konvülsiyon, düşük doğum ağırlığı, epilepsi vs.) saptandı (p>0.05).

Sonuçta, verilerimize göre DGTT, özellikle risk faktörüne sahip süt çocuklarının gelişimsel gecikmelerinin erken dönemde saptanmasında değerli bir test yöntemidir.

Anahtar kelimeler: Denver Gelişimsel Tarama Testi, Süt çocuğu.

Denver Gelişimsel Tarama Testi (DGTT), süt çocuklarının ve okul öncesi çocukların gelişimini değerlendirmede kullanılan basit bir yöntemdir (1-3). Test 1967'de Frankenburg ve Dodds tarafından hazırlanmış, 1971'de yeniden gözden geçirilmiştir. Türk toplumuna uyarlanması ve standardizasyonu 1982 yılında Yalaz ve Epir tarafından yapılmıştır (4). DGTT, Türk çocukları için standardize edilmiş ilk ve tek gelişim testidir.

DGTT, 1 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklara kadar kolayca uygulanabilen bir testtir. Özellikle süt çocuğunun gelişiminin izlenmesinde ve gelişimsel sapmaların erken tanınmasında önemli yeri vardır. Bu sayede rehabilitasyonun erken dönemde başlaması mümkün olmaktadır (1,2,4).

Bu çalışmada 1-18 ay arasındaki çocukların DGTT'leri irdelendi. Anormal ve şüpheli test sonuçları saptanan vakaların anamnez ve fizik ve nörolojik muayene bulgularıyla korele olup olmadığı araştırıldı.

Böylece testin süt çocuklarının gelişimsel patolojilerinin erken saptanmasındaki yeri ve önemi irdelendi.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Sağlam Çocuk Polikliniğine 1988-1994 yılları arasında başvuran yaşları 1-18 ay arasında olan 988 vakada gerçekleştirildi. Bu vakalara toplam 2003 DGTT uygulandı. Annenin son adet tarihine göre term yenidoğanlar 1. grubu, preterm yenidoğanlar ise 2. grubu oluşturdular. Tüm olguların ayrıntılı prenatal, natal, postnatal öyküleri alındı. Fizik ve nörolojik muayeneleri yapıldı. Asfiksi, yenidoğan konvülsiyonu, hiperbilirubinemi, gestasyon yaşına göre düşük doğum ağırlığı (SGA), konjenital hipotiroidi ve epilepsi gibi risk faktörlerinin varlığı araştırıldı.

Türk çocukları için uyarlanmış 105 itemli, 4 major gruplu standart test, vakaların özgeçmişinden ve nörolojik muayenesinden haberi olmayan aynı çocuk gelişim-egitim uzmanı tarafından uygulandı. Uygun koşullara sahip (karnı tok ve altı temiz) vakaların, kişisel-sosyal, ince devinsel, dil, kaba devinsel alanlardaki yetenekleri ölçüldü.

Test sonuçları "normal", "şüpheli" ve "anormal" şeklinde 3 gruba ayrılarak değerlendirildi. Bir alanda iki veya daha fazla ve bir başka alanda daha bir gecikme saptanması

*Trakya Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD, Edirne

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD, Van

*** Özel Derman Hastanesi

**** Trakya Üniv. Tıp Fak. Çocuk Gelişim ve Eğitim Merkezi, Edirne

Yazışma Adresi: Dr. Ercan Kırımı.

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi 65200, Van

durumunda “şüpheli”, alanlarda beş veya daha fazla gecikmesi olanlar ise “anormal” olarak değerlendirildi (1,2). Normal saptanan vakalar 3 aylık periyodik kontrollere, şüpheli saptanan vakalar ise 1 aylık kontrollere çağrıldı.

Vakalara ait risk faktörlerinin olup olmadığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gelişim ve Eğitim Merkezi kayıtlarından ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı poliklinik kayıtlarından temin edildi. Bağıntılarının anlamlılığının saptanmasında Student t testi, yüzde oranlarının karşılaştırılmasında ise ki-kare testi kullanıldı.

Bulgular

Yaşları 1 ay ile 18 ay arasında olan 988 vakaya toplam 2003 DGTT uygulandı. 550 vaka erkek (%55.7), 438 vaka kız (%44.3) idi Bu vakalar iki gruba ayrılarak incelendi. Annenin son adet tarihine göre termde doğan 843 (%85.3) çocuk 1.grubu, preterm doğan 145 (%14.7) çocuk 2. grubu oluşturdu. 1. gruptaki 474’ü (%56.2) erkek, 369’u (%43.2) kız, 843 vakaya ortalama 1.98 ± 1.47 , toplam 1673 DGTT uygulandı. %53.1 vakaya bir kez, %7.1 vakaya beş ve daha çok DGTT uygulanabilmişti. 2. gruptaki 76

(%52.4) erkek, 69 (%47.6) kız, 145 vakaya ortalama 2.27 ± 1.84 , toplam 330 DGTT yapıldı. %47.6 vakaya bir kez, %11 vakaya beş ve daha çok DGTT yapılmıştı. Her iki grup arasında DGTT yapılma sıklığı yüzdeleri açısından, Fischer’in ki-kare testine göre anlamlı farklılık saptanmadı ($p > 0.05$) (Tablo I).

Tablo I. Term ve Preterm doğan vakaların DGTT sayıları.

DGTT Sayısı	Term vakalar		Preterm vakalar	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
1 defa	448	53.1	69	47.6
2 »	196	23.3	33	22.8
3 »	84	10	18	12.4
4 »	55	6.5	9	6.2
5≥ »	60	7.1	16	11

Vakaların DGTT sonuçları yaş gruplarına göre irdelendi. Buna göre süt çocuklarına ilk aylarda daha fazla ve düzenli test uygulanmıştı. Vakaların yaşı arttıkça test yapılma oranı azaldı. Her iki grupta da ilk 4 ay anormal vaka oranı düşüktü. Bu aydan sonra yaş arttıkça anormal vaka sayısı da artmıştı (Tablo II).

Tablo II. Miadında ve prematüre doğan vakalarda yaşa göre DGTT sonuçları.

Yaş	Term Vakalar				Preterm Vakalar							
	Normal n	%	Şüpheli n	%	Normal n	%	Şüpheli n	%	Anormal n	%		
1 ay	195	89	23	11	-	-	56	80	14	21	-	-
2 ay	296	90.5	31	9.5	-	-	34	69.4	15	30.6	-	-
3 ay	215	86	33	13.5	1	0.5	43	79.6	10	18.5	1	1.9
4 ay	157	86.7	23	12.7	1	0.6	24	75	7	21.9	1	3.1
5 ay	154	92.8	8	4.8	4	2.4	14	82.4	2	11.8	1	5.9
6 ay	108	83.7	18	14	3	2.3	21	87.5	3	12.5	-	-
7 ay	75	83.3	10	11.1	5	5.6	21	80.8	4	15.4	1	3.8
8 ay	74	85.1	12	13.8	1	1.1	12	85.7	1	7.1	1	7.1
9 ay	64	87.7	5	6.8	4	5.5	11	86.4	1	7.7	1	7.7
10 ay	38	84.4	4	8.9	3	6.7	6	66.7	3	33.3	-	-
11 ay	30	93.8	-	-	2	6.2	6	75	1	33.3	1	12.5
12 ay	19	79.2	4	16.6	1	4.2	3	100	-	-	-	-
13 ay	15	93.8	1	6.2	-	-	5	100	-	-	-	-
14 ay	10	83.4	1	8.3	1	8.3	-	-	-	-	-	-
15 ay	10	83.4	1	8.3	1	8.3	4	66.7	2	33.3	-	-
18 ay	10	83.4	1	8.3	1	8.3	-	-	-	-	-	-
Toplam	1470	87.8	175	10.4	28	1.6	260	78.7	63	19	7	2.1

1. grupta 28 (%3.3), 2. grupta 7 (%4.8) vakada olmak üzere toplam 35 (%3.5) çocukta DGTT anormal saptandı ve rehabilitasyon programına alındı. İki grup arasında anormal vaka yüzdeleri açısından anlamlı fark yoktu. Bu anormal DGTT’li vakaların anamnez ve nörolojik muayene ile güçlü korelasyonu vardı. Her iki grupta da vakaların tümünde anormal nörolojik muayene bulguları ve risk faktörleri mevcuttu.

Risk faktörlerinin başlıcaları asfiksi, yenidoğan konvülsiyonu, hiperbilirubinemi ve düşük doğum ağırlığı gibi perinatal faktörlerdi.

1. grupta 101 (%11.9), 2.grupta 34 (%23.4) olmak üzere toplam 135 (%13.6) vakada DGTT sonuçları şüpheli olarak değerlendirildi. İki grup arasında şüpheli vaka yüzdeleri açısından anlamlı fark yoktu. Şüpheli vakaların altta yatan risk faktörleri araştırıldığında, asfiksi, yenidoğan

konvülsiyonu, hiperbilirubinemi, düşük doğum ağırlığı, konjenital hipotiroidi gibi perinatal faktörler ve epilepsi saptandı. Her iki grup arasında risk faktörleri açısından anlamlı farklılık yoktu (Tablo III).

Tablo III. Risk faktörü olan ve olmayan şüpheli DGTT vakalarının gruplara göre dağılımı.

	Risk Faktörü (+)		Risk Faktörü (-)	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Term Vakalar	69	68.3	32	31.7
Preterm Vakalar	29	85.2	5	14.8
Toplam	98	72.6	37	27.4

Tartışma

Çocuk organizmasını erişkinden ayıran en önemli özellik, sürekli büyüme ve gelişme süreci içinde olmasıdır. Bu süreci bozan durumlar büyüme ve gelişmeyi yavaşlatır ya da normalden saptırır. Böyle çocuklardaki normalden sapmaların erken saptanması, altta yatan risk faktörlerinin tanınması ve tedavi programına alınması oldukça önemlidir. Bununla birlikte gelişim sorunu çok büyük boyutlarda değilse, olağan fizik ve nörolojik muayene ile tanı koymak güçtür. Bu nedenle gelişimi geri olan çocukların çoğu okula başlayınca dek farkedilmezler.

DGTT, süt çocuklarının ve okul öncesi çocukların gelişimini değerlendirmede kullanılan, uygulaması ve yorumu kolay bir testtir. Ancak sosyal ve kültürel farklılıklar değerlendirme yanlışlıklarına yol açabilmektedir (3). Testin Türk toplumuna uyarlanması ve standardizasyonu 1982 yılında Epir ve Yalaz tarafından yapılmıştır(4).

Medeni ve ark. tarafından 1989 yılında 87 süt çocuğu üzerinde yapılan bir çalışmada, yenidoğan dönemi patolojisi bulunanlarda normal vakalara göre şüpheli DGTT oranı daha yüksek bulunmuş, ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Preterm ve SGA doğan bebeklerde şüpheli DGTT oranları anlamlı olarak yüksek bulunmuş, tekrarlanan testlerde şüpheli sonuç veren 13 süt çocuğunun analizlerinde, annenin hamilelikte geçirdiği patolojiler ve yenidoğan dönemi patolojilerinin yoğunlaştığı izlenmiştir. Düşük DGTT skorlu bebeklerde geriye dönük olarak risk faktörlerinin araştırılması gerekliliği, riskli grupların izlenmesinde DGTT'nin elverişli bir test olduğu, ancak tekrarlanan ölçümlerin daha anlamlı olduğu vurgulanmıştır(5).

Okul öncesi çocuklarda (1 ay-6 yaş) DGTT'nin uygulamasının kolay olduğu belirtilmekle birlikte

gelişimsel değerlendirmenin iyi yapılabilmesi için testin farklı zamanlarda tekrar edilmesi önerilmektedir(6).

Yenidoğan dönemi patolojileri ile ilgili olarak, özellikle hiperbilirubinemili bebeklerin merkezi sinir sistemi hasarının DGTT ile değerlendirilmesinde kullanılmasının uygun olacağı bildirilmektedir(7,8).

Biz bu çalışmada yaşları 1-18 ay arasında değişen 988 vakaya DGTT uyguladık. Miadında doğan ve erken doğan vakalar arasında anormal ve şüpheli DGTT sonuçları açısından anlamlı bir fark yoktu. Toplam 35 çocukta DGTT sonuçları anormal olarak saptandı. 135 vakada DGTT sonuçları şüpheli olarak tanımlandı. Anormal ve şüpheli vakalara iki kereden daha fazla DGTT yapılmıştı. Anormal vakaların nörolojik muayene ile güçlü korelasyonu vardı. Aynı zamanda %100'ünde risk faktörü mevcuttu. Bu çocuklar rehabilitasyon programına alındı. DGTT sonuçları şüpheli çocukların %72.6'sında risk faktörü saptandı. Bu vakalar daha sık kontrollere çağrıldı ve uygun görülenler takipte eğitime alındı.

DGTT süt çocuklarının ve okul öncesi çocukların gelişimsel sapmalarının erken dönemde saptanmasında elverişlidir, ancak bir kez yerine tekrarlanan testlerin daha değerli sonuçlar verdiği kanısındayız. Sağlıklı görünümlü çocukların gelişimini izlemek, gelişim geriliğinden şüphelenilen vakaları değerlendirmek amacıyla DGTT'nin kullanımını önermekteyiz.

Denver Developmental Screening Test (DDST); results and importance in the evaluation for developmental delays in infants.

Abstract: Denver Developmental Screening test (DDST) is a simple test using to evaluate of developments of infants and preschool children. This study was made on the 988 cases whose ages were between 1-18 months using DDST with 105 items designed for Turkish children, in the outpatient department. The cases were separated fullterm infants (first group, 843 ones) and preterm infants (second group, 145 ones) according to their gestational age. Totally 2003 tests were applied to these infants. The DDST was found as abnormal on the 28 cases (3.3%) in the first, and 7 (4.8%) second group in the totally on 35 cases (3.5%), and there was no significant difference when compared two groups according to percentage of abnormal cases. DDST was found as suspected on the 101 cases (11.9%) in the first group, 34 ones (23.4%) in the second group and totally on 135 ones (13.6%). There was no significant difference when compared two

groups according to percentage of suspected cases. Risk factors (asphyxia, neonatal convulsion, low birth weight, epilepsy, etc.) were detected in 100% of cases that has abnormal DDST, and in 72.6% of cases that has suspected DDST ($p > 0.05$). Finally, according to our data, the DDST is a valuable test to detect early developmental delays, especially in the infants that have risk factors.

Key words: *Denver Developmental Screening Test, infant.*

Kaynaklar

1. Apak S: Gelişim Nörolojisi, Bayrak Matbaası. İstanbul 1989, s:223-224.
2. Renda Y, Yalaz K, Özdirim E, Aysun S: Pediatrik Nöroloji. Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı Yayınları. Ankara, 309-311, 1983.
3. Miller V, Onotera R.T, Deinard A.S: Denver Developmental Screening Test: Cultural Variations in Southeast Asian Children. J. Pediatr, 1984 (104)3: 481-483.
4. Yalaz K, Epir S: Denver Gelişimsel Tarama Testi El Kitabı. Türk Çocuklarına Uygulanması ve Standardizasyonu. Meteksan Mtb. Ankara 1982.
5. Medeni Z, Karasalihođlu S, Bozdereli H, Yardım T, Saltık A: Antenatal ve Yenidođan Dönemi Patolojileri Olan Süt Çocuklarının İzlenmesinde Denver Gelişimsel Tarama Testi'nin Yeri. XXXIII. Milli Pediatri Kongresi Özet Kitapçığı, Bursa, 1989.
6. Borowitz K.C, Glascoe F.P: Sensitivity of the Denver Developmental Screening Test in Speech and Language Screening. Pediatrics. 1986, 6(8):1075-1078.
7. Hyman CB, Keaster J, Hanson V: CNS Abnormalities After Neonatal Hemolytic Disease or Hyperbilirubinemia. A Prospective Study of 405 Patients. Am J Dis Child 1969, 117: 305.
8. Nuhođlu A, Teziç T, Gedik Y: İndirekt Hiperbilirubinemili Yenidođan Bebeklerin Denver Gelişimsel Tarama Testi ile Deđerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 30: 381, 1987.

Total Larenjektomililerde Timpanogram, Stapes Refleksi ve Tuba Eustachii Fonksiyonlarının İncelenmesi*

Hüsamettin Yaşar**, İlham Sarıkahya**, Naif Özkul**

Özet: Total Larenjektomi yapılan 32 hastaya, orta kulak ve tuba eustachii fonksiyonlarının etkilenip etkilenmediğini incelemek amacıyla, timpanogram, stapes refleksi ve tuba eustachii fonksiyonları ölçülmüştür. 15 hastaya hem preoperatif hemde postoperatif dönemde, 17 hastaya ise sadece postoperatif dönemde ölçümler yapılmıştır. Hastaların %81.25'inde ise A tipi, %18.75'inde ise C tipi timpanogram, %46.87'sinde tuba eustachii fonksiyonu normal, %53.13'ünde ise tek veya çift taraflı tuba eustachii disfonksiyonu saptanmıştır. Hastaların %59.37'sinde stapes refleksi normal, %40.63'ünde ise stapes refleksleri alınmamıştır. Buna göre total larenjektomiden sonra unilateral veya bilateral tuba eustachii disfonksiyonu oluşabileceği sonucuna varılmıştır. Ancak postoperatif dönemde periyodik olarak bu ölçümlerin tekrarlanması ve bir değişiklik olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Total Larenjektomi, Timpanogram, Stapes Refleksi, Tuba Eustachii Fonksiyonu.

Total Larenjektomililerde solunum trekeostomadan yapılmakta, burun ve orofarenksin solunum fonksiyonu ortadan kalkmaktadır. Bazı araştırmacılar tarafından burun mukozasında atrofik değişiklikler ve vaskülaritede azalma olduğu saptanmıştır (1,2,3). Bu değişikliklerin tuba eustachii'yi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Çalışmamızda sadece yutkunma hareketiyle orta kulaktaki basıncı dengelemeye çalışan bu hastaların orta kulak ve tuba eustachii fonksiyonlarını incelemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamıza kliniğimizde Total larenjektomi yapılan, burun ve kulak patolojisi olmayan 32 hasta alınmıştır. Hastaların 15'inde hem preoperatif hem de postoperatif, 17 hastaya ise yalnız postoperatif dönemde timpanogram, stapes refleksi ölçümleri ve tuba eustachii fonksiyon testi (ETF) yapılmıştır. Ölçümler kliniğimizdeki Interacoustics Impedance Audiometer Mode AZ 26 cihazı ile yapılmıştır.

Bulgular

Yaşları 38 ile 80 arasında, hepsi erkek olan hastaların yaş ortalaması 56.36 idi.

* Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı 14. Akademik Haftası (1-4 Eylül 1996 İstanbul)'da Preliminer Rapor olarak sunulmuştur.

** Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul

Yazışma adresi: Dr. Hüsamettin Yaşar

Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul

Total larenjektomi ile birlikte 20 hastaya sağ, 12 hastaya ise sol radikal boyun disseksiyonu yapılmıştır.

Boyun metastazı olan hastalara daha sonra karşı taraf boyun disseksiyonu yapılmıştır. Hastaların TNM sınıflamasına göre dağılımı Tablo I'de gösterilmiştir. Hastaların tümüne her iki kulakta timpanogram, 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz frekanslarında ipsilateral ve kontralateral stapes refleksi ölçümleri ve Toynbee manevrası yaptırılarak ETF ölçülmüştür. Ölçümler 13 hastada operasyondan 1 yıldan daha uzun bir süre sonra, 19 hastada ise 1 yıldan daha kısa bir süre sonra yapılmıştır. 15 hastaya hem preoperatif dönemde hemde postoperatif dönemde, 17 hastaya ise yalnız postoperatif dönemde ölçümler yapılmıştır.

Tablo I. Hastaların TNM Sınıflamasına Göre Dağılımı.

T ₃ N ₀ M ₀	21	Hasta
T ₃ N ₁ M ₀	1	“
T ₃ N _{2b} M ₀	1	“
T ₄ N ₀ M ₀	4	“
T ₄ N ₁ M ₀	1	“
T ₄ N _{2b} M ₀	2	“
T ₄ N _{2c} M ₀	2	“
Toplam	32	Hasta

Tablo II'de preoperatif ve postoperatif dönemde ölçüm yapılan hastalara ait bulgular, Tablo III'de ise yalnız postoperatif dönemde ölçüm yapılanlara ait bulgular sunulmuştur. Preoperatif dönemde 12 hastada A tipi timpanogram, 3 hastada ise C tipi timpanogram elde edilirken, postoperatif dönemde bu

hastaların 11'inde A tipi, 4'ünde ise C tipi timpanogram elde edilmiştir. Preoperatif dönemde ETF testinde 11 hasta normal, 4 hastada ise tek taraflı disfonksiyon olduğu saptanmıştır. Postoperatif dönemde ise 7 hasta normal, 8 hastada ise unilateral veya bilateral disfonksiyon olduğu saptanmıştır. Stapes refleksi preoperatif dönemde 7 hastada mevcutken, 8 hastada unilateral veya bilateral olarak alınamamıştır. Postoperatif dönemde ise 8 hastada alınmış, 7 hastada ise unilateral veya bilateral olarak alınamamıştır. Sadece postoperatif dönemde ölçüm yapılan 17 hastanın 15'inde A tipi, 2'sinde ise C tipi timpanogram

saptanmıştır. ETF testinde 8 hasta normal, 9 hastada ise bilateral veya unilateral disfonksiyon saptanmıştır. Stapes refleksi 11 hastada mevcutken, 6 hastada bilateral veya unilateral olarak alınamamıştır. Hiçbir hastada B tipi timpanogram saptanmamıştır. Postoperatif olarak hastaların tümü değerlendirildiğinde 26 hastada A tipi (%81.25), 6 hastada ise C tipi(%18.75) timpanogram saptanmıştır. 15 hastada (%46.87) ETF normalken, 17 hastada (%53.13) unilateral veya bilateral disfonksiyon olduğu saptanmıştır. Stapes refleksi 19 hastada (%59.37) alınmış, 13 hastada (%40.63) ise alınamamıştır.

Tablo II: Preoperatif ve Postoperatif dönemde ölçüm yapılan Hastalar.

	Preoperatif Ölçümler	Postoperatif Ölçümler
Timpanogram	12 hasta (Atipi) %80	11 hasta (Atipi) %73.33
	3 hasta (C tipi) %20 n:15 hasta	4 hasta(C tipi) %26.66 n:15 hasta
ETF	11 hasta (Normal) %73.33	7 hasta (Normal) %46.66
	4 hasta (Disfonksiyon) %26.66	8 hasta (Disfonksiyon) %53.33
Stapes Refleksi	7 hasta (Pozitif) %46.66	8 hasta (Pozitif) % 53.33
	4 hasta (Bilateral negatif) %26.66	3 hasta (Bilateral negatif) %20
	4 hasta (Unilateral negatif) %26.66 n:15 hasta	4 hasta (Unilateral negatif) %26.66 n:15 hasta

Tablo III: Yalnız Postoperatif Dönemde Ölçüm Yapılan Hastalar.

	Postoperatif Ölçümler
Timpanogram	15 hasta (A tipi) %88.23
	2 hasta(Ctipi) %11.76 n:17
ETF	8 hasta (Normal) %47.05
	4 hasta (Bilateral disfonksiyon) %23.52
Stapes Refleksi	5 hasta (Unilateral disfonksiyon) %29.41 n: 17 hasta
	11 hasta (Pozitif) %64.70
	2 hasta(Bilateral negatif) %11.76
	4 hasta (Unilateral negatif) % 23.52 n:17 hasta

Tartışma

Total Larenjektomili hastalarda solunumun trakeostomadan yapılması sonucu burun ve orofarenksten hava akımı durmaktadır. Nazal

mukozada atrofik değişiklikler olduğu ve vaskülaritenin azaldığı çeşitli araştırmacılar tarafından bildirilmiştir (1,2,3) Orta kulağa hava geçişini sağlayan tuba eustachii'nin bu durumdan etkilenmesi beklenebilir. M. tensor veli palatini'nin kasılmasının tuba eustachii'yi açmakta esas rolü oynadığı ve sadece yutkunma hareketleriyle orta kulak basıncının dengelendiği gösterilmiştir (4,5,6). Yurdumuzda Akmandil, Göğüş, Papila ve ark. ile Gerçeker ve ark.nın konu ile ilgili çalışmaları saptanmıştır (2,7,8,9) Akmandil total larenjektomili hastalarda odimetrik bulguları; Göğüş, Papila ve Gerçeker ise orta kulak ve tuba eustachii fonksiyonlarını elektro-akustik impedansmetre ile incelemişlerdir. Papila ve ark.nın çalışmasının kontrollü olduğu ve kontrol grublarının ölçümleri arasında bir fark olmadığı saptanmıştır. Sadece Toynbee testinin yüksek oranda negatif bulunmasının çok minimal de olsa bir disfonksiyonun ilk basamağını oluşturabileceği düşünülmüştür. Gerçeker ve ark. ise total larenjektomiden sonra zaman içinde hastaların bir bölümünde çok hafif tuba disfonksiyonu gelişebileceği konusunda kesin bir sonuca ulaşamamışlardır. Postoperatif radyoterapinin ise tuba eustachi fonksiyonlarının bir ölçüde

etkilediği düşünülmüştür. Çalışmamızdaki 32 hastadan yalnız birinde bilateral, 5'inde ise unilateral olmak üzere toplam 6 hastada C tipi timpanogram elde edilmiştir(%18.75). Bunlardan 3'ünden preoperatif dönemde de C tipi timpanogram saptanmıştır. Postoperatif dönemde 17 hastada (%53.13) unilateral veya bilateral tuba eustachii disfonksiyonu saptanmıştır. Bunlardan 8 hastanın 4'ünde preoperatif dönemde de aynı şekilde disfonksiyon olduğu saptanmıştır. Stapes refleksi ise 13 hastada (%40.63) alınamamıştır. Bunların 8'inde preoperatif dönemde de reflekslerin alınamadığı saptanmıştır.

Sonuç olarak total larenjektominin timpanogram ve stapes refleksleri üzerinde olumsuz bir etkisi görülmemiştir. Tuba eustachii fonksiyonu üzerinde ise olumsuz bir etki olabileceği ancak postoperatif dönemde periyodik olarak bu ölçümlerin tekrarlanarak bir değişiklik olup olmadığının saptanmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.

The evaluation of tympanogram, acoustic reflexes and eustachian tube function in laryngectomized patients.

Abstract: Tympanogram, acoustic reflexes and eustachian tube function were tested in 32 patients for evaluating tubotympanic function who underwent total laryngectomy. Fifteen patients were evaluated both preoperatively and postoperatively. Seventeen patients were only evaluated postoperatively. 81.25% of patients have A type and 18.75% C type tympanogram, Unilateral or bilateral eustachian tube dysfunction had been seen in 53.13 % of patients. Acoustic reflexes were normal in 59.37% of patients. In conclusion, there can be seen unilateral or bilateral eustachian tube dysfunction after total laryngectomy. Eustachian tube function should be evaluated periodically in postoperative period for long- term results.

Key words: Total Laryngectomy, Tympanogram, Acoustic Reflex, Eustachian Tube Function

Kaynaklar

- 1- Özgirgin N, Ünal A, Dündar A, Sav A, Arvent M, Nalça Y: Total Larenjektomililerde Nazal Mukoza Atrofik Değişiklikleri, ORL ve Stomatoloji Dergisi 2: 131-135,1988.
- 2- Papila İ, Altuğ T, Erişkin F, Cansız H, Sunar O, Sözen N: Total Larenjektomililerde Tuba Eustachii ve Orta Kulak Fonksiyonlarının Odiometre ve Elektroakustik İmpedansmetre ile Araştırılması, Türk ORL Arşivi, 29:181-183,1991.
- 3- Özdem C: Allerjik,Vazomotor Rinitli ve Larenjektomili Hastalarda Nazal Mukoza Kan akımını Xenon(133 Xe) ile incelenmesi, Doçentlik tezi, H.Ü. Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Ankara,1992.
- 4- Bluestone CD, Rood SR, Swarts JD: Anatomy and Physiology of the Eustachian Tube: In Otolaryngology- Head and Neck Surgery, II nd ed.(ed. Cummings C.W). Mosby Year Book Inc, St. Louis, 5:2563, 1993.
- 5- Cantekin EI, Doyle WJ, Bluestone CD:Effect of Levator Veli Palatini Muscle Excision of Eustachian Tube Function, Arch Otolaryngol, 109,281,1983.
- 6- Benson AJ, King PF: Pathophysiology of the Ears and Nasal Sinuses in Flying and Diving: In Scott. Browns Otolaryngology V th ed. (ed. Wright D.), Butterworth and Co. Ltd, London, 1:185, 1987.
- 7- Akmandil A: Total Larenjektomi Yapılmış Şahıslarda Odiometrik Bulgular. Uzmanlık Tezi,İstanbul,1967.
- 8- Göğüş M: Larenjektomili Hastalarada Tuba Eustachii ve Orta Kulak Fonksiyonlarının Elektroakustik İmpedans ile Araştırılması, Uzmanlık Tezi,1976.
- 9- Gerçeker M, Saatçi M, Yorulmaz İ, Tataragası A: Total Larenjektomiden Sonra Tuba Eustachii Fonksiyonlarının Elektroakustik İmpedansmetre Yöntemi ile Araştırılması. KBB İhtisas Dergisi, 2(1): 38-41: 1994.

Adolesanlardaki Primer Dismenorenin Vücut Kütle İndeksi ile İlişkisi*

Mansur Kamacı**, Yalçın Önder***, Nevzat Akman****

Özet: Adolesanlarda; primer dismenorenin, vücut kütle indeksi ile ilişkisini saptamak amacıyla çalışma planlanmıştır.

GATA Hemşirelik Yüksek Okulu ile Hemşirelik Meslek Okulu'nda okuyan 571 öğrencinin, hazırlanmış olduğumuz dismenore tarama testine verdikleri cevapların istatistiksel değerlendirilmesi yapıldı.

GATA Hemşirelik Yüksek Okulu ile Hemşirelik Meslek Okulu'nda okuyan 15-24 yaşındaki (ortalama 18.9 ± 0.06) öğrencinin vücut kütle indeksinin 497 (%88)'nin normal, 51 (%9)'unun düşük, 14 (%3)'ünün yüksek olduğu görülmektedir.

Öğrencilerin %69'unun primer dismenoresi, %46'sının artraljisi, %39'unun mastaljisi olduğu saptandı. Olguların 6'lı sözel ve görsel ağrı skalasına verdikleri cevapların değerlendirilmesinde %49'unun orta derecede, %33'ünün hafif derecede, %18'inin ise şiddetli derecede primer dismenoreden yakındıkları, 162 (%42) olgunun nonsteroid antiinflamatuar ve çeşitli analjezik ve antipiretikleri kullandıkları belirlendi.

Yapılan çalışmada primer dismenore ile vücut kütle indeksi arasında istatistiksel anlamlılığın olmadığı ($p > 0.05$) ki-kare testi ile belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Adolesanlar, vücut kütle indeksi, primer dismenore.

Peryodik olarak ağrılı adet görmeye dismenore denilmektedir. 3 tip dismenore mevcuttur. 1 Primer dismenoredeki ağrı uterusun kaynaklanan intrinsek faktörlere ve prostoglandinlere bağlı olup, pelvik patolojiye bağımlı değildir. 2 Sekonder dismenore ise reproduktif veya alt abdomendeki diğer organlarda yani çeşitli pelvik patolojilere bağlı olarak gelişen şekline denilmektedir. 3 Membranous dismenore: Dilate olmamış serviksten, endometrium döküntüsünün geçişine bağlı olarak şiddetli kramp şeklindeki ağrının meydana gelmesidir (1).

Evlenmemiş kadınlarda puberte sonrası %50 sıklıkla rastlanan primer dismenore daima ovulatuvar sikluslarda görülmektedir. Primer dismenoredeki ağrı suprapubik alt -tis- orta hatta ve kramp şeklinde uterusun kontraksiyonlarıyla ilişkili olması, sırta, sakral bölgeye ve bacaklara vurması, doğum ağrısına benzemesi, dışa vajinal kanama başlamadan 12 saat önceden ağrının başlaması ve kanamayla devam etmesi, %50 olguda bulantı, kusma, sinirlilik, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik gibi diğer semptomlarla birlikte 48-72 saat devam etmektedir (2,3,4).

Kadınların %90'ında menstruasyonla birlikte ağrı duydukları, %50-60'ının ise analjeziye gerek duyduğu, %10'unun ise iş ve okulundan geri kaldığı bildirilmektedir (5).

Toplu halde yaşayan yüksek okul düzeyinde bekar olan genç kızlardaki primer dismenorenin vücut kütle indeksi ile ilişkisini saptamak, anket formundaki 6'lı sözel ve görsel ağrı değerlendirme skalasına göre primer dismenoredeki ağrının şiddetini belirlemek ve diğer belirtilen medikal tedavi için seçilmiş analjeziklerin etkisinin istatistiksel açıdan değerlendirilmesi amacıyla bu çalışma planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma 1.4.1996 ile 15.7.1996 tarihleri arasında GATA Hemşirelik Yüksekokulu ve Hemşirelik Meslek Okulu'nda okuyan öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiş kesitsel, tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın verileri anket yoluyla elde edildi.

Bu çalışmaya toplam mevcudu 571 olan yukarıda adı açıklanan okulun öğrencilerinin tamamı katıldı. Anket formlarındaki bilgiler, bilgisayar ortamına aktarıldı. Veriler bilgisayarda EPI 6 programı ile değerlendirildi. İstatistiksel yöntem olarak Ki-Kare testi kullanıldı (6).

Çalışmada kullanılan anket formuna öğrencinin sınıfı, okul numarası, yaşı, doğum yeri, menarş yaşı, son adet tarihi, adet düzeni (menses süresi kanama miktarı) adet öncesi göğüslerde ağrı olup olmadığı, adet öncesi eklem ağrısı olup olmadığı, adetlerini sancılı görüp görmediği, sancılı adet

*1-4 Mayıs 1997 Diyarbakır II. Ulusal Kadın- Doğum günlerinde poster olarak sunulmuştur.

** YYÜ Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum ABD, Van

*** Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı, Amasya

**** YYÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD, Van

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Mansur Kamacı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, 65200, Van

gözenlerin 6'lı (1. Ağrı yok, 2. Hafif, 3. Rahatsız edici, 4. Sıkıntı verici, 5. Korkunç, 6. Dayanılmaz) sözel ve görsel ağrı değerlendirme skalalarına, 10 cm uzunlukta eşit aralıklarla bölünmüş dikey bir hat üzerine ağrı yok ile başlayıp uygun aralıklarla yerleştirilmiş "az", "orta" ve "şiddetli" ile biten ifadelerle oluşan ağrıyı açıklaması ve nümerik olarak, 1'den 10'a kadar değerlendirmesi, sancılı adet gözenlerin hangi ilacı ne kadar ve ne miktarda kullandıkları ve ilaveten diğer yakınmalarını kaydetmeleri istendi (7). Okul revirinde ölçülen boy ve kilo değerlerinin araştırma formuna kaydedilmesi istendi. Vücut kütle indeksi (VKİ): Vücut ağırlığı (kg) / Boy² (metre) formülünden hesaplandı (8). Eksik veri nedeniyle 9 olgu çalışmaya alınmadı.

Bulgular

Çalışmaya alınan GATA Hemşirelik Yüksek ve Hemşirelik Meslek Okulu öğrencilerinin 301 (%53)'ü 1. sınıf, 218 (%38)'i 2. sınıf, 23 (%4)'ü 3. sınıf ve 29 (%5)'i ise 4. sınıf öğrencisi idi.

Öğrencilerin yaş ortalaması 18.9±0.06 (ortalama ± standard hata) (min. 15-mak. 24), boy uzunlukları ortalama 164.2±0.21 cm (ortalama standard hata) (min. 153-mak. 179 cm), ağırlıkları ortalama 55.9±0.26 (ortalama±standard hata) (min.

42-mak. 80 kg) ve menarş yaşı ortalaması 13.3±2.18 (min. 10-mak.16) olduğu Tablo I'de görülmektedir.

Öğrencilerin vücut kütle indeksine göre dağılımı Tablo II'de verilmektedir.

Tablo I. Öğrencilerin yaş, boy, kilo ve menarş yaşı ile ilgili bilgiler.

	(Ortalama±Standard hata)
Yaş	18.9±0.06 (min. 15-mak.24)
Boy	164.2±0.21 cm (+) (min. 153-mak. 179)
Kilo	55.9±0.26 kg (+) (min. 42-mak. 80)
Menarş yaşı	13.3±3.18 (min. 10-mak. 16)

Tablo II. Öğrencilerin vücut kütle indeksine (VKİ) göre dağılımı

VKI	Sayı	%
Düşük < 25	51	9
Normal 25-29	497	88
Yüksek > 29	14	3
Toplam	562	100.0

Adet sırasında mastodini, artralji ve primer dismenore şikayetleri olan ve bu durumda çeşitli analjezikleri kullanan düşük, normal ve yüksek VKİ'li öğrencilerin Ki-Kare testi ile yapılan

Tablo III. Vücut kütle indeksi (VKİ) ile primer dismenore tarama testi bulgularının istatistiksel değerlendirilmesi.

	x2	Düşük VKİ sayı	Düşük VKİ %	Normal VKİ sayı	Normal VKİ %	Yüksek VKİ sayı	Yüksek VKİ %	Toplam sayı	Toplam %
Adet Düzeni	4.32								
1. düzensiz		4	7.8	85	17.2	3	21.5	92	16.4
2. < 20 gün		2	3.9	22	4.4	2	14.5	26	4.6
3. 21-40 gün		45	88.2	390	78.4	9	64.0	444	79
Toplam	p > 0.05	51	100.0	497	100.0	14	100.0	562	100.0
Kanama Süresi	3.32								
1. < 2 gün		1	2	28	6	1	7	30	5.3
2. 2-7 gün		48	94	462	93	13	93	523	93
3. > 7 gün		2	4	7	1	-	-	9	2
Toplam	p > 0.05	51	100.0	497	100.0	14	100.0	562	100.0
Mastodini	4.64	27	53	17	38	6	43	220	39
Artralji	0.87	22	43	227	46	8	57	257	46
Primer dismenore	0.06								
	p > 0.05	36	71	340	68	10	71	36	69
Primer dismenore ağrı şiddeti	3.371								
Hafif		9	25	117	34	1	10	127	33
Orta		17	47	164	48	7	70	188	49
Şiddetli		10	2	59	1	2	20	71	18
Toplam	p > 0.05	36	100.0	340	100.0	10	100.0	36	100.0
Ağrı kesici kullananlar	1.69								
	p > 0.05	16	44	140	41	6	60	162	42

karşılaştırmalarında farkın istatistiksel olarak önemsiz olduğu Tablo III'te sunulmakta olup, gruplar arasında istatistiksel anlamlılık belirlenmemiştir.

Tartışma

Primer dismenorenin, herhangi bir pelvik patolojiye bağlı olmaksızın genellikle menarş ile 20-25 yaş arasında ve %50 insidanda görüldüğü, ortalama menarş yaşının 13.2 olduğu bildirilmektedir (2,3,9).

Çalışma olgularımızda, menarş yaşının en az 10, en çok 16 ve ortalama 13.3 ± 2.18 yaş olması nedeniyle literatürle uyumluluğu görülmektedir.

İsveç'te yaşları 14-17 olan 193 kızın anket sorularına verdikleri cevaba göre menarş yaşının fiziki aktivite veya vücut kütle indeksi ile istatistiksel anlamlılık göstermediği belirtilmektedir (9).

Japonya'da Hokkaido Sapporo'daki 2 yıllık kolejde okuyan 608 kız öğrencinin %96'sının anket sorularına verdiği cevapların değerlendirilmesi sonucunda; olguların %30'unda düzensiz menstruasyon, boyun ağrısı, mide ağrısı, yorgunluk ve soğuğa karşı aşırı hassasiyetin vücut kütle indeksi ortalaması düşük olanlarda daha sık görüldüğü bildirilmektedir (10).

Primer dismenoreli hastalarda %50'sinde bulantı, %25'inde kusma, %35'inde dışkılama sıklığı, baş dönmesi, baş ağrısı gibi diğer semptomların birlikte görüldüğü belirtilmektedir (4,5).

Anket sorularımızın %100 oranda cevaplandırıldığı çalışma olgularımızın ortalama %69'unda primer dismenore saptanırken, %46 olguda artralji tarzında bel, sırt ve bacaklarda eklem ağrıları, %39 olguda memede adet öncesi gerginlik ile mastalji, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı-kusma şeklindeki diğer semptomların birlikte görüldüğü ifade edilmektedir. Sancılı adet gören öğrencilerin dismenore tarama testindeki 6'lı sözel ve görsel ağrı şiddeti değerlendirme skalasına göre yapmış oldukları ağrı değerlendirmelerini, vücut kütle indeksleriyle değerlendirdiğimizde istatistiksel bir anlamlılık olmadığı Tablo III'de ($p > 0.05$) görülmektedir.

Adolesanlarda menstruasyonun 2 günden az veya 7 günden fazla sürdüğü şeklinde tanımlar bulunduğu, genellikle menarştan sonraki ilk 3 ayda menstruasyonda çok kan kaybedildiği bildirilmektedir (2,9).

Çalışmamızda ortalama %5 olguda menstrasyon süresinin 2 günden az, %93 olguda 2-7 gün arasında olduğu ve %2 olguda ise 7 günden fazla devam ettiği, menstruel kanama

süresinin, öğrencilerin vücut kütle indeksleri ile istatistiksel bir anlamlılığın olmadığı Tablo III'de görülmektedir.

Adolesanlarda menstruasyonun, vücut kütle indeksi ile anlamlı bir ilişki göstermediği bildirilmektedir (9).

Çalışma olgularımızdan 444 (%79)'unda 21-40 günde bir adet görmelerine karşın, 92 (%16.4) olguda düzensiz menstruasyon görülürken 19.26 (%4.6) olguda ise 20 günden daha az ara ile adet görüldüğü ve bu durumun vücut kütle indeksi ile istatistiksel bir anlamlılık göstermediği de Tablo III'te görülmektedir.

Nafstad ve ark. araştırmaya aldıkları olguların %52'sinin dismenoreye karşı esas olarak parasetamol veya nonsteroid-antiinflamatuvar ilaç kullandıklarını bildirmektedir (9).

Primer dismenorenin tedavisi; nonsteroid-antiinflamatuvarlar (NSAI), oral kontraseptifler (OC), kalsiyum kanal blokerleri (CCB), betamimetik ajanlar (BA) ile yapılmaktadır. TENS (trans cutaneous electrical nerve stimulation) ise farmakolojik ajanlara 6 ay içinde cevap vermeyen olgulara adjuvant tedavi seçeneği olarak sunulmaktadır. Farmakolojik ajanlara ve TENS'e rağmen çok nadir şiddetli dismenorenin tedavisinde ise laparoskopik değerlendirme ile; diğer pelvik patolojilerin saptanmadığı olgulara ise laparoskopik uterin sinir ablasyonları (LUNA) veya presakral nörektomi gibi cerrahi tedavi metodlarının da yapıldığı bildirilmektedir (4,11,12,13,14).

Çalışmamızdaki 562 olgudan 162 (%42)'sinin ağrıya karşı nonsteroid antiinflamatuvarlar ile çeşitli analjezik-antipiretikleri kullandıkları ve bu ilaçların da %59'unun naproxen sodium, %1'inin parasetamol, %17'sinin metamizol ile %5'inin diğer analjezikler olduğu belirlenmiştir.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerlerinden gelmiş, askeri disiplin altında, toplu olarak yaşamanın vermiş olduğu stress faktörünün menstrasyon fizyolojisini etkileyerek primer dismenorenin meydana gelişine ilişkisi olabileceğini, vücut kütle indeksiyle bağlantısının olmadığını düşünmekteyiz.

Relation Between Primary Dysmenorrhea and Body Mass Index in Adolescents

Abstract: We applied a dysmenorrhea screening test to 571 cases who were students of GATA High Nursery School (4 year education) and of Nursery School (2 year education).

This Study was planned to evaluate the relation between body mass index and primary dysmenorrhea in adolescents. Ages were between 15-24 years and average was 18.9 ± 0.06 .

Their body mass index were determined as follows: 88 % (n = 497) normal, 9% (n = 51) low and 3% (n = 14) high.

Complaints of students were 69% dysmenorrhea, 46% arthralgy and 39% mastalgia.

Evaluating the cases with the '6' oral and visual pain scale, we found that ratio of cases complaining about having mild moderate and severe primary dysmenorrhea were respectively, 33%, 49% and 18%.

162 (42%) cases have used different kinds of nonsteroid anti-inflammatory and analgesic drugs for the relief of primary dysmenorrhea.

As a result, we concluded that there is no statistically significant relation between primary dysmenorrhea and body mass index, using χ^2 analysis test. ($p > 0.05$).

Key Words: *Adolescents, body mass index, primary dysmenorrhea.*

Kaynaklar

- 1- Gerbie, MV: Complications of Menstruation; Abnormal Uterine Bleeding. In Current Obstetrics & Gynecologic Diagnosis & Treatment. Editors. Alan H, DeCherney AH & Pernoll ML. 8 th Edition. Libairie du Liban, Appelton & Lange, Connecticut, 1994, pp. 664-665.
- 2- Atasu, T, Şahmay S: Dismenore ve Premenstruel Sendrom. Jinekoloji I. Baskı, Üniversal Dil Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 1996, s. 506-510.
- 3- Arıdoğan N, Vardar, M.A: Kronik Pelvik Ağrı, Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Editörler: Kışnişçi, H., Gökşin, E., Durukan, T., Üstay, K., Ayhan, A., Gürkan, T., Önderoğlu, L.. Melisa Matbaacılık, İstanbul, 1996, s.706.
- 4- Dawood M.Y: Dyamenorrhea. In Current Therapy in Obstetrics and Gynecology. Editors: Zuspan FP, Quilligan EJ. WB Saunders Company, Philadelphia, 1994, pp.29-33.
- 5- Halbert DR: Dysmenorreha. In Sciarra Gynecology and Obtetrics. Editors: Speroff L, Simpson JL, Sciarra JJ. Harper & Row Publishers, Philadelphia, 1987, pp.1-4.
- 6- Sümbüloğlu, K, Sümbüloğlu, V: Biyoistatistik. 6. baskı, Özdemir Yayıncılık, Ankara, 1995, s.156.
- 7- Chapman CR, Syrjala KL: Measurement of Pain. In The Management of Pain, Editor. Bonica JJ 2 nd edition. Vol 1, Lea & Febriger, Philadelphia, London, 1994, pp.50.
- 8- Baysal, A: Beslenme. 5. baskı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları: A 61, Ankara, 1990, s.451-452.
- 9- Nafstad P., Stray-Pedersen B., Solvberg M., Tangen T: Menarche and menstruation problems among teenagers in, Oslo 1993. Tidsskr Nor Laegeforen, 115 (5): 604-6, 1995, (Abstract).
- 10- Kojima K, Shido K, Fujii J, Kondo K: The association between body mass index (BMI) and self-assessed symptoms among young women. Nippon Koshu Eisei Zasshi 41 (2): 126-30, 1994.
- 11- Rapkin, A.J: Pelvic Pain and Dysmenorrhea. In Novak's Gynecology. Editors: Berck J.S, Adashi, E.Y, Hillard, PA, 12th Edition. Williams & Wilking A waverly Company. Baltimore, 1996, pp.399-413.
- 12- Kaplan B, Peled Y, Pardo J, Rabinerson D, Hirsh M, Ovadia J, Nevi A: Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) as a relief for dysmenorrhea. Clin Exp Obstet Gynecol 21 (2): 87-90, 1994.
- 13- Benassi, L., Bertani D, Beski L, Tagliavini M: Efficacy of mini - TENS in the treatment of primary dysmenorrhea. Ann Ostet Ginecol Med. Perinat, 113 (4): 207-14, 1992, (Abstract).
- 14- Lundberg T, Bondesson L, Lundstrom V: Relief of primary dysmenorrhea by transcutaneous electrical nerve stimulation. Acta Obstet Gynecol Scand, 64: 491, 1985.
- 15- Mannheimer JS, Whale EC: The efficacy of transcutaneous electrical nerve stimulation in dysmenorrhea. Clin J Pain 1: 75, 1985.

Vaginal Mikotik Enfeksiyonlarda Fentikonazol İle Ketokonazol'ün Etkinlikleri*

Rabiye Babalioğlu**, Diber Önalı**, Nevin Özmen**, Bilhan Sıdal**, A.Rıza Yılmaz**, İsmet Beycan***

Özet: "Azol" türevleri olan fentikonazol ve ketokonazolün topikal olarak vaginal enfeksiyonlardaki etkinliğinin karşılaştırılması amaçlandı.

Polikliniğe akıntı şikayeti ile başvuran ve alınan vaginal kültürlerde Candida üreyen 54 hasta çalışma kapsamına alındı. 28 hastaya tek doz 600mg fentikonazol ovul uygulandı. 26 hastaya ise üç gün günde tek doz 400mg. ketokonazol ovul verildi. Tedavi bitiminden 7 gün sonra yapılan kontrollerde, fentikonazol uygulanan grupta 24 olguda (24/28=% 85.71), ketokonazol grubunda ise 20 olguda (20/26=% 76.93) klinik ve mikrobiyolojik iyileşme saptandı. İstatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).

Sınırlı sayıda olgu içeren çalışmamızın sonuçlarına göre, her iki azol türevinin lokal uygulaması, tedavi başarısı açısından anlamlı bir fark göstermemekte, fentikonazolün tek doz uygulanım kolaylığı hasta uyumunu arttırabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vaginal kandidiazis, fentikonazol, ketokonazol

Vulvagenal kandidiazis insidansı hakkında çok sağlıklı bir bilgi olmamakla beraber, kadınların doğurgan çağlarında en az bir kere bu durumu geçirdiği, bunların da yaklaşık %40-50'sinde ikinci bir atak olduğu hesaplanmıştır (1). Nokta prevalans çalışmaları, kandidanın doğurgan çağdaki asemptomatik sağlıklı kadınların yaklaşık % 20'sinin genital traktüsünden izole edilebildiğini göstermektedir (1). Pratikte, vaginitlerin 1/3'ünü vulvagenal kandidiazis oluşturmaktadır (1,2). Yapılan bir çalışmada ise, vaginal akıntı örneklerinin % 24.7'sinde mantar saptanmıştır (3). Vajinadan izole edilen mantarların %85-90'ı Candida albicans suşlarıdır (1,2).

Tedavide genellikle lokal formlar tercih edilmektedir. Yeni çıkan azol deriveleri ile polyene grubuna göre daha iyi sonuçlar elde edilmekte ve kısa süreli tedavi metodları ile hasta uyumu kolaylaştırılmaktadır. Çeşitli azol deriveleri arasındaki etki farklılıkları genelde çok anlamlı olmamakla birlikte, uygulama süresi ve maliyet açısından tercih söz konusu olabilmektedir (1,4).

Bu çalışmada da, vaginal kandidiazis olgularında, lokal tek doz uygulanabilen fentikonazol ile 3 günlük bir uygulama yapılabilen ketokonazol arasında, tedavi sonuçları,

* 12. ANKEM kongresi, 2-6 Haziran 1997, İzmir'de tebliğ edildi.

**Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi, Kadın Hast. ve Doğum Kliniği, İstanbul

***Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hast. Kliniği, İstanbul

Yazışma adresi: Dr. Rabiye Babalioğlu

Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi, Kadın Hast. ve Doğum Kliniği, İstanbul

yan etki ve hasta uyumu açısından olabilecek farklılıkların araştırılması amaçlandı.

Materyel Metod

Kasım 1995- Ocak 1997 arası, Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine vaginal akıntı şikayeti ile başvuran, sistemik hastalık ve gebelik anamnezi olmayan fertil çağdaki hastalar arasında vaginal kültürle kandidiazis tanısı konan ve kontrole gelen hastalar çalışma ve değerlendirme kapsamına alındı. Byggi Agar-Oxoid ortamında 48 saat inkube edilmek sureti ile mikolojik kültürler yapıldı. Chlamydospor germ testi pozitif olanlar ayrıca Candida albicans olarak belirlendi. Hastalar iki gruba ayrıldı. I. gruba fentikonazol 600mg ovul tek doz, II. gruba ketokonazol 400mg ovul/gün, 3 gün uygulandı. Son ilaç uygulamasından bir hafta sonra, hastalar kontrole çağrılarak klinik ve mikrobiyolojik inceleme tekrarlandı ve yan etkiler sorgulandı. İstatistiksel analiz için Fisher's kesin Ki kare testi kullanıldı.

Bulgular

Kültürde Candida üreyen 54 hasta çalışma kapsamına alındı. Hastaların yaşları, 20 ile 45 arasında değişmekteydi (ortalama 30.48±6.50). 28 hasta I. gruba alınırken 26 hasta II. grupta yer aldı. Her iki grupta hasta yaş dağılımı açısından anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Tedaviden sonra, I. gruptaki hastaların 4'ünde azalmakla birlikte akıntı şikayeti devam etmekte iken, II. gruptan 6 hastada bu şekilde bir yakınma söz konusu oldu. Mikrobiyolojik inceleme sonunda, I. grupta 24 olguda (% 85.71), II. grupta ise 20 olguda (% 76.93) kültür negatifliği yani iyileşme

Tablo I. Olguların Gruplara Göre Yaş Dağılımı ve Tedaviye Cevapları

	Olgu sayısı	Yaş ortalama+ Standart sapma	Tedavi sonrası klinik olarak iyileşen sayısı (%)	Tedavi sonrası mikolojik olarak iyileşen sayısı (%)
GrupI (Fentikonazol)	28	30.42±6.74	24 (85.71)	24 (85.71)
GrupII (Ketokanazol)	26	30.53±6.51	20 (76.93)	20 (76.93)
Toplam	54	30.48±6.50	44 (81.48)	44 (81.48)

gözlendi (Tablo I). Aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulundu ($p>0.05$). Yan etkiler lokal hafif yanma hissi şeklindeydi. Her iki grupta da bir hastada rastlandı (% 3.6 ile % 3.8). Bu fark da istatistiksel anlamlı değildi ($p>0.05$).

Tartışma ve Sonuç

Kadınlarda vaginitis etyolojisinde önemli yer tutan Candida'lar dimorfik funguslardır, yani farklı fenotipik fazlarda, insanda bulunabilirler. Genellikle blastosporlar, yayılmadan sorumlu fenotipik formu temsil eder ve asemptomatik vaginal kolonizasyondan sorumludur. Tersine, germinal mantarlar, miçelyum üretirler ve sıklıkla dokuya invazyon yaparak semptomatik hastalığı oluştururlar. Vaginal mukozadaki kolonizasyon için Candida'nın vaginal epitele tutunması gerekir. En fazla Candida albicans, anlamlı derecede vaginanın epitel hücrelerine yapışır. Bu da vaginitte nonalbicanların az görülmesini açıklamaktadır. Yapılan çalışmalar ve gözlemler, Candida'nın vaginada hem komensal hem de patojen olabildiğini desteklemektedir (1,2). Konağın vagina ortamı ve immun cevabı, semptomatoloji ile ilişkili görünmektedir (1,2). Gebelik, oral kontraseptif kullanımı, diabetes mellitus, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı gibi durumlarda tablo ortaya çıkmaktadır.

Vaginal kandidiazis tedavisinde genellikle topikal ajanlar kullanılmaktadır (1,2). Sistemik antifungal ilaçların sistemik mikozların tedavisinde değeri büyüktür, fakat vulvovaginal kandidiazis olgularında topikal tedaviye göre daha üstün bulunmamıştır. Ayrıca, sistemik toksisite ve yan etkiler de problem oluşturabilmektedir (1,2,4). 1935'ten başlayarak %1'lik jansiyen viole uygulaması, daha sonra kalsiyum prokionat ve sodyum prokionat ile propiyonik asit ve 1953 yıllarında tedavi alanına sokulan kloradantin ile tedavi devam etmiş, 1955 yıllarında nistatin ile 3. jenerasyon tedavi başlamıştır (1,4). Nistatine direnç görülmeye başlaması ile 1974'te mikonazol nitrat ile imidazol türevlerine adım atılmıştır. 1979'da daha

etkin bir türev olan ketokonazol ve daha sonra diğer azol türevleri tedavi alanına girmiştir. Azol deriveleri ile % 85-90 civarında mikolojik kür oranları bildirilmektedir (1,4). Bu çalışmada da toplam elde edilen başarı %81.48 bulunmuştur. Fentikonazoldeki % 85.71'lik tedavi başarısı literatür oranlarına daha yakın bulunmuştur. Olgu sayısındaki azlık bir faktör olabilir.

Gittikçe artan antifungal dozlarla daha kısa hatta tek dozluk tedavi kürlerine doğru büyük bir eğilim oluşmuştur. Pekçok klinik çalışmada, hem kısa kürlü hem de tek doz rejimler tedavide etkin bulunmuştur (1,2). Tek doz tedaviler, kısa süreli tedavi sanılmaktadır fakat bu ilaçların formülasyonu ve yüksek dozda olmaları, inhibitör konsantrasyonlarda aktif bileşenin günlerce devam etmesini sağlamaktadır (1). Çalışmadaki fentikonazol etkinliği bu şekilde açıklanabilir. Türkiye'de yeni kullanılmaya başlanan fentikonazolün, geniş spektrumu ile tiokonazol gibi trikomonaslara da etkili olabildiği ileri sürülmektedir (5,6). Bu çalışmada, candida üzerine olan etkiler dikkate alınmıştır. Çeşitli azol derivelerinin Candida enfeksiyonlarında birbirlerine göre olan üstünlükleri genelde anlamlı bulunmamıştır (1). Bu çalışmada da, tek doz fentikonazol, üç doz uygulanan ketokonazol'e göre biraz daha başarılı görünmekle birlikte aradaki fark istatistiksel anlamlılıkta değildir ($p>0.05$).

Yapılan antijenik ve enzimatik çalışmalarda, fentikonazolün büyük ölçüde durgun fazdaki C.albicans'ın virulans enzim üretimini engellediği bulunmuş ve bu inhibitör etkinin fentikonazole has bir özellik olduğu vurgulanmıştır (7). Sınırlı sayıda olgu içeren çalışmamızda, fentikonazol uygulamasındaki başarı oranına bu faktörlerin etkili olması muhtemeldir.

Topikal azoller, çok az lokal ve sistemik yan etkilere sahiptir. Topikal ajanların ilk uygulamasında lokal yanma hissi ve irritasyon olabilmektedir. Çalışmamızda da yan etkiler, literatürde olduğu gibi, hafif ve kabul edilebilir düzeyde olmuştur (1,2,4).

Sonuçta; çalışmamızın bulgularına göre, hafif ve orta derecede, kronikleşmemiş kandida

enfeksiyonu olan hastalarda, hem etki hem de hasta uyumu açısından tek doz fentikonazol uygulaması makul görünmektedir.

The effectiveness of Fenticonazole and ketoconazole in vaginal mycotic infectionus.

Abstract: The aim of the study is to compare topical effectiveness of fenticonazole and ketoconazole as azole derivatives in vaginal infections. 54 patients which were admitted to our clinic due to vaginal discharge and candida species was recovered in their vaginal cultures, were included in the study. One dose fenticonazole ovule 600mg was applied to 28 patients. One dose a day ketoconazole ovule 400mg was administered three days to the other 26 patients. In control examinations performed at day 7 after treatment; in the first group applied fenticonazole, there was clinical and microbiological improvement in 24 cases (85.71%) and in the second group applied ketoconazole in 20 cases (76.93%). There was no statistical significant difference ($p>0.05$).

According to our study that contained limited cases; local application of both azole derivaties did not show significant difference in view of treatment success, but easy application of one dose fenticonazole can increase the patient's compliance.

Key words: Vaginal candidiasis, Fenticanazole, ketoconazole.

Kaynaklar

1. Sobel JD. Candidal vulvovaginitis. Clinical Obstetrics and Gynecology, 36 (1):153-165,1993.
2. Altınok AT; Gezer A. Kadınlarda genital akıntılar ve tedavileri. ANKEM Dergisi, 8(3):269-274,1994.
3. Kılık M, Fazlı ŞA, Özbal Y: Bakteriyolojik inceleme için gönderilen vagina akıntısı örneklerinin mikolojik inceleme sonuçları. İnfeksiyon Dergisi, 2(3): 279-282, 1988.
4. Özekici Ü, Yılmaz T, Ulusoy M, Yücel O. Vagina kandidozu tedavisinde yenilikler. İnfeksiyon Dergisi, 2(3): 283-288, 1988.
5. Bukovsky I, Schneider D, Arieli S, Caspi E. Fenticonazole in the treatment of vaginal trichomoniasis and vaginal mixed infections. Advances in Therapy, 8 (4): 166-171, 1991.
6. Fontana C, Cammarata E, Greco M, Oliveri S. In vitro activity of fenticonazole on Trichomonas vaginalis and Gardnarella vaginalis. Current Therapeutic Research, 48(1), 1990.
7. De-Bernardis F, Cassone A. Comparison of the effects of fenticonazole and ketoconazole on the aspartic proteinase secreted by Candida albicans. Contracept Fertil Sex, 24(2): 163-165, 1996.

İntraoperatif ve Postoperatif Tonsillektomi Kanamaları Azaltılabilir mi*?

Ahmet Kutluhan**, Erol Egeli**, Muzaffer Kırış**, Emin İnalkaç**, Serdar Akkaya**

Özet: Özellikle intraoperatif ve postoperatif dönemde görülen reaktif (sızıntı tarzında) tonsillektomi kanamaları hastalar için problem oluşturmaktadır. Bu nedenle hastalarımıza tonsillektomi öncesi 24 ve 1 saat kala traneksamik asit yapıldı. Sonuçta hastalarda perioperatif ve postoperatif reaktif kanamanın azaldığı görüldü. Traneksamik asit enjeksiyonu öncesi ile sonrası arasında yapılan kanama ile ilgili testlerde X² testine göre anlamlı düşüş saptandı.

Anahtar kelimeler: Tonsillektomi, kanama, Traneksamik asit

Özellikle lokal anestezi ile yapılan tonsillektomi operasyonları esnasında ve sonrasında oluşan sızıntı tarzında kanamalar, hastayı psikolojik olarak etkilediği gibi cerrahın da rahat çalışmasını engellemektedir. Aslında her cerrahi girişimde amaç en az kanama ile operasyonu gerçekleştirmektir. Bu amaca yönelik bir çok hemostatik ajan geliştirilmiştir. Bunlar arasında desmopressin, antiplatelet preparatlar (Prostasiklin, dipiridamol), serin proteaz inhibitörleri (aprotinin, nefamostat, gabeksat) ve antifibrinolitik ajanlar sayılabilir (1).

Antifibrinolitik ajanlar, yan etkilerinin daha az olması ve daha etkin hemostatik etki göstermelerinden dolayı yaygın olarak kullanılmaktadırlar (2). Sentetik bir antifibrinolitik ajan olan Traneksamik asitin kendi grubundaki Epsilon aminokaproik aside göre 10 kat daha fazla hemostatik etkiye sahip olduğu bildirilmektedir (3).

Biz bu çalışmamızda traneksamik asidin tonsillektomi operasyonlarında, intraoperatif ve postoperatif kanama üzerine etkisini araştırdık.

Gereç ve Yöntem

Ocak 1995 ile Mart 1995 tarihleri arasında 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB polikliniğine müracaat edip kronik tonsillit tanısı alan ve lokal anestezi ile opere edilen 30 hasta çalışmamızı oluşturmuştur. Tüm hastalara operasyondan bir gün önce; tam kan sayımı, kanama zamanı (KZ), pıhtılaşma zamanı (PZ), protrombin zamanı (PT), parsiyel tromboplastin zamanı (PTT) ve fibrinojen testleri yapıldı.

*Bu çalışma 23. Ulusal Otorinolarenoloji ve Baş Boyun Cerrahisi kongresinde (30.09-4.10.1995, Antalya) tebliğ olarak sunulmuştur.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kutluhan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD, Van

Tablo I: Hastaların hemostatik test sonuçları

KZ ve PZ Duke's metodu ile, PT, PTT ve fibrinojen ise MCL2 hemokültür cihazı ile ölçülmüştür. Operasyondan bir saat önce tüm hastalara atropin ve meperidin ile premedikasyon yapılmıştır. Lokal anestezi olarak her hastaya Lignocaine HCl+ Epinefrin 0,00125 uygulanmıştır. Hastaların yaşları eşitlenmeye çalışılarak traneksamik asit verilenler grup A (n=15), verilmeyenler ise grup B (n=15)'yi oluşturmuştur. Traneksamik asit, grup A'daki hastalara operasyondan bir gün önce ve operasyondan bir saat önce olmak üzere 250 mg intramusküler olarak iki defa verilmiştir. Hemostatik testler ise grup A'da operasyondan hemen önce tekrarlanmış, operasyonlar ise aynı cerrah tarafından yapılmıştır. İntraoperatif kanama miktarı cerrah tarafından gözlenmiş, postoperatif reaktif kanama süresi ise hemşire tarafından hastanın tükrüğünde kanın ne kadar zamanda kaybolduğuna göre tespit edilmiştir.

Bulgular

Hastaların yaşları 8 ile 36 yıl arasında değişmekte olup grup A'nın yaş ortalaması 12, grup B'nin ise 13 idi. Her iki grubun hemostatik test ortalamaları ile grup A'nın traneksamik asit enjeksiyonları sonrası sonuçları Tablo I'de verilmiştir. Grup A'daki hastaların traneksamik asit verildikten sonraki hemostatik test değerlerinde X² testine göre anlamlı bir düşüş görülmüştür. Tesbit edilen değerler normal test sınırları içindedir. Grup A hastalarının perioperatif kan kayıplarının, grup B'ye göre nisbeten daha az olduğu cerrah tarafından gözlenmiştir.

Postoperatif reaktif kanamanın bitiş süreleri Tablo II'de verilmiştir. Grup A'daki hastaların reaktif kanamasının genellikle ilk yarım saat, grup B'dekilerin ise saatler içinde (1-2. Saatler arası) sona erdiği gözlenmiştir. Gruplar arasında

	Grup A	Grup A	Grup B	Normal Değerler
Hemostatik testler	Traneksamikasit öncesi	Traneksamikasit sonrası		
KZ (dakika)	2.43	2.22	2.35	1-3
PZ (dakika)	3.76	3.45	3.64	3-7
PT (saniye)	12.18	11.65	12.13	11-15
PTT(saniye)	29.40	29.12	30.30	29-35
Fibrinojen(gram)	7.13	6.93	7.3	1.25-8

* X² testi kullanılmıştır.

Tablo II: Postoperatif kanamanın bitiş süreleri

Postoperatif kanamanın bitiş süreleri (Saat)	GRUP A	GRUP B
0 - 0.5	10	5
0.5 - 1	1	5
1 - 1.5	2	3
1.5 - 2	2	1
2 - 2'den fazla	-	2
Toplam	15	15

kanamanın bitiş süreleri açısından Mann-Whitney-U testine göre anlamlı fark bulundu (p<0.005). Grup B'de iki hastada sekonderpostoperatif kanama görüldü.

Tartışma

Günlük pratiğimizde uygun cerrahi müdahale yapılmasına rağmen operasyon seyrinde ve sonrasında kontrol edilemeyen sızıntı tarzında kanamalara rastlamamız nadir değildir. Hemostaz açısından, bu tür kanamaların damarsal ya da trombositler faktörlerden ziyade, genellikle fibrinolitik aktiviteye bağlı olduğu bildirilmektedir (4). 1893'de Dastre, aseptik koagüle kanın idiyomatik olarak otolize uğradığını tesbitle fibrinolizis fenomenini ortaya koymuştur (4). Fibrinolizisi aktive eden faktörlerin başında plazminojen aktivatörleri ile doku aktivatörleri gelmektedir. Plazminojen aktivatörleri; streptokinaz, ürokinaz ve stafilokinaz gibi fibrinolitik enzimlerdir (5). Latner, fibrinolizis ile operasyonun ilgisini araştırarak psikik stress ve operasyon korkusunun plazminojen seviyesini artırdığını tespit etmiştir (6). Eğer artan plazminojen plazmine dönerse fibrinojen ve fibrini yıkar, faktör V ve VIII'ide etkileyerek pıhtılaşma mekanizmasını bozup kanama meylini artırır. Bunun sonucu operasyonlarda durdurulamayan kanamalar meydana gelebilir (4). Böyle istenmeyen bir sonucun oluşmaması için operasyondan önce veya operasyon seyrinde hastaya antifibrinolitik bir ajan verilmesi çoğu cerrahi klinikler tarafından tavsiye edilmektedir (1,2,7,8).

Prinsley, hafif hemofili ve von Willebrand hastalığı olan kişilerin adenotonsillektomi operasyonlarında traneksamik asitten fayda gördüklerini ifade etmiştir (9). Menzies ve ark., anevrizmaya bağlı subaraknoid kanamada nüksü önlemek için yüksek dozda traneksamik asit kullanmanın faydalı olduğunu bildirmişlerdir (10). Ancak kısa süreli hemostatik etkinin istendiği durumlarda parenteral düşük dozların daha etkili olduğu vurgulanmıştır(11). Mevcut çalışmamızda hastalarımıza toplam 500mg miktarında düşük doz traneksamik asit uyguladık.

Traneksamik asidin hemostatik testler üzerine etkisinin olmadığı bir çok yazar tarafından ifade edilmektedir (1,9). Çalışmamızda ise traneksamik asidin hemostatik test sonuçlarını normal sınırlar içerisinde kalmak şartıyla kısmen de olsa etkilediğini tesbit ettik. Aslında bu etkinin normal test sınırları içerisinde olduğu dikkate alınırca literatür ile uyumlu olduğumuz anlaşılmaktadır. Traneksamik asidin de plazminojen aktivitesini engelleyerek dolaylı olarak hemostatik testler üzerine olumlu etki yaptığı kanısındayız.

May Be Peroperative And Postoperative Tonsillectomy Haemorrhages Decrease ?

Abstract: *Reactive tonsillectomy haemorrhages that showed in the especially intraoperative and postoperative stage is taken form a problem for patients. 24 hours and one hour before tonsillectomy was given tranexamic acid to our patients with this aim. It was seen that peroperative and postoperative reactive haemorrhages were decreased. We ascertained a meaningful decrease according to X² test in the related tests that done after and before tranexamic acid.*

Key words: *Tonsillectomy, haemorrhage, tranexamic acid*

Kaynaklar

1. Royston D: Perioperative bleeding. The Lancet 341:1629, 1993.

2. Oertli D, Laffer U, Habermuer F, Kreuter U and Harder F: Perioperative and postoperative tranexamic acid reduces the local wound complication rate after surgery for breast cancer. *British Journal of Surgery* 81: 856-859, 1994.
3. Glick R, Green D, Ts'aoChung-hsin WA Witt TW, YuAmy Raimondi AJ: High dose E-aminocaproic acid prolongs the bleeding time and increases rebleeding and intraoperative haemorrhage in patients with subarachnoid haemorrhage. *Neurosurgery* 9:398-401, 1981.
4. Takahashi K, Arai E, Takahashi T and Kobayashi Y: Statistic observation of hemostatic effect of an antiplasmic agent in sinusitis operation. *Otologia (Fukuoka)* 20:1-6, 1974.
5. Toyota K: Fibrinolysis before and after operation in the paranasal sinuses and tonsils. *Practica otologica (Kyoto)* 56:295-9, 1962.
6. Latner AL: Anxiety as a cause of fibrinolysis. *Lancet* 1:190-4, 1947.
7. Onart S, Tezel İ, Şan İ, Günay Ü: Nazal girişimlerde Epsilon Kapronik asidin kanama üzerine etkisi. 21. Ulusal Otolaringoloji Kongresi, Kıbrıs ss:270-271, 1989.
8. Prinsley P, Wood M, Lee C A: Adenotonsillectomy in patients with inherited bleeding disorders. *Clin Otolaryngol* 18:206-208, 1993.
9. Menzies A, Hartley JA, Hitchcock ER, Rorke E, Gill JS: The effect of tranexamic acid on bleeding time and haemostasis. *Neurochirurgia* 34:141-143, 1991.
10. Basset JM: Treatment of commonplace to exceptional epistaxis. *Gazette Medicale* 91, 16:104-6, 1984.

Dandy-Walker Sendromu ve Uyarılmış Potansiyeller. Olgu Sunumu*

Ömer Anlar**, Temel Tombul**, Nurullah Yüceer***, M.Bahadır Güven***, Halil Arslan****

Özet: Dandy-Walker malformasyonu 4. ventrikülde bulunan deliklerin disgenезisi sonucu bu ventrikülün kistik dilatasyonu, serebellar vermisin hipoplazisi ve korpus kallosum'un agenezisi ile karakterize olan bir anomalidir. Nöroloji Polikliniğine gelişme geriliği nedeniyle başvuran on yaşında erkek olgunun serebral tomografisinde 4. ventrikülde kistik dilatasyon ve inferior serebellar vermis agenezisi mevcuttu. Somatosensoryel ve görsel uyarılmış potansiyeller normal iken, işitsel uyarılmış potansiyeller patolojik bulundu.

Anahtar kelimeler: Dandy-Walker Sendromu, Bilgisayarlı tomografi, Uyarılmış Potansiyeller.

Dandy-Walker malformasyonu 4.ventrikül tavanındaki Magendie ve Luscka foraminallerinin disgenезisi sonucu ventrikülün kistik genişlemesi, serebellar vermisin hipoplazisi ve korpus kallosum'un agenezisi ile karakterize olan bir anomalidir. Vakaların çoğu sporadiktir, ancak 9. kromozom anomalisi ile birlikte olan vakalar bildirilmiştir (1,2,3). Klinik olarak bebeklik çağında veya daha ileri çocukluk döneminde hidroşefali ve intrakranial basınç artışı bulguları ve ataksi ile kendini gösterir (4,5). Vakaların %50'sinde korteks displazisi ve mental retardasyon saptanabilir (3,6).

Olgu Sunumu

On yaşında erkek hasta Nöroloji polikliniğine gelişme geriliği, okul başarısızlığı ve konuşamama nedeni ile başvurdu. Öz geçmişinde prenatal ve natal döneme ait patolojik özellik saptanamazken bir aylık iken ağır ishal ve 6 aylıkken akciğer enfeksiyonu geçirdiği öğrenildi. Konuşmanın gecikmesi nedeni ile 4-5 yaşlarında iken götürüldüğü doktor tarafından karbamazepin başlandığı saptandı. Soy geçmişinde anne ve baba 1. derece akraba ve 2 kardeş sağlıklıydı. Sistemik muayenede özellik yoktu. Nörolojik muayenede, görünüm hafif derecede mental retardediydi. Kognitif muayenede harfleri tanıyor, kelimeleri tam telaffuz edemiyor, uzun cümle kuramıyordu. Konuşma dizartrik, kranial sinirler

*Bu çalışma 41. Milli Pediatri Kongresinde (27-30 Haziran 1997, Van) sunulmuştur.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD, Van

*** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Van

**** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD, Van

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr.Ömer Anlar
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji ABD, Van

sağlam, motor defisit yoktu. DTR'ler hafif canlı ve patolojik refleks yoktu. Serebellar testlerin muayenesinde dismetri ve disdiadokokinezi mevcuttu ve yürüyüş ataksikti. Yapılan rutin kan, idrar ve biyokimya tetkikleri normal sınırlardaydı. Bilgisayarlı beyin tomografisinde (BBT) 4.ventrikülde kistik dilatasyon ve inferior serebellar vermis agenezisi mevcuttu (Resim 1). EEG'de zemin aktivite düzensizliği saptandı. Odyometride hafif derecede sensorinöral işitme kaybı saptandı. Görsel uyarılmış potansiyel (VEP) ve somatosensoryel uyarılmış potansiyelleri (SEP) normal sınırlarda bulundu (Şekil I, II). İşitsel beyin sapı uyarılmış potansiyel (BAEP) çalışmasında her iki kulaktan alınan kayıtlar dispers olarak elde edildi. Bununla birlikte I.dalgı hariç diğer dalgaların (II,III,IV,V) latanslarında belirgin gecikme saptandı.V. dalga latansının bu yaş için normal değeri $5.7 \pm 0,2$ ms civarında iken, hastamızda 7.5 ms olarak bulundu (Şekil III).

Resim 1. BBT'de 4. ventrikülde kistik dilatasyon ve serebellar vermis agenezisi görülmektedir.

Şekil I. Olgunun normal bilateral görsel uyarılmış potansiyelleri görülmektedir.

Şekil II. Bilateral median sinirlerin uyarılmasıyla elde edilen normal kortikal sensoriyel kayıtlar görülmektedir.

Şekil III Bilateral işitsel uyarılmış potansiyellerde dispers cevap ve dalga (II, III, IV, V) latanslarında uzama izlenmektedir.

Tartışma

Dandy-Walker sendromunun tanısında BBT'nin önemli yeri vardır. BBTde serebellar vermis ve 4.ventrikülün kistik dilatasyonu ile vakaların

çoğunda hidrocefali bulguları saptanır. Ancak ayırıcı tanıda posterior fossanın araknoid kisti ve mega sisterna magna akla gelmelidir (3,4,5).

Olgumuzdaki serebellar testlerin bozukluğu ve ataksi, serebellar vermis agenezisi ile açıklanabilir. Hastamızda hidrocefali bulguları klinik ve radyolojik olarak saptanmadı. EEG düzensizliği literatür ile uyumlu bulundu. Dandy-Walker sendromu tanısı alan 28 çocukta yapılan EEG'de %60 oranında anomaliler saptanmıştır (7). Uyarılmış potansiyellerle ilgili çalışma literatürde fazla değildir. Bir çalışmada, işitme kaybının tek belirti olduğu Dandy-Walker tanısı alan ikiz kardeşlerde, işitsel uyarılmış potansiyel cevabın azaldığı ortaya çıkmıştır (8). Bizim vakada VEP ve SEP normal iken, her iki kulaktan alınan işitsel uyarılmış potansiyellerin ileri derecede bozuk olduğu saptandı. Vakamızın BAEP'inde II,III,IV ve V. dalga latanslarında gecikme veya diğer bir ifadeyle beyin sapında bulunan işitme yolunun anatomik oluşumlarında aksama ve malformasyon sonucu ortaya çıktığı düşünülmüştür.

Dandy- Walker Syndrome and Evoked Potentials: a case report

Abstract: Dandy- Walker syndrome is an anomaly characterized by cystic dilatation of the fourth ventricle due to disgenesis of foraminas of the fourth ventricle, hypoplasia of the cerebellar vermis and agenesis of the corpus callosum. A 10-year-old boy admitted to Neurological Clinic due to development insufficiency and failure in school. In CT scan, there were cystic dilatation in the fourth ventricle and agenesis of inferior cerebellar vermis. Somatosensorial and visual evoked potentials were normal. Wehreas, auditory evoked potentials were patologic.

Key Words: Dandy-Walker Syndrome, Computerized tomography, Evoked Potentials

Kaynaklar

1. Adams R D:Developmental diseases of the nervous system, in : Principles of Neurology. Edited by Springer-Verlag London, 2nd Edition 1996, s. 225
2. Bannister R:Syringomyelia and craniocervical malformations, in : Clinical Neurology. Edited by Oxford University Press. Oxford 7th Edition, 1992, s. 404
3. Forfor and Arneil's: Congenital malformations of the central nervous system, in : Textbook of Paediatrics. A G M Campbell, Neil Mcintosh, 4th Edition 1992, s. 718-720-724, 812.
4. Osenbach R K, Menezes A H: Diagnosis and management of the Dandy-Walker malformation: 30 years of experience. *Pediatr Neurosurg* 18(4) s. 179-89, 1992.

5. Pascual-Castroviejo I, Velez A, Pascual Pascual S I, Roche M C, Villarejo F: Dandy-Walker malformation: analysis of 38 cases. Childs Neusyst. 7(2) s. 88-97, 1991.
6. Bindal A K, Storrs B B, McLone D G: Manangement of Dandy-Walker syndrome. Pediatr Neurosurg, 16(3): 16-9, 1990-91.
7. Golden J A, Rorke L B, Bruce D A: Dandy-Walker Syndrome and associated anomalies. Pediatr Neurose. 13(1): 38-44, 1987.
8. Shen-Ey : Dandy-Walker syndrome: Follow up of an unoperated case and her identical twin. Acta-Pediatr-Sin.; 30(6): 422-7, 1989.

Beyin Sapı Kavernöz Anjiomu: Klinik Takip Sonuçları ve MRG Görünümleri. Olgu Sunumu

Nurullah Yüceer*, Ömer Anlar**, M. Bahadır Güven*, Temel Tombul**, Mehmet Bozkurt***

Özet: Bu çalışmada beyin sapı kavernöz anjiomlu bir olguyu sunduk. Hasta kliniğimize kanama sonrasında başvurdu. Klinik olarak sol santral fasial parezi, sağ 9. ve 10. kranial sinir parezileri ve sol hemiparezi saptandı. Radyolojik olarak bilgisayarlı tomografi, serebral anjiografi ve magnetik rezonans görüntüleme tetkikleri yapıldı. T2-ağırlıklı magnetik rezonans görüntüleme kesitlerinde pontin hiperintens bir lezyon ve çevresinde de halka tarzında hipointens bir alan görüldü. Hastanın klinik seyri ve magnetik rezonans görüntüleme sonuçları değerlendirildi.

Anahtar kelimeler: *Beyin sapı, bilgisayarlı tomografi, kavernöz anjiom, magnetik rezonans görüntüleme, cerrahi tedavi*

Santral sinir sistemi vasküler lezyonları dört gruba ayrılır. Bu vasküler lezyonlar; venöz anjiom, arteriovenöz malformasyon, kapiller telenjiektazi ve kavernöz anjiom'dur (1). Kavernöz anjiomlar, intrakranial vasküler malformasyonların % 5-16'sını oluştururlar (1,2). Patolojik olarak kavernöz anjiomlar, tamamen kollajenden ibaret olan, sinüsoidal hücrelere benzer mesafelerden teşekkül etmektedir. Bu yapı, glial yada nöral doku içermeksizin tek tabaka endotelial hücrelerle örtülmektedir (1).

Son yıllarda, magnetik rezonans görüntüleme (MRG)'nin rutin olarak kullanılmasıyla birlikte, kavernöz anjiomların daha kolay ve doğru bir şekilde tanınma oranında artış olmuştur. İlave olarak, kavernöz anjiomların doğal olarak seyrininin takibinde de MRG, büyük katkı sağlamıştır.

Bu çalışmada, kliniğimize kanama sonrasında başvuran kavernöz anjiomlu bir hastanın hem teşhisinde hemde takibinde, MRG'nin önemli rolü tartışılmıştır.

Olgu Sunumu

Klinik bulgular

35 yaşında erkek hasta kliniğimize 2 haftadır mevcut olan baş ağrısı, ve sol kol ile bacadakı ortaya çıkan güçsüzlük şikayetleriyle başvurdu. Nörolojik muayenede sol santral fasial parezi, sağ 9. ve 10. kranial sinir parezileri ve sol hemiparezi (2/5) tespit edildi.

Radyolojik bulgular

Serebral bilgisayarlı tomografi (BT)'de, kontrast madde injeksiyonundan sonra kısmi

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji ABD, Van

*** Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Radyolojii ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Nurullah Yüceer

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Van

olarak kontrastlanan, yaklaşık 5-cm büyüklüğünde pontin hipodens bir lezyon izlendi (Resim 1).

T1-ağırlıklı MRG (Resim 2A) yüksek yoğunluklu pontin bir lezyonu gösterdi. T2-ağırlıklı MRG (Resim 2B) pontin hiperintens bir lezyonla birlikte, bu lezyonun etrafında halka tarzında hipointens bir alanı gösterdi. Yapılan serebral anjiografi normal bulundu (Resim 3A, 3B). Preoperatif olarak klinik ve radyolojik değerlendirmeler sonucu teşhisimiz pontin kavernöz anjiomdu. Radyolojik olarak özellikle T2-ağırlıklı MRG'deki görünüm, kavernöz anjiom için patognomonik olan görünümle uyumlu bulunmuştur.

Hastanın klinik seyri

Ameliyatı kabul etmeyen hasta, konservatif olarak tedavi edildi ve takibe alındı. Hastanın semptomları geriledi ve nörolojik tablosu düzeldi.

Hastanın MRG takip sonuçları

İlk kanamadan 4 ay sonra, tekrarlayan kanama nedeniyle hastanın semptomları tekrar ortaya çıktı. Bu defa hastanın hemiparezisi, ilk kanama sonrasına göre daha ileri düzeydeydi (3/5). Yeni yapılan MRG, tekrarlayan pontin kanamayı doğruladı. T1-ağırlıklı MRG (Resim 4A), pontin yüksek yoğunluklu lezyonu gösterdi. T2-ağırlıklı MRG (Resim 4B) ise, hiperintens lezyonla birlikte çevresel halka tarzında hipointens bir alanı gösterdi.

Konservatif tedavi ile hastanın semptomları ve klinik tablosunda düzelme oldu.

İlk kanamadan 11 ay sonra kontrol amacıyla yapılan T1-ağırlıklı MRG (Resim 5A) normal bulundu. T2- ağırlıklı MRG (Resim 5B) ise pontin hipointens bir alanı gösterdi.

Tartışma

Intrakranial kavernöz anjiomların lokalizasyonları çoğunlukla silvian fissür civarı ve

Resim 1. Serebral BT: Kontrast madde injeksiyonundan sonra kısmi olarak kontrast tutan pontin lezyon (oklar) görülmektedir.

Resim 2. Serebral T1-ağırlıklı MRG'de (A) pontin hiperintens bir lezyon (ok) görülürken, T2-ağırlıklı MRG'de (B) hiperintens lezyon ve etrafında da kavernöz anjiom için tipik olan halka tarzında hipointens bir alan (oklar) izlenmektedir.

pons'tur (3,4,5,6). Mevcut makalede de kavernöz anjiom'un lokalizasyonu pons'du.

Klinik olarak kavernöz anjiomlar, vakaların % 50-60'ında epilepsi, %30'unda fokal nörolojik

Resim 3. Serebral anjiografi'de hem posterior arteriyel sirkülasyon (A) hemde venöz sistem (B) normal olarak izlenmektedir.

defisitler, %25'inde de baş ağrısı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Olguların yaklaşık % 20'sinde de kanama görülmektedir (4). Olgumuzda klinik tablo, kanama neticesinde gelişti, ve buna bağlı olarak ilerleyen nörolojik defisitler ortaya çıktı. Radyolojik olarak BT ve serebral anjiografi, kavernöz anjiomların tanısında spesifik değildir. Anjiografi negatif olmakta yada spesifik olmayan kitle etkisi bulunmaktadır. Zaman zaman abnormal venöz yapı görülebilir (4). BT ile kavernöz anjiomların çoğunluğunda, kontrastlı çalışmadan önce düşük yoğunluk alanları görülür. Ayrıca, karışık ve düşük yoğunluk alanları da olabilmektedir. Kontrastlı çalışma sonrasında genellikle boyanma olmaz. Hatta %15-30 oranında yanlışlıkla negatif sonuç alınabilmektedir (4).

MRG, kavernomlar için spesifik bir görüntüleme metodudur. Kavernöz anjiomlar, en iyi T2-ağırlıklı kesitlerde görüntülenmektedir. Bu kesitlerde tipik olarak karışık yoğunluk alanı, ve çevresinde de halka tarzında düşük yoğunluk alanı bulunmaktadır. Bu halka tarzındaki hipointens alandan sorumlu olan faktör, lezyona komşu olan dokuda ortaya çıkan hemosiderin birikimidir ve T2-ağırlıklı kesitlerde daima

görüntülenir. Lezyonun orta kısmındaki yoğunluk düzeyi, son olarak ortaya çıkan hemoraji ve trombozis neticesinde tespit edilmektedir. Subakut kanama mevcudiyetinde, lezyonun orta kısmındaki alan, MRG'de hiperintens olarak görülmektedir. Akut dönemde kanama alanı, methemoglobinin mevcudiyetinden dolayı hem T1- hemde T2-ağırlıklı MRG kesitlerinde hiperintens görüntü elde edilmektedir. Kronik lezyonlarda ise, T1-ağırlıklı MRG kesitlerinde lezyonun görünümü beyin dokusuna göre hipointens yada isointens olmakta ve ayırt edilmesi güç olabilmektedir (4,7,8).

Resim 4. İlk kanamadan 4 ay sonra yapılan serebral T1-ağırlıklı MRG (A), yeniden kanama nedeniyle hiperintens pontin lezyonu (ok) gösterirken, T2-ağırlıklı MRG (B) hiperintens lezyonla birlikte, lezyonun etrafında halka tarzında hipointens bir alanı (oklar) göstermektedir.

Kavernöz anjomların tedavi stratejisinde, lezyonun semptomatik olup olmaması önem taşımaktadır. Kavernöz anjiom'un semptomlara sebep olduğu olgularda cerrahi tedavi yapılmalıdır. Cerrahi tedavi, lezyonun tamamının eksize edilmesinden ibarettir. Cerrahi eksizyonun kısmi olarak yapılması, tekrarlayan kanamalara ve semptomların yeniden ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir (8,9,10). Kavernöz anjomlardaki yeniden kanama sıklığı, haftalar ve yıllar arasında değişen sürelerde %20-80 oranında bildirilmiştir (5,6,8,9,10). Semptomatik olmayan olgular ikiye ayrılmaktadır. Birinci gruptakiler, lezyonun kritik olmayan lokalizasyonda olduğu olgulardır. Bu

olgularda da cerrahi tedavi yapılmalıdır. İkinci grupta yer alan, semptomsuz ve kritik lokalizasyona sahip olan olgularda ise cerrahi tedavi tartışmalıdır (5,6,9,10).

Resim 5. Tekrarlayan kanamadan 7 ay sonra yapılan kontrol serebral T1-ağırlıklı MRG (A) normal olarak izlenirken, T2-ağırlıklı MRG'de (B) pontin hipointens bir alan (ok) görülmektedir.

Bu olgularda cerrahi girişimin riskleri fazla olduğu için, cerrahi girişimden ziyade, aralıklarla yapılan MRG ile takip yapılabilmektedir. Fakat, kavernöz anjioma bağlı kanamaların, ciddi sonuçlara sebep olabileceği de akıldan çıkarılmamalıdır. Kavernöz anjomlarda tekrarlayan kanamalar olabileceği ve bu kanamaların ilerleyen nörolojik kötüleşmeye sebep olabileceği göz önüne alınırsa, bu vakalarda cerrahi tedavi düşünülmelidir (3,9,10).

Bu çalışmada, pontin kavernöz anjiomun kanaması nedeniyle fokal nörolojik defisitleri ortaya çıkan bir olguyu sunduk. İlk kanama sonrasında yapılan radyolojik incelemelerin sonucunda, T2-ağırlıklı MRG'de klasik olarak kavernoma ait görüntü elde edildi. Konservatif olarak tedavi edilen olgumuzun semptomları düzelmesine karşılık, 4 ay sonra tekrarlayan kanama nedeniyle yeniden nörolojik kötüleşme ortaya çıktı. Hastanın nörolojik tablosu düzeldi ve tekrarlayan kanamadan 7 ay sonra yapılan kontrol T1-ağırlıklı kesitler normal bulundu. T2-

ağırlıklı kesitlerde ise hipointens bir görünüm elde edildi.

Sonuç olarak, kavernöz anjiomların tedavisi total cerrahi eksizyondur. Kritik lokalizasyonlu olsun yada olmasın, semptomatik olan kavernomlarda cerrahi eksizyon yapılmalıdır. Kritik lokalizasyonlu ve semptomsuz olan kavernomların, aralıklarla yapılan MRG ile takibi yapılabilirse de, tekrarlayan kanamalar nedeniyle ciddi nörolojik kötüleşmeler olabileceğinden dolayı, bu vakalarda da cerrahi tedavinin göz önüne alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Brain stem cavernous angioma: the results of clinical follow-up and the appearances of MRI. A case report

Abstract: We presented a case with brain stem cavernous angioma. The patient was admitted after haemorrhage of the lesion. Neurological examination revealed left central facial paresis, right 9. and 10. cranial nerve paresis and left hemiparesis. Radiologically it was performed computerized tomography, cerebral angiography and magnetic resonance imaging. T2-weighted magnetic resonance imaging showed a pontine hyperintense lesion and a ring-like hypointense appearance around the lesion. We evaluated the clinical course of the patient, and the appearances of magnetic resonance imaging in light of the related literature.

Key words: Brain stem, cavernous angioma, computerized tomography, magnetic resonance imaging, surgical treatment

Kaynaklar

1. Russell DS, Rubinstein LJ: Pathology of Tumours of the Nervous System. Edward Arnold, London, Melbourne. Fifth edition, 1989, s 664-765.
2. Villani RM, Arienta C, Caroli M: Cavernous angiomas of the central nervous system. J Neurosurg Sci 33: 229-252, 1989.
3. Gökalp HZ, Yüceer N, Erdoğan A, Taşçıoğlu A, Egemen N, Çağlar Ş: Beyi sapı kavernöz anjiomları. Türk Nöroşirürji Dergisi 4: 26-30, 1994.
4. Rigamonti D, Spetzler RF, Johnson PC, Drayer BP, Carter LP, Uede T: Cerebral vascular malformations. BNI Quarterly 3(3): 18-27, 1987.
5. Zimmerman RS, Spetzler RF, Lee KS, Zabramski JM, Hargraves RW: Cavernous malformations of the brain stem. J Neurosurg 75: 32-39, 1991.
6. Aiba T, Tanaka R, Koike T, Kameyama S, Takeda N, Komata T: Natural history of intracranial cavernous malformations. J Neurosurg 23: 56-59, 1995.
7. Rigamonti D, Drayer BP, Johnson PC, Hadley MN, Zabramski J, Spetzler RF: The MRI appearance of cavernous malformations (angiomas). J Neurosurg 67: 518-524, 1987.
8. Pozzati E, Acciarri N, Tagnetti F, Marliani F, Giangaspero F: Growth, subsequent bleeding, and De Novo appearance of cerebral cavernous angiomas. Neurosurg 38: 662-670, 1996.
9. Zabramski JM, Kawaguchi S, Spetzler RF: Management of brainstem cavernous malformations. Contemporary Neurosurg 16: 1-6, 1994.
10. Maraire JN, Awad IA: Intracranial cavernous malformations: Lesion behavior and management strategies. Neurosurg 37(4): 591-605, 1995.

Üç Olgu Dolayısıyla Ludwig Anjini

Hayrettin Akdeniz*, Ahmet Kutluhan**, İrfan Yalçınkaya***, Hasan Irmak*, Serdar Akkaya**

Özet: Ludwig anjini, bilateral olarak submandibuler ve sublingual doku alanlarını etkileyen, agresif olarak yayılan bir flegmon veya selülittir. Bu çalışmamızda 1994-1996 tarihleri arasında YYÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tanı ve tedavisini yaptığımız 3 vaka dolayısıyla Ludwig anjininin klinik özellikleri, meydana gelebilecek komplikasyonları ve tedavisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ludwig anjini, komplikasyonlar, tedavi.

Ludwig anjini, bilateral olarak ağız tabanı ve myelo-hyoid diyaframın üzerinde yer alan submandibuler ve sublingual doku alanlarını etkileyen, agresif olarak yayılan bir flegmon veya selülittir (1,2,3). Hastalık çoğunlukla mandibuler dişlerde absesi veya piyoresi olan 20-50 yaşlardaki hastalarda görülür (2-5). Dil ve ağız tabanındaki iltihablar, lingual tonsillit, lokal tonsillektomi, peritonsiller abse, sublingual laserasyon, siyaladenit, mandibulanın kompleks kırıkları ve infekte orofarinks kanserleri etyolojide bildirilen diğer nedenlerdir (2-6). Erkeklerde insidans, kadınlardan iki üç kat daha fazla bildirilmiştir (2,3,6).

İlk defa 1836 yılında Wilhelm Friedrich von Ludwig tarafından, "larinks ve ağız tabanı arasındaki küçük kasların etrafındaki dokulara doğru ilerleyen boynun konnektif dokusunun gangrenöz bir iltihabı" olarak tarif edilmiştir (1-4). Ludwig'in yayınından 100 yıl kadar sonra, baş ve boyun fasyası ve tabakalarının ayrıntılı anatomik çalışmaları Grodinsky ve Holyoke tarafından tanımlanmıştır. Grodinsky, 1939'da bu çalışmaya dayanarak hastalığın kesin klinik tanı kriterlerini ortaya koymuştur (2-4). Bu kriterlere göre:

1. Ludwig anjini çoğunlukla odontojenik kaynaklı bilateral submandibuler infeksiyondur.

2. Az miktarda cerahatli veya cerahatsiz gangrenöz serozanginöz infiltrasyona yol açar.

3. Submandibuler bölgede bağ dokusu, fasya ve kasları tutar, glanduler yapıları tutmaz.

4. Yayılmasını lenfatik yolla değil, fasyal tabakalar boyunca komşuluk yoluyla yapar.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Van

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Van

*** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi ABD, Van

Yazışma adresi: Dr. Hayrettin Akdeniz

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Van

Olguların Sunumu

OLGU 1-R.Y. 28 yaşında erkek hasta, ateş, üşüme, titreme, yutma güçlüğü, konuşma güçlüğü, halsizlik, ağızını açamama ve tükürüğünü yutamama şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Hikayesinde 15 gün önce diş çekimi ve sonrasında çene altının şişmesi vardı. Fizik muayenede genel durum orta, ateş: 39 °C, nabız: 120/dk, TA: 110/70 mmHg, solunum: taşipneik 30/dk idi. Ağız muayenesinde diş hijyeni bozuk ve fetor oris'i vardı. Orofarinks tam değerlendirilemedi. Boyun özellikle submental bölge hassas ve fluktuasyonlu, her iki sternokleidomastoid hattı silinmiş, ödemli ve hassastı (Resim 1). Akciğer sesleri derinden gelmekte idi.

Resim 1. Olgu 1'in submental bölgede fluktuasyon veren boynun her iki bölgesine yayılmış ödemli görünümü

Laboratuvar tetkiklerinde lökosit: 22.000/mm³, % 87.6 nötrofil, % 3.4 lenfosit, % 2.5 monosit, Hgb: 15 gr, Hct: 42.8, trombosit: 388.000/ mm³ bulundu. Boyun tomografisinde medyal ve lateral mandibulada ve submandibular bölgelerde nonhomojen yumuşak doku kitleleri görüldü. Arkada, yumuşak doku orofarinks ve parafaringeal bölgeye uzanarak, altta hiyoid kemik hizasına kadar inerek havayolunu daraltıyordu. Sağ tarafta soldan daha fazla olarak yumuşak doku değişiklikleri abse formasyonu olarak değerlendirildi. Torakal tomografide sağda

hidroprnötotaks ve akciğer dokusunda inkomplet atelektazi mevcuttu. İnfeksiyona sekonder plevral yapışıklıklar ve sağ anteriorda ankiste plevral mayi bulunmaktaydı (Resim 2). Klinik ve radyolojik bulgulara dayanarak hastaya Ludwig anjini tanısı kondu.

Resim 2. Torakal tomografide sağda hidroprnötotoraks ve sağ anteriorda ankiste plöral mayinin görülmesi.

Resim 3. Olgu 1'in tedaviden sonraki birinci ayı. Boynun her iki tarafında abse drenaj yerleri görülmektedir.

Hastaya acilen sağ hemitorakstan kapalı sualtı drenajı uygulandı. Boyunda submental ve bilateral sternokleido-mastoid bölgelerden geniş insizyonla bol hemopürülan mayi aspire edildi ve dren yerleştirildi mikrobiyolojik incelemeye

alındı. Kültür sonucu beklenmeden tıbbi tedaviye alınarak seftriakson+metronidazol, hidrasyon için intravenöz sıvı ve oksijen verildi, nazogastrik sonda takıldı. Aynı gün oluşan solunum sıkıntısını takiben kısa süreli şuur bulanıklığı gelişti. Kültür sonucu *Proteus vulgaris* üredi, kullanılan antibiyotiklere hassastı. Kan kültüründe üreme olmadı. Tedaviden bir hafta sonra lökosit: 7.900/ mm³, nötrofil % 77.3, lenfosit % 12.8, monosit % 8.6 oldu. Hasta bir ay sonra şifayla taburcu edildi (Resim 3).

OLGU 2- EM. 22 yaşında erkek hasta 1 hafta önce diş çekimini takiben gelişen ve yavaş ilerleyen yutma güçlüğü, konuşmada zorluk, ateş ve çene altında şişlik şikayetleri ile hastanemize başvurdu (Resim 4).

Resim 4. Olgu 2'nin ağızını açmakta kısıtlılığı mevcut. Submental bölgede hassas, fakat fluktuasyon vermeyen ödem görülmektedir.

Yapılan fizik muayenesinde ateş: 38.5 °C, nabız: 96/dk, solunum: 20/dk idi. Ağız muayenesinde dil ödemli, dilaltı çok sert ve ağrılı idi. Yapılan ponksiyonda çok hafif hemopürülan mayi geldi. Diş hijyeni iyi olmasına rağmen çekim yerinde granülasyon ve pü mevcut idi. Hastaya yüksek doz penisilin kristalize (24 milyon ünite) başlandı. Hastanın bir haftada konuşma ve yutma güçlüğü ve bir ayda çenealtı şişliği kayboldu (Resim 5).

OLGU 3- MB. 37 yaşında erkek hasta yutma güçlüğü şikayeti ile başvurdu. 1 ay önce diş çekimini takiben gelişen infeksiyon nedeniyle tıbbi tedavi görmüş, ancak şikayetleri tam geçmemiş.

Yapılan fizik muayenesinde orofarenks normal, sol premolar diş yerinde infekte granülasyon mevcut, submental bölgede hassasiyet ve bimanuel muayenede fluktuasyon alındı.

Resim 5- Aynı hastanın tedaviden sonraki hali.

Yapılan ponksiyon ile ağız tabanından 10 ml kadar pü aspire edildi. Hastaneye yatışı yapılarak kültür sonucu beklenmeden paranteral kristalize penisilin ve metronidazol ile tedaviye alındı. Diğer sistem bulguları ve rutin laboratuvar tetkiklerinde lökosit: $12.000/mm^3$ bulundu. Kültürde anaerob streptokoklar üredi. Tedaviye devam edildi. 15 gün sonra hasta normale döndü.

Tartışma

Ludwig anjininin tedavisinde ve meydana gelecek komplikasyonların erken teşhisinde, ağız mikrobiyolojisi ve antibiyotiklerin, boyun fasyalarının ve mevcut bölgelerin anatomisinin ve bu bölgeler arasındaki ilişkinin, havayolu ve toraks boşluğunun iyi bilinmesi gerekir (3,6). Ağız boşluğu florasının % 75'ini anaerob bakteriler oluşturur, en sık üretilen organizmalar streptokoklar, stafilokoklar ve bacteroides'tir (1,2,6). *Neisseria catarrhalis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* ve diğer gram-negatif organizmalar da bildirilmiştir (1,3). Sunulan bir olgumuzda pü materyelinde *Proteus vulgaris* üretilmiştir. Diğerinde anaerob streptokoklar üretilmiştir.

Antibiyotik tedavisine hemen başlanmalıdır ve kullanılacak antibiyotik stafilokok, streptokok, penisilinaz üreten stafilokok, gram-negatif organizmalar ve fusospiroketal formlara etkili olmalıdır (1,2). Oral kavitede bulunan organizmaların çoğu penisiline duyarlıdır. Penisilin dozu günde 12 ila 20 milyon ünite olarak önerilmektedir (2,3,6). Penisiline duyarlı (allerjik) hastalarda klindamisin, kloramfenikol veya imipenem kullanılabilir (1,3). Beta laktamaz üreten organizmalar gözönüne alınarak, derin fasya infeksiyonlarında ve penisiline cevabın yetersiz

olduğu hastalarda anaeroblarla beraber fakültatif gram negatif basilleri kapsayan daha geniş spektrumlu bir antibiyotik düşünülebilir. Bu konuda metisilin ve gentamisin kombinasyonunun başarılı olduğuna dair yayınlar vardır (7). Kloksasilin+ gentamisin+ metronidazol ile üçlü tedavi de önerilmiştir (1,2). Antibiyotik seçimi daha çok bakteriyolojik incelemelere dayandırılmalı ve mutlaka anaerob kültür de yapılmalıdır. Hastalarımızda penisilin ve seftriaksondan istifade ettik.

Tedavide havayolunun açık tutulması çok önemlidir. Ağız boşluğunda ve dilde meydana gelen şişlik ve supraglottik ödem, solunum obstrüksiyonu yönünden önemli risk taşır. Bu durumda endotrakeal intübasyon veya trakeostomi gerekebilir. İntübasyon, farinks ve larinkste hasar veya laringospazma veya cerahatin bronş ağacına nakline sebep olabilir. Trakeostomi de infeksiyonun toraksa nakline, bronko-aspirasyon veya trakeo-özofageal fistüle sebep olabilir (2,3,6).

Cerrahi müdahale, antibiyotik öncesi çağda başlıca tedavi metoduymdu. Halen krepitasyon veya pü palpe edilen vakalara hasredilmiştir. İnsizyon ve drenaj, bir miktar dekompresyon temin eder ve hemen bir rahatlama meydana getirebilir. Oluşan veya oluşacak cerahat te drenle dışarı atılır. İnsizyonlar, molar ve premolar bölgelerde mandibülaya paralel ve medyal olarak iki taraflı ekstraoral 4 cm insizyon yanında ağız tabanında yapılan bilateral insizyonlardan oluşur. Submandibüler ve submental bölgeler dış insizyonla, sublingual bölge de iç insizyonla açığa çıkarılır ve 2 cm kıvrımlı lastik dren insizyonlardan geçirilir ve sütürle deriye tutturulur. Cerrahi müdahale olsun veya olmasın, sellülitin rezolüsyonu yavaşır ve hasta, tam iyileşme meydana gelmeden birkaç gün önceye kadar lokalize ödem ve ateş devam edebilir (2,3,6).

Antibiyotiklerin tedaviye girmesine rağmen, Ludwig anjiniinde mortalite oranı komplikasyonların çokluğundan dolayı hala % 8-9 düzeyindedir (1,3). En sık zikredilen komplikasyonlar, medyastinit, asfiksi, septisemi ve ampiyemdir. Hastalığın temelinde diyabet, nötropeni, lupus eritematozus, glomerulonefrit ve aplastik anemi varsa komplikasyonlar daha sık olmaktadır (3,6,8). Asfiksi ve aspirasyon, havayolunun yeteri kadar korunmaması ile ilgilidir ve intübasyon sonucunda da gelişebilir. Faringeal abselerin rüptürü ve püyün aspirasyonu, pnömoni veya ampiyemle sonuçlanabilir (1,3,6). İnfeksiyonun göğüs boşluğuna yayılması, retrofaringeal bölgeden komşuluk yoluyla olabilir ve perikardiyal, pulmoner veya plevral infeksiyonlara sebep olabilir. Başka bir yayılma şekli, bronkopulmoner yolla aspirasyon veya

septik emboli yoluyla olur (3,6). Antibiyotiklerden önce, odontojenik ve faringeal infeksiyonların % 10 ila 31'i medyastinit sebeptir. Antibiyotikler kullanıma girdikten sonra, Ludwig anjini vakalarının yaklaşık % 3.5'unda medyastinit geliştiği bildirilmiştir (7,9).

Antibiyotiklerin Ludwig anjini mortaliteyi düşürmesine rağmen, son yıllarda görülen düşük insidans daha çok standart diş bakımının iyileşmesiyle ilgili bulunmuştur. Diş hekimleri dental orijinli yumuşak doku infeksiyonlarını iyi bilmek zorundadır. Submandibular veya sublingual orijinli bir infeksiyon, antibiyotiğe rağmen, birkaç saat içinde Ludwig anjini yapmak üzere ilerleyebilir. Dolayısıyla her fasyal yumuşak doku infeksiyonunu potansiyel bir Ludwig anjini olarak düşünüp hemen tedavi etmek gerekir. Abseler drene edilmeli, hasta diş çekilmeli veya kökü tedavi edilmeli ve geniş spektrumlu bir antibiyotik verilmelidir (2,5). Diğer 2 vakamızda olduğu gibi, gelen vakaların uygun antibiyotiklerle erken tedavisiyle komplikasyonların önlenebildiği görülmüştür.

Ludwig's Angina apropos of 3 cases.

Abstract: *Ludwig's angina is an aggressively spreading phlegmon or cellulitis involving bilaterally the submandibular and sublingual tissue fields. In this study, apropos of 3 cases diagnosed and treated in YYÜ Medical School Hospital between 1994 and 1996, the clinical picture along with probable complications and treatment features of Ludwig's angina was discussed.*

Key Words: *Ludwig's angina, complications, treatment*

Kaynaklar

1. Kuritzkes DR, Baker AS: Infections of head and neck spaces and salivary glands. In: Infectious Diseases. Eds: SL Gorbach, JG Bartlett, NR Blacklow. WB Saunders Comp Philadelphia 1992, pp: 423-430.
2. Iwu CO: Ludwig's angina: report of a seven cases and review of current concepts in management. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 28: 189-193, 1990.
3. Fritsch DE, Klein DG: Ludwig's angina. Heart and Lung 21: 39-46, 1992.
4. Lerner DN, Troost T: Submandibular sialadenitis presenting as Ludwig's angina. Ear, Nose and Throat Journal 70: 807-809, 1991.
5. Schuman NJ, Owens BM: Ludwig's angina following dental treatment of a five-year-old male patient: report of a case. The Journal of Clinical Pediatric Dentistry 16: 263-265, 1992.
6. Ruiz CC, Labajo ADR, Vilas IY, Paniagua J: Thoracic complications of deeply situated serious neck infections. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery 21: 76-81, 1993.
7. Bounds GA: Subphrenic mediastinal abscess formation: a complication of Ludwig's angina. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 23: 313-315, 1985.
8. Erişen L, Tezel İ, Onart S, Basut O: Fatal seyreden submental abse. Serbest Tebliğler 163-164, 1988.
9. Moreland LW, Corey J, Mc Kenzie R: Ludwig's angina: report of a case and review of the literature. Archives Internal Medicine 148: 461-466, 1988.

Bir Olgu Nedeniyle Mediastinal Benign Teratom

İrfan Yalçinkaya

Özet: Benign mediastinal teratom'lu 36 yaşında bir bayan hasta sunulmuştur. Göğüs röntgenogramı ve bilhassa BT ile tanıya büyük ölçüde ulaşılmıştır. Aorta ve perikarda ileri derecede yapışık olan kitle cerrahi yolla mümkün olduğunca totale yakın çıkartıldı.

Anahtar kelimeler: Teratom, Mediasten

Germ hücreli tümörlerin ekstragonodal yerleşim yerlerinden biri de mediastendir. Mediastende bu tümörlerin bulunuşu, muhtemelen embriyogenesis esnasında ürogenital yarıktan göçünü tamamlıyamayan ve mediastende kalan primordial germ hücreleri nedeniyledir (1).

Primer mediastinal germ hücreli tümörlere literatürde oldukça az rastlanmaktadır. Bu tümörler genel olarak tüm germ hücreli tümörlerin %1-3'ünü ve mediastinal tümörlerin %1-3.5'ünü oluştururlar (2).

Germ hücreli tümörlerden biri olan teratom, üç germinal tabakanın en az birinin, birden fazla elementlerini içerebilir.

Bu raporda, mediastende görülen nadir lezyonlardan biri olan mediastinal benign teratom olgusu sunuldu.

Olgu Sunumu

Otuzaltı yaşında, bayan hasta. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı yakınmaları olan hastanın 6 yıl önce çekilen akciğer filminde hastalık saptanmış. Ameliyat olması gerektiği belirtilen ve buna yanaşmayan hasta son zamanlarda yakınmalarının artması nedeniyle hastanemiz Kardiyoloji polikliniğine başvurmuş. Ekokardiyografik tetkikinde toraksdaki kitlenin ekstrakardiyak olduğunun saptanması üzerine hasta polikliniğimize sevk edilmiş.

Hasta solda anterior mediastende kitle nedeni ile yatırıldı. Çekilen bilgisayarlı toraks tomografisinde sol hemitoraks anteriorunda arkus aorta düzeyinden diyafragmaya uzanım gösteren yaklaşık 12x11x11 cm boyutlarında punktat ve duvar kalsifikasyonları, yağ dansitesi içeren heterojen yapıda solid kitle saptandı (Resim 1). Klinik ve radyolojik olarak ön tanıda benign

Resim 1. Anterior mediastendeki kitlenin tomografik görünümü.

teratom düşünülen hastaya tanı ve tedavi amacıyla eksploratris torakotomi uygulandı.

Gözlemede, ekstraparankimal, sol akciğeri iterek büyümüş, arkus aorta düzeyinden diyafragmaya kadar uzanıp ön mediasteni hemen tümüyle kaplayan, kalp ve akciğere büyük ölçüde bası yapan; diyafragmaya, perikarda, akciğere, ana pulmoner artere ve arkus aortaya ileri derecede yapışık olan; 10x10x10 cm boyutlarında, duvarı yer yer kalsifiye, kistik oluşum saptandı.

Kitle ön kenarından açıldığında içinden yağlı, sarı renkte, oldukça yoğun dansitede ve kıl yumakları içeren materyal boşaldı. Kitle arkus aorta üzerindeki 2 cm'lik çok yapışık bir kısım hariç total olarak eksize edildi. Kalan kısmın da epiteli soyuldu. Postoperatif dönemde komplikasyon gelişmedi.

Patoloji sonucu matür kistik teratom (Y.Y.Ü. Tıp Fak. Patoloji 2119) olarak rapor edildi. Makroskopik olarak 12x10x10 cm ölçülerinde elastik kıvamda, kistik karakterde doku parçası olan kistik yapının içi kirli sarı renkte yağsı kıvamda kıllarla karışık bir materyal ile dolu ve unilokule görünümde olduğu belirtildi. Ayrıca duvarda yer yer kalsifikasyonlar mevcuttu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. İrfan Yalçinkaya
Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi ABD, Van

Tartışma

Mediastende rastlanabilen kitleler arasında yer alan benign teratoma, bizim olgumuzun da yer aldığı gibi genellikle ergenlik çağında ve genç erişkinlerde saptanır (1).

Olguların bir kısmı asemptomatik olabildiği gibi semptomatik olanların çoğu da kitlenin basısına bağlı olarak oluşan göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi intratorasik semptomlarla başvurur.

Bu tümörler kistik ve solid olup, yavaş büyürler. Yaklaşık % 80'i benigndir ve bunların çoğu da kistikdir (3). Olgumuzun yakınmaları 6 yıl öncesine kadar uzanıyordu. Çoğunlukla saç, kıl, sebace gland ve ektodermal elementler içerse de bunların dışında mezodermal ve endodermal dokunun değişik elementlerini de içerebilirler (1,3). Bizim olgumuzda kistik olup içerisi yağsı kıvamda kıl yumakları ile karışık bir materyal ile dolu idi.

Direkt akciğer grafisinde sağ veya sol hemitoraksa doğru büyüme gösteren, düzenli sınıra sahip kitle şeklinde görülebildiği gibi (ki olgumuzun grafisi bu görünümde idi ve aynı zamanda duvarda kalsifikasyonlar da gözleniyordu) periferik kitle, kalsifikasyonlar ve tümör içinde kavite de görülebilir. Ayrıca BT'de lipid varlığını gösteren radyolüsent alanlar görülür. Teratomlar her ne kadar anterior mediastende lokalize olurlarsa da posterior mediastende de lokalize olan olgular bildirilmiştir (4).

Teratomlar trakeobronşial ağaçla iştirakli olduğunda, sebace materyal ve kıl ekspektorasyonu meydana gelir. Plevral ve perikardiyal aralığa rüptür olduğunda pnömotoraks, ampiyem ve kardiyak tamponad görülebilir. Bazen tekrarlayan hipoglisemi atakları ile birlikte ve bu durum tümörün eksizyonundan sonra geriler (1,3).

Mediastinal kitlelerde sitolojik ve histolojik tanı koymak amacıyla iğne aspirasyonları ve mediastino-skopi/tomi gibi invaziv tanı

yöntemleri de uygulanmaktadır. Diğer yöntemlerle tanı konulamayan veya tanı konulup operabl olduğu düşünülen olgularda tanı ve/veya tedavi amacıyla torakotomi endikedir. Olgumuzda özellikle BT'de radyolojik öntanıda teratomu düşündürecek bulgular olduğundan tanı için başka bir yöntem gerekliliği görülmedi ve eksploratris torakotomiye karar verildi.

Tedavisi cerrahi olan teratomların prognozu da çok iyidir. Olgumuzda olduğu gibi kuvvetli yapışıklık durumlarında yapılan inkomplet rezeksiyonlarda dahi sonuçlar yüzgüldürücüdür ve nüks görülmemiştir. Benign mediastinal teratomların rezeksiyonu kür sağladığı için radyoterapi ve kemoterapinin tedavide rolü yoktur (2).

Mediastinal Benign Teratoma Apropos of a Case

Abstract: A 36 year-old female patient with benign mediastinal teratoma is presented. Chest roentgenogram and CT of the thorax established the diagnosis. Complete removal of the mass was performed as much as possible on surgery as it was adherent to the pericadium and the aorta.

Key words: Teratoma, Mediastinum

Kaynaklar

1. Güngör A: Mediasten, Klinik Cerrahi Onkoloji. Editör; Ünal A. Ankara, Özkan matbaacılık, 1997, s: 448-9.
2. Yüksel M, Çelikel T, Ceyhan B, Çelik M, Zonüzi F: Primer mediastinal germ hücreli tümörler: 4 vaka nedeniyle. Türk Onkoloji Dergisi 10:64-7, 1995.
3. Gündoğdu C, Samurkaşoğlu AB, Topçu S, Çakıroğlu E, Uğur P: Trichorea semptomu veren bir mediastinal teratom olgusu. Solunum Hastalıkları 3:217-21, 1992.
4. Dhar S, Guleria R, Jindal SK: Posterior mediastinal teratoma. Indian J Chest Dis Allied Sci 34:153-6, 1992 (Abstract).

Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon

Ömer Soysal*, Abdullah Aydın**, Oğuz Turhan**, Hasan Özdemir*, Zeki Yıldırım***, Canan Hasanoglu***

Özet: Konjenital kistik adenomatoid malformasyon akciğerin nadir görülen, kistik ve solid komponentleri olan doğumsal bir anomalisidir. Erişkinde, çocukta ve infantta dispne ve sık akciğer enfeksiyonu ile karakterlidir, fakat yenidoğanlarda respiratuar distres sendromu ve ölü doğumun önemli nedenlerinden birisidir. Yirmi yaşında olan bir konjenital kistik adenomatoid malformasyonlu olgu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Konjenital kistik adenomatoid malformasyon, erişkin, akciğerin konjenital lezyonları

Akciğerin hamartomatöz bir lezyonu olan konjenital kistik adenomatoid malformasyon (KKAM), birbirleriyle ilişkili proliferatif terminal bronşioler, kistik ve solid yapılar ile karakterize olan bir doğumsal anomalidir (1). Gebeliğin 6-8 inci haftasında proksimal hava yollarında maturasyon eksikliği ve distal alveol dokusunda genişlemenin mevcut olduğu bir embiyolojik gelişim bozukluğu söz konusudur. Kistik yapıların duvarında kıkırdak dokusu yoktur ve iç yüzeyleri kolumnar veya küboidal bir epitel ile döşelidir (2).

Olgu Sunumu

Doğumdan beri mevcut olan nefes darlığı ve zaman zaman ortaya çıkan öksürük, balgam ve ateş şikayetleri olan 20 yaşındaki erkek hasta kronik otitis media tanısı ile ameliyat olmak üzere hastanemiz Kulak Burun Boğaz Kliniğine başvurmuş. Akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine konsülte edilen hasta, mastoidektomi ameliyatından sonra kliniğimize kabul edildi. Fizik muayenesinde göğüs yönünden önemli bir patolojik bulgusu olmayan hastanın akciğer grafisinde sol üst zonda multikistik lezyon mevcuttu ve sol üst lob atelektatik idi. Bilgisayarlı toraks tomografisinde ise sol üst lobda multipl kistler mevcuttu ve bronşektazi ile uyumlu değildi. Fiberoptik bronkoskopide ise sol üst lob bronş ağzında web mevcuttu ve üst loba girilemedi. Konjenital kistik bir patoloji ön tanısı ile sol üst lobektomi uygulandı. Operasyonda, tamamı kistik yapılardan oluşan, 2x3x7 cm boyutlarında hipoplazik ve mediastene çok

* İnönü Üniv. Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ABD, Malatya

** İnönü Üniv. Turgut Özal Tıp Merkezi Patoloji ABD, Malatya

*** İnönü Üniv. Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları ABD, Malatya

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Ömer Soysal

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ABD, Malatya

sıkı yapışık olan üst lob, sol nervus rekürrens ile birlikte çıkartıldı. Makroskopik olarak en büyüğü 3 cm çapta olan çok sayıda kistik yapılar mevcuttu. Histopatolojik incelemede yer yer silialı psödostratifye epitel ile yer yer siliasız küboidal epitel ile döşeli kistik yapılar saptandı (Resim 1 ve 2). Kistik yapıların duvarlarında kıkırdak, müköz bezler ve düz kas dokusu mevcut değildi. Kistler arası mesafede pnömositler ile döşeli alveollerin mevcut olduğu görüldü. Parankimde iltihabi hücre infiltrasyonunun var olduğu dikkati çekti.

Resim 1. Tip 1 ve 2 arasında intermediate tip kabul edilen konjenital kistik adenomatoid malformasyonlu olgunun mikroskopik görünümü. Üste kolumnar epitel ile döşeli kist ve altta duvar içinde ise tek sıra kübik epitel ile döşeli küçük çaplı kistler görülmektedir (Hematoksilen-Eozin, X40).

Tüm bu klinikopatolojik bulgular eşliğinde lezyon, konjenital kistik adenomatoid malformasyon intermediate grup (Tip 1 ve 2 arası) olarak değerlendirildi. Postoperatif dönemde herhangi bir sorunu olmadı, fakat tek taraflı nervus rekürrens paralizisi nedeniyle ses kısıklığı mevcuttu. Postoperatif beşinci gün taburcu olan hastanın üç ay sonraki kontrolünde sorunu yoktu.

Resim 2. Olgunun daha büyük büyütmadaki mikroskopik görünümü. Sağda kübik tek sıra epitelle döşeli küçük kist, solda ise kolumnar, psödostratifye epitelle döşeli kist görülmektedir (Hematoksilen-Eozin, X100)

Tartışma

Konjenital kistik adenomatoid malformasyon, değişen hacimlerde olan ve birbirleri ile anastomozlar gösteren prolifer terminal bronşioler ve kistler ile karakterli disembriyogenetik bir lezyondur (1). Etyopatogenez henüz tam olarak açıklanamamıştır. KKAM genellikle ünilateral olup tek bir lobla sınırlıdır. Miller ve meslektaşlarına göre (3) üst ve alt loblar eşit oranlarda tutulurken orta lob tutulumu daha az oranlarda ortaya çıkmaktadır. Bizim olgumuzda da üst lob tutulumu mevcuttu. Histopatolojik olarak, birbirleriyle anastomozlar gösteren stratifiye prizmatik ya da küboidal epitel ile döşeli irili ufaklı, terminal solunum yollarına adenomatoid bir görünüm veren çok sayıda kistik yapılar mevcuttur. Bu kistik yapılar çevresinde sık olarak elastik lif artışının mevcudiyeti dikkati çeken bir diğer morfolojik bulgudur. Hastalıklı akciğer dokusu dışında kalan normal histolojik yapıdaki bronşiol dışı kistik parankimatöz dokuda kıkırdak parçacıkları mevcut değildir. Lezyonlu alanda inflamasyon, yenidoğanlarda pek görülmezken erişkinlerde sıkça saptanan bir bulgudur (1,4). Lezyon patolojik özelliklerine göre 3 grupta sınıflandırılmaktadır (4). Birinci grup içerisinde

yer alan lezyonlar; tek veya çok sayıda 2,5 cm den büyük kistlerden oluşur. Kistler silyalı stratifiye silendirik epitelle döşeli olup duvarlarında bol miktarda düz kas ve elastik lif içerirler. Kistler arasında normal parankim yapısı mevcut olabilir. En sık bu tip görülür ve sadece erişkinlerde bildirilmiştir. Nefes darlığı geç dönemde ortaya çıkar ve prognozu oldukça iyidir (1,4). İkinci grup lezyonlar, genellikle tek katlı silyalı küboidal epitel ile döşeli olmakla birlikte seyrek olarak silyalı stratifiye silendirik epitel ile döşeli olabilirler. Kistler 1-2 cm büyüklüğündedir. Sıklıkla diğer bazı konjenital anomalilerle (renal agenesis, konjenital diafragma hernisi ve santral sinir sistemi anomalileri gibi) birlikte bulunur. Prognozları Tip I'den daha kötüdür. Solunum sıkıntısı yaşamın ilk günlerinde başlar ve sıklıkla fatal seyreder. Üçüncü gruptaki lezyonlar ise prolifer bronşiol benzeri nonkistik yapılardan oluşur ve silyasız küboidal epitel ile döşelidirler. Kistler 0,5 cm den küçüktür. Elastik lif ve düz kas lifleri içermezler. Prognozları belirgin olarak kötüdür. Mediastinal şişe neden olan büyük bir kitle etkisi gösterirler. Polihidramnios, anazarka tarzında ödem ve fetal asit mevcuttur. Bu grupta görülen mediastinal şiştin nedeni doğumu takibeden ilk saatlerde kistlerin hava ile dolarak kitle etkisi göstermesidir. Hava ile dolu kistler barsak ansları ile karışır ve konjenital diafragma hernisi ile ayrımı yapılmalıdır (4,5). İntrauterin tanı konup fetal lobektomi yapılan Tip III KKAM'lu altı olgunun dördünün yaşatılabildiği bildirilmiştir (6). Bizim olgumuzda kistler bazı alanlarda küboidal epitel ile döşeli iken diğer bazı alanlarda döşeyici epitelin psödostratifye silyalı epitel halinde olduğu saptandı, kistler arasında alveollerin mevcut olduğu dikkati çekti. Kist duvarlarında kıkırdak ve müköz bezler ile belirgin düz kas komponentleri saptanmadı. Bu patolojik görünümün hem birinci grup ve hem de ikinci grup morfolojisi ile uyumlu olduğu görüldü ve bu bulgular ışığında lezyonun birinci ve ikinci gruplar arasında yer alan intermediate alt grup ile uyumlu olduğu düşünüldü. Bildirilen çocukluk ve genç erişkin çağındaki olguların yaklaşık yarısı ateş ve pnömoni semptomları ile başvurmuştur. Pnömoni tedavisini takiben radyolojik iyileşmenin olmaması önemlidir. KKAM'da rekürren akciğer enfeksiyonu önemli bir bulgudur. Erişkin evrede son derece seyrek oranlarda saptanan konjenital kistik adenomatoid malformasyonun ayırıcı tanısı içerisinde; pnömatosel, kistik bronşektazi, konjenital lobar amfizem, intrapulmoner bronkojenik kistler gözönüne alınmalıdır. Pnömatoselde adenomatoid

malformasyonda görülene benzer bir şekilde kompleks epitelyal ve stromal komponent mevcut değildir. Lober amfizemde kistler arası mesafede alveollere rastlanmaz. Operasyon sırasında tutulan loba sistemik dolaşımdan gelen anormal bir arter görülmez ise pulmoner sekestrasyon ekarte edilebilir. Ayırıcı tanılar arasında yer alan intrapulmoner bronkojenik kist ise hiler bölge yerleşimi, soliter oluşu, duvarında kıkırdak içermesi ve alveoller ile direkt bir bağlantılarının olmayışı ile ayırt edilebilirler (1, 7).

Tedavide lobektomi tercih edilmektedir. Bir lobdan fazla tutulum varsa pnömonektomi yerine lobektomi ile birlikte diğer lobdaki patolojik bölgeye wedge rezeksiyon yapılarak sağlam olan akciğer bölgeleri korunmalıdır. Sık pulmoner enfeksiyon nedeniyle gelişen aşırı mediastinal yapışıklar lobektomi esnasında teknik zorluklara neden olabilir. Olgumuzda rekürren sinir ile ileri derecede yapışıklık mevcuttu ve sol rekürren sinir korunamadı. Genç erişkin ve çocukta görülen ve pulmoner rezeksiyon ile tedavi edilen hastalarda prognoz çok iyidir. Sonuç olarak, sık görülmeyen, fonksiyon gören pulmoner dokuya bası ile yenidoğanlarda solunum güçlüğüne yol açıp fatal seyredebilen KKAM, genç erişkinde rekürren akciğer enfeksiyonu ile kliniğe gelmektedir. Bu nedenle sık akciğer enfeksiyonu öyküsü olan, radyolojik olarak multipl kistik oluşumlar içeren lezyonlarda KKAM akılda tutulmalı ve cerrahi planlanmalıdır. Kesin tanısı ancak histopatolojik inceleme ile konabilmektedir.

Congenital cystic adenomatoid malformation

Abstract: *Congenital cystic adenomatoid malformation is a rare congenital pulmonary abnormality which has cystic and solid components. It is*

characterized by dyspnea and recurrent pulmonary infection in infants, children and adults, but a significant cause of stillborn and respiratory distress syndrome in newborns. We presented a twenty-year-old man with cystic adenomatoid malformation.

Key words: *Congenital cystic adenomatoid malformation, adult, congenital lesions the lung*

Kaynaklar

1. Avitabile AM, Greco MA, Hulnick DH, Feiner HD: Congenital cystic adenomatoid malformation of the lung in adults. *Am J Surg Pathol* 8:193-202,1984.
2. Reynolds M: Congenital lesions of the lung. In: *General Thoracic Surgery*. Edited by Shields TW. Philadelphia, Williams & Wilkins,1994, pp:859-874.
3. Miller RK, Sieber WK, Yunis EJ: Congenital adenomatoid malformation of the lung. A report of 17 cases and review of the literature. In: *Pathology Annual (Part1)* Edited by Sommers SC, Rosen PP. New York, Appleton Century Croft,1980, pp:387-407.
4. Stocker JT, Madewell JE, Drake RM: Congenital cystic adenomatoid malformation of the lung. Classification and morphologic spectrum. *Hum Pathol* 8:155-171,1977.
5. Khun C, West WW, Craighead JE, Gibss AR: Lung, In: *Anderson's Pathology*. Edited by Damyanov I, Linder J. St-Louis, Baltimore, Mosby, 1996, pp:1470- 501.
6. Adzick NS, Harrison MR, Flake AW: Fetal surgery for cystic adenomatoid malformation of the lung. *J Pediatr Surg* 28: 806-809,1993.
7. Bale PM. Congenital cystic malformation of the lung: A form of congenital bronchiolar (adenomatoid) malformation: *Am J Clin Pathol* 71: 422-429, 1979.

Akciğer Agenezisi: Olgu Sunumu*

Kürşat Uzun**, Bülent Özbay**, Halil Arslan***, Abdullah Gülsün**

Özet: Akciğer agenezisi, diğer konjenital defektler ile birlikte bulunabilen akciğerin yaygın olmayan bir anomalisidir. Akciğer agenezisi tek veya iki taraflı akciğerlerin, bronşların ve damarların yokluğudur. Efor sonrası ortaya çıkan nefes darlığı şikayeti ile başvuran 20 yaşında bir akciğer agenezi olgusu sunuldu. Fiberoptik bronkoskop ve toraks bilgisayarlı tomografi ile sağ akciğer agenezisi gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Akciğer, Agenezi

Akciğerlerin gelişim ve büyümesi intrauterin ve postnatal olmak üzere ikiye ayrılır. İntrauterin gelişim 4 evreye ayrılır. Bu evreler; 1- Embriyonik, 2- Psödoglandüler, 3- Kanaliküler 4- Terminal sac (1).

Konjenital akciğer hastalıkları primitif tomurcuk'tan (bronkopulmoner malformasyonlar) ve akciğer damarlarından kaynaklanan lezyonlar olmak üzere ikiye ayrılır. Damarlardan kaynaklanan malformasyonlar semptom ve bulgular ile veya diğer beraberinde bulunan anomaliler ile erken yaşlarda sıklıkla saptanır. Fakat bronkopulmoner anomaliler'in çoğu asemptomatiktir. Bundan dolayı erişkin yaşlarda tespit edilmektedir (2).

Tek taraflı akciğer agenezisi nadir görülen bir anomali olup beraberinde başka organ anomalileri de görülebilir (3). Akciğerlerin her ikisinin tam yokluğu oldukça ender görülmekle beraber bu olguların yaşaması mümkün değildir (4,5). Bu sebepten dolayı servisimize başvuran tek taraflı akciğer agenezisi olan bir olgu sunulmuştur.

Olgu Sunumu

Küçük yaşlardan beri eforla nefes darlığı oluşan 20 yaşındaki erkek olgu, bu şikayetinden dolayı başka bir merkezde yapılan PA akciğer grafisinde sağda total atelektazi düşünülmesi üzerine servisimize yatırıldı. Öz geçmişinde, küçük yaşlarda geçirilmiş pnömoni hikayesi mevcuttu.

Fizik muayanesinde TA:130/80 mmHg, N: 90/dk, ritmik, A:36.5°. Genel durumu iyi ve baş-boyun muayanesi normal idi. İncelemede sağ hemitoraks hafif basık görünümlü ve solunuma az katılıyordu. Palpasyonda sağ hemitoraks solunuma az katılıyor ve vibrasyon torasik sağda arkada alınmıyordu. Perküsyonla sağda arkada matite mevcut idi. Dinlemekle sağda solunum sesi alınmıyordu. Diğer organ muayaneleri normal olarak değerlendirildi.

*8-11 Haziran 1997 TÜSAD 24. Ulusal Kongresinde Sunulmuştur.

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları ABD, Van

*** Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Radyoloji ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Kürşat Uzun

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları ABD, Van

Laboratuvar değerleri tam kan, sedimentasyon, kan biyokimyası ve tam idrar tetkikleri normaldi.

Resim 1. Olgunun PA Akciğer grafisi görülmektedir.

Resim 2. Olgunun sağ yan akciğer grafisi görülmektedir.

Spirometre değerleri VC: 3.21 (%70), FVC: 3.83 (%87), FEV1: 2.89 (%76) olarak saptandı. Solunum fonksiyon testlerinde çok hafif restriktif bozukluk mevcuttu. PA akciğer grafisinde trakea, kalp ve mediasten sağ'a doğru yer değiştirmiş, sağ hemitoraksta kot aralıklarında daralma, sağ'da apekten başlayan ve

Uzun ve ark.

alt zonu tamamen kapatan açıklığı dışarıya bakan keskin sınırlı homojen gölge koyuluğu mevcut. Sol hemitoraksta bronkovasküler dallanmada artma izleniyor (Resim 1).

Resim 2. Olgunun toraks BT incelemeleri.

Lokal anestezi altında yapılan fiberoptik bronkoskopide trakea distal uçta karina gözlenmeyip trakeanın sol ana bronş ile devam ettiği görülmektedir.

Toraks bilgisayarlı tomografide (BT) sağ hemitoraksta akciğer parankimi , sağ ana bronş ve segment bronşları izlenememekte, sol akciğer sağ hemitoraksı dolduracak şekilde sağ tarafa herniye olmuştur. Trakea sol ana bronş ile devam etmekteydi (Resim 2).

Bronkografide kontrast madde verildikten sonra çekilen akciğer grafisinde sağ ana bronş izlenememekte ve trakeanın sol ana bronş ile devam ettiği görülmektedir (Resim 3).

Resim 3. Olgunun bronkografik incelenmesi

Ekokardiografide olgumuzda herhangi bir kalp anomalisine rastlanmadı (Resim 4). Batın USG normal olarak değerlendirildi.

Servisimizde yatan olguya destekleyici tedavi uygulandı. Ayaktan kontrole alınarak taburcu edildi.

Resim 4. Olgunun eko incelemesi

Tartışma

Akciğer agenezisin sebebi çoğunlukla bilinmemektedir (4). Akciğer agenezisi 3 şekilde olabilir; 1- Akciğer parankimasının, kan damarlarının ve bronşların tüm olarak bulunmadığı gerçek agenezi, 2- Bir bronşun kör olarak sonlanması ve akciğer parankimasının ve damarlarının bulunmayışı, 3- Bronş ve damarlarının bulunduğu, fakat ileri derecede hipoplazik olduğu durumlardır. Komplikasyonsuz bir agenezi hali, belirti vermeden erişkin yaşlara kadar farkına varılmıyabilir veya hafif şikayetler meydana gelebilir (6). Tek taraflı akciğer agenezi olguları daha sık görülmektedir. Sol akciğer agenezisi sağ tarafa göre daha sık görülmektedir (4,6,7). Ortalama yaşam süresi sağ taraf agenezileri için 6 yıl, sol taraf agenezileri için 16 yıl olduğu bildirilmiştir (3).

Akciğer agenezileri özofagus atrezisi, trakeo-özofagial fistül, iskelet anomalileri, patent duktus arteriozis, damar anomalileri, konjenital diyafragma hernisi ve dekstrocardi gibi akciğer dışı anomaliler ile birlikte sık görülür (3,8,9).

Bizim olgumuzda akciğer agenezi sağ taraftaydı ve eforla meydana gelen nefes darlığından başka şikayeti yoktu. Gürkan ve arkadaşlarının (10) bildirdiği akciğer agenezi olgusunda agenezi solda idi, organ anomalisi yoktu ve nefes darlığı ile öksürük şikayetleri mevcuttu. Bizim olgumuzda da diğer organ anomalileri yoktu ve bundan dolayı belirti vermeden bu yaşa kadar tespit edilemedi.

Akciğer agenezi'li olgular akciğer dışı anomaliler olmadığı durumlarda tekrarlayan enfeksiyonlardan şikayetçi olurlar. Kardiak ve vasküler defektler olduğunda veya tekrarlayan hemoptizi veya pnömonide akciğer rezeksiyonu ve eşlik eden anomalileri düzeltme operasyonu yapılır.

Hastamıza destekleyici tedavi uygulayarak takibe aldık.

Pulmonary agenesis. Case report

Abstract: *Pulmonary agenesis is an uncommon lung anomaly that has been reported in isolation and in*

association with other congenital defects. Pulmonary agenesis is unilateral and bilateral total lacking of pulmonary tissue, bronchus and vessels.

The patient was 20-year-old and complained of dyspnea. PA roentgenogram showed atelectatic appearance in the right lower hemithorax. Fiberoptic bronchoscopy and computerized tomography of thorax revealed right lung agenesis.

Key Word: *Pulmonary, Agenesis*

Kaynaklar

1. Burri PH: Development and regeneration of the lung. In: Fishman AP (ed) Pulmonary Diseases and Disorders. Newyork, McGraw-Hill Book Company, 1988, s.61-78.
2. Rappaport DC, Herman SJ, Weisbord GL: Congenital bronchopulmonary diseases in adults: CT findings. AJR 162: 1295-1299, 1994.
3. Mardini MK, Nyhan WL: Agenesis of the lung. Report of four patients with unusual anomalies. Chest 87(4): 522-7, 1985.
4. Seaton A, Seaton D, Leitch AG: Crofton and Douglas's Respiratory Diseases, 4 th ed. London: Blackwell Scientific Publications, 1062-1082, 1989.
5. Barış İ, Demir AU: Konjenital pulmoner hastalıklar. In: Barış İ (ed.). Solunum Hastalıkları. Ankara, Türkiye Akciğer Hastalıkları Vakfı Yayınları, 1995, s.100-105.
6. Vidinel İ: Akciğer Hastalıkları, İzmir, Ege Ü.Tıp Fak. Yayınları, 1989, 79-90.
7. Balcı K: Göğüs Hastalıkları. Konya, Atlas Kitabevi, 1994, s.481-488.
8. Yüksel M, Dağlı E, Zonüzi F, Özalpar H: Konjenital pulmoner anomaliler; 4 olgu nedeniyle. XX. Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi 1994, s.494-505.
9. Hoffman MA, Superina R, Wesson DE: Unilateral pulmonary agenesis with esophageal atresia and distal tracheoesophageal fistula: report of two cases. J Pediatr Surg 24(10): 1084-5, 1989.
10. Gürkan S, Çönmez R, Şengül C, Sivaslıoğlu S, Yıldız A, Bahadır G: Bir olgu nedeni ile pulmoner agenezi. Heybeliada Tıp Bülteni 1(3): 87-90, 1995.

Sitomegalovirüs İnfeksiyonu ve Sitomegalovirüs Hiperimmünglobülin Tedavisi. Olgu Sunumu*

İsmail H. Kara**, Ahmet Deniz***, İdris Yıldırım***, Metin Kılınc***, Kenan Haspolat***

Özet: Sitomegalovirüs infeksiyonu bütün dünyada yaygın dağılım gösterir. Sitomegalovirüs infeksiyonunun insidansı yaşa, coğrafik bölgelere ve ekonomik duruma göre değişir. Sitomegalovirüs infeksiyonu intranükleer ve sitoplasmik inklüzyon cisimcikleri içeren geniş hücrelerle karakterizedir. Bu makalede, periferik kan yaymasında lösemik hücrelere benzeyen geniş atipik hücrelerle karakterize olan, sitomegalovirüs hiperimmünglobülini ile tedavi ettiğimiz bir sitomegalovirüs infeksiyonu olgusunu bildirdik.

Anahtar kelimeler: Sitomegalovirüs infeksiyonu, Sitomegalovirüs hiperimmünglobülini, Konjenital infeksiyon.

Konjenital Sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonu, en yaygın konjenital viral infeksiyondur. Tüm canlı doğanların %1'inde görülmekte olup, bunların da %10'unda yaşamı tehdit eden ağır tablolara neden olmaktadır. Diğer yandan semptomatik CMV infeksiyonunda morbidite %90-95 iken, mortalite oranı %4-37 dir. Asemptomatik olgular idrar ve tükürükleri ile 3-12. haftalar arasında CMV ekskrete ederek infeksiyonu yaydıkları için ayrı bir önem taşımaktadırlar (1,2,3).

CMV infeksiyonu 1) Primer infeksiyon, 2) Reinfeksiyon, 3) Reaktivasyon olmak üzere üç şekilde görülür. Hastalığın bulaşma evresine göre de, 1) Doğumdan önce (konjenital), 2) Doğum esnasında (perinatal) ve 3) Doğumdan sonra (postnatal) olmak üzere sınıflandırılabilir (2,3,4).

Olgu Sunumu

İki yaşında erkek hasta burun, dışeti kanaması ve vücudunda morluklar olması nedeniyle getirildi. Öyküsünden bir haftadan beri burun ve dışeti kanaması ile vücudunda morluklar olduğu, iki gündür ateşinin yükseldiği; özgeçmişinde 18 ay önce ateş, öksürük, nefes darlığı, kusma, uzamış sarılık nedeniyle akciğer enfeksiyonu ve kalp yetmezliği olarak değerlendirilerek tedavi gördüğü, hemogram ve diğer laboratuvar incelemelerinin normal olduğu epikrizinden öğrenildi.

*XLI. Milli Pediatri Kongresinde (27-30/ 06/ 1997, Van) Poster olarak sunulmuştur.

** Dicle Üniversitesi Tıp Fak. Aile Hekimliği ABD, Diyarbakır

*** Dicle Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD, Diyarbakır

Yazışma adresi: Dr. İsmail H. KARA

Dicle Üniversitesi Tıp Fak. Aile Hekimliği ABD; 21280/ Diyarbakır

Soygeçmişinde ailenin üçüncü çocuğu olup, anne ve baba arasında birinci dereceden akrabalık saptandı.

Fizik muayenesinde ateş 38.5 °C, nabız: 140/dakika, ağırlık: 9 kg (3 persentilin altı), boy: 80 cm (3-10 persentil) idi. En büyüğü sol ayak bileği iç yüzde olmak üzere, vücudunun değişik bölgelerinde ekimozlar, ayrıca peteşi, purpura ile burun ve dışetlerinde sızıntı tarzında aktif kanama odakları vardı (Resim 1). Oskültasyonla her iki akciğerde yaygın krepitan raller alınıyordu. Karaciğer ve dalak kosta kenarında 4 cm palpe ediliyordu.

Resim 1. Olgunun tipik görünümü.

Laboratuvar incelemesinde hemoglobin: 9 gr/dl, beyaz küre: 10.100/mm³, trombosit sayısı: 32.900 /mm³ idi. Periferik kan yaymasında %60 segment, %30 atipik lenfosit, %10 lenfosit görüldü. Eritrosit yapısı hipokrom, mikrositer olup, trombositler tekliydi. Eritrosit sedimentasyon hızı 45 mm/saat, CRP 8 mg/l (N), romatoid faktör negatifti. Serum elektrolitleri, karaciğer fonksiyon testleri, kalsiyum, fosfor, alkalin fosfatase değerleri, immüno globulin düzeyleri normaldi. HbsAg, antiHbs, formol gel, sıtma, salmonella, brucella aglutinas-yonları, kemik iliğinde leishmania negatif bulundu. TORCH grubu infeksiyonların serolojik analizinde CMV IgM (+) ve CMV IgG (+) bulundu. Akciğer grafisinde bilateral hiler dolgunluk ve retikülonodüler dansite artışı, abdominal ultrasonografisinde hepatosplenomegali saptandı. Kranyografi ve kranyal tomografi incelemeleri normal bulundu.

Periferik kan yaymasında %30 atipik lenfosit görülen hastaya malignite açısından kemik iliği aspirasyon biopsisi yapıldı. Hematolojik bir malignensi saptanmayan hastanın kemik iliğinde myeloid seri normal olup, eritroid seri ve megakaryositer seride artış mevcuttu.

Yatışının ikinci gününde üst gastrointestinal sistem (GİS) kanaması nedeniyle hemoglobini 6 gr/dl'ye düşen hastaya iki defa 10 ml/kg'dan kan transfüzyonu, Ranitidine 2 mg/kg İV uygulandı. Periferik kan yaymasında trombositlerin nadir tekli görülmesi nedeniyle trombosit transfüzyonu yapıldı. Akciğer infeksiyonu nedeniyle 10 gün, Penicilin-G 300.000 Ü/kg, Kemicettin 100 mg/kg İV uygulandı. CMV IgM (+) ve CMV IgG (+) bulunan hastaya Blacklock protokolüne (5) göre Sitomegalovirüs Hiperimmüoglobülin (CMVIG; Cytotect ®) 0-4-8. günlerde 0.4mg/kg İV, 12-16. günlerde 0.2 mg/kg İV uygulandı.

Tedaviye iyi yanıt veren hastada nörolojik, odio lojik, oftalmolojik, nefrolojik sorun oluşmadı. Hematolojik tabloda klinik ve laboratuvar olarak düzelme saptandı. Karaciğer fonksiyon testleri de normal sınırlarda izlendi. Bir ay sonra kontrole gelen hastanın sağlıklı olduğu, komplikasyon gelişmediği gözlemlendi.

Tartışma

Konjenital CMV infeksiyonunun insidansı %1 ile %10 arasında değişir. Genellikle düşük yaşam standartlarına sahip toplumlarda daha yüksek oranlarda rastlanır. CMV infeksiyonu için en önemli risk grubunu gebeler oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuk doğurma yaşındaki kadınların yaklaşık %20-70'inde daha

önce geçirilmiş CMV infeksiyonuna ait serolojik kanıtlar bulunmuştur (2).

Anneden pasif olarak bebeğe geçen antikorlar 6. ay civarında, 1/8 veya daha alt düzeylere iner.Yaşamın ilk aylarında, yüksek titrede CMV IgM seropozitifliğinin kompleman fiksasyon, hemaglutinasyon inhibisyon, fluoresan antibody veya ELİSA yöntemiyle saptanması, konjenital CMV infeksiyonu olarak değerlendirilir. Polymerase Chaine Reaction ve DNA hibridizasyon teknikleri idrar ve diğer vücut sıvılarında ki çok düşük düzeydeki antikorları da saptayabilir (6,7,8).

Ülkemizde Tuncer ve ark. anne serumlarında %29.3 CMV IgG, %11.9 CMV IgM seropozitifliğini bildirirken, bebeklerinde ise %22.9 CMV IgG seropozitifliğini bildirmişlerdir. Cengiz ve ark. annelerde %76.8 CMV IgG ve %24.8 CMV IgM seropozitifliği bildirmişlerdir. 18-20 yaş grubu kadınlarda %54.5 olan CMV IgG seropozitifliği yaşla artmakta olup, 26-30 yaş grubu kadınlarda %70.5 olarak saptanmıştır (7,8).

Konjenital CMV infeksiyonlu yenidoğanların %5'ten daha azı yenidoğan döneminde semptomatiktir. Olası klinik tablo çok sınırlı tutulundan, pnömoni, korioretinit, polinörit, gastrit, kolit, hepatosplenomegali, sarılık, anemi, trombositopeni ve MSS tutulumlarını içeren tablolara kadar değişir. Pnömoni, hepatit ve peteşial raşlar bebeklik veya çocuklukta CMV infeksiyonunun sık rastlanan bulgularıdır. Meningoensefalit, polinörit ve korioretinit nadirdir. İnterstisyel pnömoni, immünsüprese kişilerde CMV infeksiyonunun en yaygın bulgusudur. Dispne, ateş ve prodüktif olmayan öksürükle karakterizedir. Gastrointestinal hastalık, disfaji, bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare veya GİS kanaması ile ortaya çıkabilir (2,3,6).

Olgumuzda pnömoni, gastrit, hepatosplenomegali, anemi, trombositopeni bulgularını yansıtan klinik tablo bulunuyordu. Öyküsünde yenidoğan döneminde uzamış sarılık bulunduğu öğrenilmişti Akciğer enfeksiyonu tanısı mevcut klinik ve laboratuvar bulgularına dayanılarak kondu. Balgam direkt tetkiki, balgam kültürü ve hemokültür yapılamadı. Yatışının ikinci gününde GİS kanaması oluştu. 10 gün antibiyotik tedavisine rağmen klinik ve laboratuvar parametrelerinde belirgin bir düzelme izlenmedi. CMV IgM (+) ve CMV IgG (+) bulunan hastaya Blacklock protokolüne göre Sitomegalovirüs Hiperimmüoglobülin uygulandıktan sonra hastada hematolojik tabloda klinik ve laboratuvar olarak düzelme saptandı (5).

Konjenital CMV enfeksiyonlu, semptomatik yenidoğanların bir kısmı yaşamın ilk ayında oluşan komplikasyonlar nedeniyle ölebilir, fakat çoğunluğu nörolojik sekelli olarak yaşamaya devam eder. Asemptomatik konjenital CMV enfeksiyonlu yenidoğanların bir kısmı yaşamın erken dönemlerinde işitme kaybı nedeniyle teşhis edilebilir (3). Olgumuzda ise, yapılan odiolejik, nörolojik ve tomografik araştırmalar sonucunda işitme kaybı ve nörolojik defekt saptanmadı.

CMV enfeksiyonunun patognomonik özelliği, çarpıcı şekilde genişlemiş, intranükleer ve sitoplazmik inklüzyon cisimciklerine sahip hücreler oluşturmasıdır. Hastalık bu yüzden Weller tarafından bu şekilde isimlendirilmiştir. Olgumuzda da başvuru sırasında anemi, trombositopeni, hepatosplenomegali yanısıra periferik kan yaymasında ilk olarak göze çarpan ve lösemik bir tablo ile karışmasına neden olan bu atipik hücreler olmuştur (2,6).

Virüs sitomegalik hücreler bulunsun veya bulunmasın fokal mononükleer hücre infiltrasyonlarını indükler. Karaciğer, akciğer, böbrek ve tükrük bezleri en yaygın infekte olan organlardır. Virüs, beyin ve karaciğerde fokal nekroza, ayrıca beyinde yaygın, kalsifikasyonlu granülatöz değişikliklere yolaçabilir (2,6).

CMVIG, Cohn-Onoley tarafından, Massachusset halk sağlığı biyoloji laboratuvarında ilk olarak, CMV'ye karşı yüksek titrede antikor içeren plazma ayrıştırılarak, soğuk etanol presipitasyonları halinde üretilmiştir (9).

CMVIG'in profilaktik kullanımının, primer CMV enfeksiyonunu önlediği, morbidite ve mortalite'yi azalttığı bildirilmiştir. Werner BG ve ark. tarafından yapılan çalışmada CMVIG uygulanan, 152 hastanın sadece 7'sinde yan etki (flushing, taşikardi, sırt ağrısı, göğüste sıkışma hissi, myalji, artralji, ısı artışı ve kan basıncı artışı) bildirilmiştir (6,9).

CMVIG kemik iliği, böbrek ve karaciğer alıcılarında CMV enfeksiyonu tedavisinde kullanılmıştır. FDA, CMV pozitif, vericiler, CMV negatif alıcılarda ki CMV enfeksiyonları tedavisinde CMVIG kullanımını onaylamıştır. Ülkemizde, Mete ve arkadaşları tarafından CMVIG'in tedavi amacıyla kullanımına ait tek olguyu içeren çalışmalarında, bir aylık süre içinde, tüm klinik ve laboratuvar bulgularında (beyin atrofisi dışında) düzelme saptandığı bildirilmiştir. Klinik tablonun tedaviye en az yanıt veren yönünün, CMVIG uygulanması ve medikal tedaviye karşın durdurulamayan serebral

atrofi ve sonuçta gelişen West sendromu olduğu bildirilmiştir (4,6,10).

Olgumuzda CMVIG, Mete ve arkadaşları tarafından da uygulanan, Blacklock tedavi protokolü (5), prototip alınarak kullanılmış olup, tedaviye iyi yanıt alınmıştır. Tedavi sırasında ve sonraki takiplerde hafif bir ısı artışı ve artralji dışında önemli bir yan etki oluşmamıştır. Diğer tedavi yöntemleri (Gansiklovir ve Foskarnet) temin edilemediğinden dolayı kullanılamamıştır. CMVIG'in çok pahalı olması nedeniyle kullanımı kısıtlanmaktadır. CMV enfeksiyonu ayırıcı tanısında, lösemi benzeri bir tablo ile karşılaşılabileceği vurgulanmak istenmiştir.

Cytomegalovirus Infection and Cytomegalovirus Immune Globulin Therapy. A case report

Abstract: Cytomegalovirus infections are worldwide in distribution. The incidence of cytomegalovirus infection is related to age, geographic location, and economic status. The histologic lesion of cytomegalovirus infection is characterized by enlarged cells that contain intranuclear and cytoplasmic inclusion bodies. In this article, we reported that a case of cytomegalovirus infection is characterized by enlarged cells likely leukemic cells in peripheral blood smear was treated by cytomegalovirus immune globulin.

Key words: Cytomegalovirus infection, Cytomegalovirus immunoglobulin, Congenital infection.

Kaynaklar

1. Nigro G, Scholz H, Bartmann U: Ganciclovir Therapy for Symptomatic Congenital Cytomegalovirus Infection in Infants: A two-regimen Experience, The Journal of Pediatrics, 1994 (çev: Demir N, Vardar F: Ege Pediatri Bülteni, 2:122, 1995).
2. Donald NM: Cytomegalovirus, in: Behrman RE (ed), Nelson Textbook of Pediatrics, Philadelphia: WB. Saunders, 1992, pp: 803-5.
3. Hodinka RL, Friedman HM: Human Cytomegalovirus, in: Balows A (ed), Manual of Clinical Microbiology, 5'th ed, Washington: American Society for Microbiology, 1991, pp: 829-36.
4. Mete Z, Göçmen İ, Saraoğlu E: Bir olgu nedeniyle (CMV) enfeksiyonları ve CMV-hiperimmüngammaglobülin uygulamasından alınan sonuç, Turkish Journal of Infection, 7: 175-7, 1993.
5. Blacklock HA: The use of CMV hyperimmunegammaglobulin in preterms. Lancet 11: 152, 1985.
6. Krugman S, Katz SL: Infectious Disease of Children, St Louis: Mosby Comp, 1985, pp: 8-21.

7. Tuncer I, Bitirgen M, Şengül AZ, ve ark: Anne ve yenidoğanda Cytomegalovirus antikorlarının araştırılması, S.Ü. Tıp Fak Derg, 5:16, 1990.
8. Cengiz AT, Kıyan M, Cengiz L, Uğurel MŞ: Düşük veya ölü doğum yapma, prematürite gibi obstetrikle ilgili sorunları bulunan ve konjenital anomalili doğum yapan annelerin ve yenidoğanların serumlarında, ELİSA ile Cytomegalovirus (CMV) IgG ve IgM antikorlarının araştırılması, T Klin Jineköl Obs, 3:98-104, 1993.
9. Werner BG, Snyderman DR, Freeman R, et al: Cytomegalovirus immunoglobulin for the prevention of primary CMV disease in renal transplant patients: Analysis of usage under treatment IND status, Transplant proc, 25: 1441-3, 1993.
10. Barlett JG: Enfeksiyon Hastalıkları Tedavisi Cep Kitabı. Çev. Ed. Özsüt H, Turgut Yay. ve Tic. AŞ. İst.1996.

Tiroid Nodülleri: Genel Özellikleri ve Tanı Metodları

Halis Aksoy*, Süleyman Alıcı**

Özet: Bu yazıda tiroid nodüllerinin genel özellikleriyle tanı ve ayırıcı tanıdaki metodlar gözden geçirilmiştir. Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinin (TİAB) önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tiroid nodülleri, tanı metodları

GİRİŞ

Tiroid nodülünü, normal tiroid dokusu içerisindeki izole şişlik olarak tanımlamak mümkündür. Bu bir klinik tarifdir. Palpe edilemeyen ve ancak ultrasonografi ile saptanan küçük nodüller de olabilir. Batı ülkelerinde prevalans %4-7 arasında değişmekte (1), otopsielerde bu oran %38-50'ye kadar varmakta olup (2) çoğunluğunu iyi huylu oluşumlar meydana getirmektedir. Bunlar; benign adenomalar, paratiroid ve tireglossal kistler, bir lobun agenezisi veya cerrahi olarak çıkarılmış olmasına bağlı nodül izlenimi veren kompansatris hipertrofiler, bazan Hashimoto tiroditisi de dediğimiz kronik lenfositler tiroiditler ve subakut tiroiditlerle tiroid içi kanamaların meydana getirdiği nodülasyonlardır.

Nodüllerin, değişik istatistikî kaynaklarda %1-7.3'ünün malign olduğu bildirilmiştir (3,4). Nodüllerin iyi ve kötü huylu olabilmeleri tanı ve tedavi şekilleri üzerinde farklı uygulama ve düşüncelere neden olabilmektedir. Son yıllarda teknolojinin gelişmesine paralel olarak tanı yöntemlerinde de büyük ilerlemeler olmaktadır. Yeni sintigrafi metodları, küçük nodüller oluşumları bile yakalayabilen gelişmiş ultrasonografi cihazları, tiroid ince iğne aspirasyon biyopsilerinin (TİAB) yaygın kullanımı ve sonografi yardımı ile daha küçük nodüllere ulaşabilme imkanları, sitolojik tecrübelerin artması, nodül hakkında daha çok bilgi edinebilmemize ve dolayısıyla daha doğru tedavi tarzı uygulayabilmemize imkan sağlamaktadır.

Bu yazımızda tiroid nodüllerinin, özellikle benign ve malign neoplazmlarının nitelikleriyle tanı yöntemlerini ve tedavi prensiplerini kısaca gözden geçireceğiz. Yeri geldikçe non-neoplastik diğer nedenlere de değineceğiz.

*Prof.Dr. Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi İç Hast. ABD, Van

**Yrd.Doç.Dr. Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi İç Hast. ABD, Van

Yazışma adresi: Prof.Dr.Halis AKSOY, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fak. İç Hastalıkları ABD, Van

TİROD NEOPLAZMLARI

Tiroid neoplazmları, gland içerisinde meydana gelen tümör yapısındaki nodüller oluşumlarıdır. Tiroid neoplazmları diğer tümörlerde de olduğu gibi iyi ve kötü huylular olarak iki grupta incelenir.

A-Benign Neoplazmlar

Adenomlar ve teratomlardır. Teratomalar çok nadirdir. Adenomlar kapsüllüdürler. Neoplazm dokusu kapsülü işgal etmemiştir. Etiyolojileri hakkında kesin bir bilgi yoktur. Tiroid hormonu verildiğinde adenomanın küçülmesinden dolayı TSH'nın adenom oluşmasında ve büyümesinde etkili olduğu tahmin edilmektedir. Patolojik anatomik olarak papiller, foliküler ve Hürthle hücreli adenomalar olarak sınıflandırılırlar.

Adenomların %70'i, sintigrafide radyoaktif iyodu tutmadıkları için soğuk nodül, %20'si diğer tiroid dokusu kadar aldığı için normoaktif veya ılık nodül diye adlandırılır. Bu iki tür adenomlar ötiroiddirler. T3, T4, TSH değerleri normal sınırlardadır. Geri kalan %10'unda ise nodül, radyoaktif iyodu diğer doku kısımlarından daha fazla toplar (5). Bu tür oluşumlara "sıcak nodül" denir. Sıcak nodüller hipertiroidi nedeni olabilirler. Hipertiroidiye sebep olanların çapı genellikle 3 cm'den büyüktür. Sıcak nodüller T3 tireotoksikozuna daha sık neden olurlar (6).

B-Malign Neoplazmlar

Primer veya sekonder olabilirler. Primer tümörlerde de epiteliyal ve nonepiteliyal olarak iki grupta incelenir. Nonepiteliyaller nadirdir.

Etiyoloji

Hayvan tecrübelerinde iyod yetmezliği, uzun süre guatrojenik ilaç kullanılması ve tiroidin eksternal radyasyonu gibi TSH salgısının arttığı çeşitli çalışmalarda tiroid kanseri oluşturulmuştur (5). Bu sonuçlar TSH'nın tümör oluşumunda rol oynadığını düşündürmektedir. İnsanda adenoid, tonsil ve timus büyümeleri için baş ve boyunun eksternal radyasyona tabi tutulduğu çocuklarda, bu çeşit kanserler daha fazla gözükmemektedir (7). Bir başka husus da hayvan tecrübelerinin aksine iyot değil, diyetle iyodun fazla alındığı ve

çevrede iyodun fazla bulunduğu bölgelerde papiller kansere daha sık rastlanılmaktadır (8). I-131 tedavisi tiroid kanser insidansını artırmaz (9).

Epiteliyal olanların en sık görüleni papiller karsinomlardır. Değişik istatistiklere göre tiroid kanserlerinin 1/2-1/3'ünü oluşturur (1,10,11). Patolojik anatomik olarak tümör papiller yapı gösterir. Bazen papiller kanser foliküler kanserle aynı yapı içinde birlikte bulunabilir. Bu mikst tip, papiller kanser gibi klinik seyir gösterir (11,12). Papiller kanser içerisinde %25'e varan oranda kistik dejenerasyon bulunabilir (13). Vakaların bir kısmında psammoma cisimcikleri diye adlandırılan lameller kalsifikasyonlar vardır ve bunlar radyolojik olarak da gözükümler. Papiller kanserler genellikle kapsüllü değildir. Kenarları takip edilemez. Bazı çalışmalar göstermiştir ki küçük papiller kanser adacıkları normal tiroid yapısı içerisinde sıkça bulunmaktadır. Bu durumun klinik bir önemi yoktur ve yaşam süresini etkilemez (5,14). Papiller kanserlerin en önemli özellikleri yavaş büyümeleridir. Senelerce tiroid bezi içerisinde kalırlar. Yayılmaları, etrafa infiltrasyonla ve lenfatik yolla boyundaki lenf düğümlerindedir (5,8,11,15,16). Gençlerde lenf düğümüne yayılım prognozu değiştirmez (17). Her yaşta gözükümlen papiller kansere, çocuklar ve genç erişkinlerde çok daha sık rastlanır. Yaşlılarda çok nadiren anaplastik tipe dönüşebilir (8,11). İri tümörlülerde, yaşlılarda, ekstratiroidal tutulumlarda (kas, özefagus, larinks) prognoz daha kötüdür. Genç hastalarda uzak metastazların varlığı prognozu etkilemez (11).

Foliküler Kanserler

Tiroid kanserlerinin değişik kaynaklara göre %11-35'ini oluştururlar (5,8,11,18). Çoğu kez kapsüllüdürler ve makroskopik olarak adenoma izlenimi verirlerse de mikroskopide kapsül veya vasküler invazyon veya her ikisi birden görülür (17). Papiller karsinomlulara göre daha yaşlı grubun hastalığıdır. En sık 40-50 yaş grubunda gözükür. Kadınlarda 2-3 misli fazladır. Yayılma, papiller karsinomunun aksine hematojendir. Bu yüzden uzak metastazlara sık rastlanır. Hatta hastaların başvurusu bazan uzak metastazlarla olabilir (12). Akciğer ve kemikler, metastazların en sık olduğu dokulardır. Lenfatik yayılım çok seyrekdir. Bu yüzden lenfadenopati nadirdir. TİAB ile benign ve malign foliküler neoplazmlar karışabilir. Bazı karsinomalarda da papiller ve foliküler elementler birlikte bulunabilir. Bunlar papiller kanser olarak sınıflandırılırlar ve prognozları da papiller kanser gibidir. Hürthle

hücreli karsinoma foliküler kanserin bir varyantıdır (8).

Anaplastik Kanserler

Kanserlerin yaklaşık %10'unu oluşturur. Bu gruptaki kanserliler 50 yaşın üstündedirler. Kadın ve erkekte görülme oranı eşit gibidir. Papiller kanserlilerin aksine iyod eksikliği olan bölgelerde daha sık gözükür. Bu tür kanserler etrafı istila ettiği gibi uzak metastazları da çok sıktır. Kliniği süratle bir kütlelenin belirmesi ve etrafı istila etmesine bağlı semptom ve bulgulardır. Bazen senelerce var olan bir nodülün aniden büyümeye ve etrafa infiltre olmaya başladığı görülür. Böyle bir tablo karşısında, papiller veya foliküler bir karsinomunun anaplastik karakter kazandığı düşünülebilir. İnvazyona bağlı ağrı, ses kısıklığı, stridor, yutma güçlüğü gözükümler. Tümörün kıvamı serttir. Lenfadenopati bulunabilir (8).

Medüller Karsinomlar

C hücreli veya parafoliküler hücreli karsinom olarak da bilinir. Çeşitli istatistiklere göre tiroid karsinomlarındaki nispeti %2-10 arasında değişir. Bu tip kanserlerin %15-30'u ailevidir. Ailevi olanların bazılarında feokromasitoma ve paratiroid hiperplazisi de bulunur. Bu tabloya "Sipple Sendromu veya multipl endokrin neoplazi-2A" (MEN-2A) denir. Eğer buna ilave olarak mukozal nöroma, marfanoid habitus da varsa MEN-2B'den bahsedilir. Tümör çoğu kez 50 yaşın üstündeki kişilerde görülür. Kadın ve erkekte görülme oranı eşittir. Prezantasyon, nodül yerine bazan rejijonal lenf düğümü şişliği veya metastazların bulunması şeklinde olabilir. MEN-2A'lı hasta, hipertansiyon, hiperkalsemi tablosu ile karşımıza çıkabilir. Medüller karsinom kalsitonin salgılar. Bazan ACTH, serotonin, PG, histamin, somatostatin gibi maddeler de sekrete eder ve bunlara bağlı klinik tablolar oluşur. Kalsitonini salgılayan tümör vakalarının çoğunda serum kalsitonin seviyesi yüksek değildir. Tanıda provakatif testler kullanılır. Bunlar kalsiyum ve pentagastrin infüzyon testleridir. Kalsiyum ve pentagastrin infüzyonu sonucu hipersekresyona bağlı olarak serum kalsitonin seviyesi yükselir. Prekanseroz olan C hücre hiperplazilerinde de provakasyon testleri pozitiftir. Böyle bir durum erken tanınabilirse, tiroidektomi ile hasta kurtarılabilir. C hücreli kanserler hematolojik ve lenfatik yolla yayılırlar. Yaşama süreleri 2-30 yıl arasında değişir (8).

Metastatik Tümörler

Tiroide en çok akciğer, meme ve böbrek kanserleri metastaz yapar.

Tiroidin Nonepiteliyal Malign Tümörleri

Bunlar sarkoma ve lenfomalar olup nadirdirler. Lenfomalar Hashimoto hastalığı ile birlikte bulunabilir. Hashimotolu hastada tiroksin almakta iken tiroide büyüme olursa lenfomadan şüphe edilmelidir (19).

TANI VE YÖNTEMLERİ

Klinik

Tiroid nodülleri nadiren bir şikayete sebep olur. Çoğu kez semptomsuzdurlar. Nodül hasta ya da yakınları veya fizik muayene esnasında doktor tarafından farkedilir. Pek az sayıda hasta ses kısıklığı veya yutma güçlüğü ile başvurur. Klinik muayenede çapı 1 cm'den küçük olanlar fark edilemeyebilirler. Fizik muayene ile nodülün tek ya da multipl olduğunu da anlamak zor olabilir. Mültinodüler guatrların ancak %30'unda muayene ile nodül sayısının birden fazla olduğu saptanabilir. Nodülün benign veya malign olduğuna da klinik olarak karar vermek güç hatta imkansız gibidir. Ailede medüller tiroid kanseri veya çocuklukta baş ve boyun radyasyon uygulaması anamnezi, 20 yaşın altı, 50 yaşın üstündekiler, erkek hastalar, çok sert 4 cm'den büyük, hızla büyüyen nodüller, kas veya trakeaya fiksasyon gibi invazyon belirtileri olanlarda maligniteyi daha çok düşünmelidir (13,20,21,22). Ağrı ve hassasiyet genellikle nodül içerisine kanamayı düşündürür. Benign bir nodülde kanamaya bağlı şikayetler birkaç hafta içerisinde kaybolur. Ağrı ve hassasiyetin invazyon belirtisi olabileceği de hatırdan çıkarılmamalıdır. Tiroideki nodül, bazan bir başka organdan kaynaklanan kansere ait metastaz da olabilir (5,16).

Dr. Miller'in (23) 1977'de "yumuşak 3 cm'den küçük veya difüz büyüme ile birlikte veya mültinodüllü veya çok sert olmayan veya büyümeyen nodüllerin, kanser olması ihtimal dahilinde değildir" sözü bugün geçerliliğini kaybetmiş gibidir. Şöyle ki; yumuşak nodüller de malign olabilirler. Kendal'ın (24) 11 malign nodül vakasının 2'si, Gharip (25) ve ark. nın, 56 kanserli vakasının 5'i yumuşak nodüllüdür. Diğer taraftan bu iki çalışmadaki sert nodülün yarısı benignidir. Büyümeyen nodüllerin kanser olamamasına gelince, Hamburger'in (26) tedavi görmeyen ve kanserli nodülü olan hastalarının %70'inde nodül büyüklüğü hiç değişmemiş, %10'un da 6-24 ay arası süre supresyon tedavisi ile küçülmüştür.

Ses kısıklığı ve trakeal deviasyon, Hashimoto hastalığı ve mültinodüler guatrlılarda da görülebilir. Keza mültinodüler guatrlılarda da soliter nodüllerde görülen oranda kanser riski vardır. Özellikle dominant nodülü bu bakımdan değerlendirmek gerekir. Çocuklardaki soğuk

nodüllerde %30 oranında kanser ihtimali vardır. Bu sebeple soğuk nodüllü çocukların doğrudan cerrahiye verilmeleri tavsiye edilmektedir (16). Tiroid kanserliler genellikle ötiroiddir. Ancak, hipertiroidili vakalarda da malign neoplazm bulunabilir. Dobyns (27) ve ark. nın izlediği 34684 hipertiroidili hastadan 96'sında malign nodül tesbit edilmiştir. Hatta Graves hastalığında tiroid kanseri sıklığının arttığı da bildirilmiştir (28,29). Hashimotolu hastalarda lenfomanın birlikte bulunabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır (16).

Bütün yukarıda arz edilenlerle birlikte, çocuklardaki baş, boyun radyasyonu ve ailevi medüller kanser anemnezi, çabuk büyüyen tiroid tümörü, nodülün etraftaki dokulara fiksasyonu, vokal kord paralizi, rejional lenfadenopati ve uzak metastazların varlığı gibi faktörlerin malignensi lehine önemli klinik veriler olduğunu dikkate almak gerekir (22).

Kan Tetkikleri

TSH, T3, T4, tiroid antikoları ve foliküler kanserlerin nüks ve metastazlarının izlenmesi söz konusu ise tiroglobulin tayinleri yapılmalıdır (5,30).

Sintigrafi

Bazı radyoaktif maddelerin tiroid dokusu tarafından muhtelif hastalıklarda ve bu arada nodüler guatrlı hastalarda farklı şekilde tutulmasının değerlendirilmesi olarak bilinen bir metoddur. Bu maksatla kullanılan belli başlı radyoaktif maddeleri I-131 ve Tech-99' dır. Radyoaktif maddeyi hiç tutmuyorsa soğuk, normal tutuyorsa normoaktif veya ılık, fazlaca tutuyorsa sıcak nodülden bahsedildiğini daha önce arz etmiştik. Sintigrafi 1cm den küçük nonpalpabl nodülleri çoğu kez göstermez (2,31). Malign nodüller genellikle soğuk nodüllerdir. Ancak, sıcak nodüller de malign olabilir (1). Nodülün sıcak, soğuk olduğunu değerlendirmede I-131 kullanılmalıdır. Çünkü Tech-99 bazı malign nodüllerde de tutularak sıcak nodül görünümü verebilir (5). Bundan başka retrosternal guatr ve nodüller için de I-131 tercih edilmelidir. Tech-99 bu tür oluşumları göstermeyebilir (6,32). Gebeler ve emzirenlerde çocuğun radyoizotoptan etkilenmesini önleme bakımından 'Fluorescent thyroid scanning' de kullanılan tekniklerden birisidir. Bu usulle tiroid, radyoaktif americium-241 den kaynaklanan gamma ışınlamaya tabi tutulur. Bu ışınlar tiroid içerisindeki iyoda geçici olarak radyoaktivite kazandırır ve bu radyoaktivite dedektörlerce kaydedilir (6,32). Sintigrafi, tiroid kanserlerinde uzak metastazların aranmasında da kullanılabilir. Yeni geliştirilen radyoaktif fosfor, selenometionin, thchlorid, Ga,

sitratla yapılan sintigrafilerin ayırıcı tanıda faydalı olabileceği ifade edilmekte ancak henüz rutin uygulanmamaktadır (5). Bilgisayarlı tomografi (BT) ve Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) skenleri pahalı olmaları yüzünden nadiren retrosternal guatrları görüntülemek için kullanılmaktadır (5).

Ultrasonografi

Ultrasonografi tiroid nodüllerinin incelenmesinde çok faydalanılan bir metoddur. Zararsız olduğu için gebeler ve çocuklarda rahatlıkla kullanılır. Geliştirilmiş yüksek rezonanslı modelleriyle 1-3 mm çaplı solid ve kistik lezyonlar dahi yakalanabilir (1,2,33).

Ultrasonografi ile nodülün kistik, solid veya semi solid (semikistik) olduğu, ekojenitesi, nodülün etrafında ince berrak bir halka olarak tanımlanan ve bazılarında iyi huyluluk belirtisi sayılan halo işaretinin var olup olmadığı, kalsifikasyon olup olmadığı nodül sayısı ve nodüllerin boyutları ile ilgili bilgilerde elde edilir. Nodülün hacmi hesap edilebilir (1). Sonografi ile ölçülen boyutlar patolojik anatomik boyutlara kesin uyar (13). Nodülün tek veya çok sayıda olduğu sonografi ile kolayca anlaşılır. Klinik muayene ile tek olarak düşünülen nodüllerin, %30-40 vakada multipl olduğu görülmüştür. Bu tür kistler oldukça nadirdir (9,13). Kistik ve solid komponentlerin bir arada bulunduğu mikst lezyonlar, ister malign ister benign olsun, nodülün kistik dejenerasyonuna gitmesiyle oluşur. Tiroid nodüllerinde mikst nodüllerin oranı oldukça yüksektir (34). Yüzde elliye kadar varan oranlar rapor edilmiştir (35).

Malign-benign ayırımı yapmada her ne kadar ultrasonografiyi, halo işareti ve konulan diğer bazı kriterlerle, TİAB'la kıyaslayanlar varsa da (1,36) ultrasonografik metodla bu ayırım mümkün değildir (37).

Sonografi nodül boyutlarını izlemede yararlı olabilir. Benign olarak düşünülen ve tiroid hormonu ile supresyon tedavisine tabi tutulan vakalarda nodülün boyutlarının değişip değişmediğini gösterir. Böylece tedavinin sonucu ortaya çıkar. Bir başka önemli husus da TİAB uygulamasında büyük kolaylık sağlaması, bilinen usulle başarısız olan ufak ve ulaşılması zor nodüllere sonografi kullanılarak TİAB'ın yapılabilmesidir (33).

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

Tiroid nodüllerinin ayırıcı tanısında en önemli yöntemdir. Uzun yıllardan beri bilinmekle beraber son yılda benign ve malign nodüllerin ayırıcı tanısında ve cerrahi endikasyon koymada en önemli ve en çok kullanılan bir yöntem haline gelmiştir.

Nodüle 20-25 kalibreli ince iğne ile girip aspire edilen hücre ve hücre topluluklarının boyanarak incelenmesi esasına dayanır (1,15). Biyopsi yapanın ve sitopatoloğun deneyimi çok önemlidir. Deneyimli ellerde %97'ye varan oranda yeterli aspirasyon yapılabilmektedir (1). Yeterli aspirasyon her yaymada 6 küme hücre bulunması olarak tarif edilmiştir. Yeterli aspirasyon elde edilememesi kistik komponentli lezyonlardan, degenerasyon ve hemorajiye uğramış oluşumlardan veya vasküler neoplazmlardan kaynaklanabilir (4). Bazan da tümörün küçüklüğü, ulaşılması zor lokalizasyonlarda olması yeterli materyal elde edilememesine neden olabilir. Küçük ve ulaşılması zor lokalizasyonlarda ultrason yardımıyla sonuç elde edilebilir (20).

Patoloji sonuçları genellikle benign, malign ve şüpheli olmak üzere 3 kategoride sınıflandırılır (38). Şüpheli kategori, malign olup olmadığına kesin karar verilemeyen nodüller grubudur. Önceden bahsedildiği gibi yetersiz materyal de bir dördüncü grubu oluşturur (39). Yöntemin sensitivitesi için %85-100, spesifitesi için %47-100 arası değişen rakamlar bildirilmiştir (13,18,21,34). Kalın iğne ve kesme iğnesi ile yapılan biyopsilerdeki rakamlar TİAB'la bildirilen sensitivite ve spesifite rakamlardan çok fazla farklı olmamakla beraber bu çeşit iğnelere yapılan biyopsilerde komplikasyonlar oldukça fazladır. Halbuki TİAB ile komplikasyon yok denecek kadar azdır (15,32,40). TİAB'ın bir başka avantajı da cerrahi planlamada Frozen section kadar aydınlatıcı olmasıdır (41,42). TİAB'la foliküler ve Hürthle hücreli benign neoplazmları bu türlerin kanserlerinden ayırmak zordur. Malign olup olmadığına karar verilemeyerek şüpheli kategoriye konulan ve cerrahiye verilmesi gereken vakaların önemli bir kısmını böyle neoplazmlar oluşturmaktadır.

Kistik komponentli mikst nodüllerde aspire edilen sıvıda hücre bulunması güç olabilir. Bu tür nodüllerde sonografi yardımıyla materyal alınmaya gayret edilmeli, kistik materyel de boşaltılmaya çalışılmalıdır.

Benign kategoride olup supresyon tedavisine rağmen küçülmeyen nodüllerde TİAB tekrar edilmelidir (43). Benign nodüllerin takibinde yanlış negativiteyi azaltmak için TİAB'ı belli aralıklarla tekrar etmek, özellikle tiroid hormonuyla supresyon tedavisinden istifade etmeyenler için mantıklı gelmektedir.

Thyroid nodüleri General Aspects and Diagnostic methods

Abstract: *In this text general aspects of thyroid nodules and methods in diagnoses and differential diagnoses was reviewed. Importance of fine needle aspiration biopsy was emphasized.*

Key Words: *Thyroid nodules, diagnostic methods*

Kaynaklar

- Rich P: The thyroid nodule. *Annals of Internal Medicine* 6:221-32, 1982.
- Ramacciotti CE, Pretorius HT, Chu ŞW, et. al.: Diagnostic accuracy and use of aspiration biopsy in the management of thyroid nodules. *Arch Intern Med* 144:1169-73, 1984.
- Gharib H, James EM, Charboneau JW, et al.: Suppressive therapy with levothyroxin for solitary thyroid nodules. *N Eng J Med* 317:70-75,1987.
- La Rosa GL, Belfiore A, Giuffrida D, et al.: Evaluation of the fine needle aspiration biopsy in the preoperative selection of cold thyroid nodules. *Cancer* 67: 2137-41, 1991.
- De Groott LJ: Thyroid neoplasia, *Endocrinology* Vol. I. third ed. De Groott et al. (Eds). Grune&Stratton 834-54, 1995.
- Hamburger JI: Clinical exercises in *Internal Medicine Thyroid Disease*. Vol.I W.B Saunders Comp. Philadelphia, 1978.
- Refetoff S, Harrison J, Karanfilski BT, et al.: Continuing occurrence of thyroid carcinoma after irradiation to the neck in infancy and childhood. *N Eng J Med* 292:171-5, 1975.
- Oertel JE: Livolsi. *Pathology of Thyroid Diseases* Werner's the Thyroid 5 th. Ed. Ingbar S.H. Braverman L.E.(eds) J.B. Lippincott comp. Pp 651-86, 1986.
- Holm LE, Dahlqvist İ, Engs M, et al.: Malignant thyroid tumors after iodine -131 therapy. *N Eng J Med* 303:188-91,1980.
- Belfiore A, La Rose GL, La Parto GA, et al.: Cancer risk in patients with cold thyroid nodules: Relevuance of iodine intake, sex, age, and multinodularity. *The Am J of Med* 93: 363-69,1992.
- Brooks JR, Stanner HF, Brooks DC, et al.: Surgical therapy to thyroid carcinoma. A review of 1249 solitary thyroid nodules. *Surgery* 104(6): 940-6, 1988.
- Simpson WJ, Mc Kinney SE, Carruhers ZS, et al.: Papillary and follicular thyroid cancer. *The Am J of Med* 83:479-88, 1987.
- de Los Santos, Rafogha SK, Cunningham JJ, et al.: Cystic thyroid nodules. *Arch Intern Med* 150:1422-7, 1990.
- Pelizzo M, Protto A, Rubello D,et al.: High prevalence of occult papillary thyroid carcinoma in a surgical series for benign thyroid disease. *Tumor* 76(3): 255-7, 1990.
- Hamburger JI, Miller JM, Kini SR, et al.: Clinical pathological evaluation of thyroid nodules . and book and Atlas Private Publication, 1979 pp:37-47.
- Larsen PR, Ingbar SH: The thyroid gland In: Williams textbook of endocrinology 8th. Ed. Wilson JD, Foster DW. 8 Eds 9. WB. Saunders Comp. Philadelphia, 1992, pp.470-5.
- Schmidt RJ, Wang C: Encapsulated follicular carcinoma of the thyroid . diagnoses, treatment and results. *Surgery* 100(6): 1068-76, 1986.
- Ballagh RH, Crammer H, Lampe HB, et al.: Accuracy of fine needle aspiration in the preoperative diagnosis of thyroid neoplasia. *The Journal of Otolaryngology* 23(5):360-5 ,1994.
- Hamburger JI, Miller JM, Kini SR, et al.: Lymphoma of the thyroid. *Annals of Intrnal Med* 99: 685-93, 1983.
- Mc Henry CR, Walfish PG, Rosen IB, et al.: Non diagnostic fine-needle aspiration biopsy: A dilemma in manegement of nodular thyroid disease. *The Am Surgeon* 59:415-8, 1993.
- Hamming JF, Gosling BM, Vansteen GJ,et al.: The value of fine needle biopsy in patient with nodular thyroid disease divited to in groups of suspicion of malignant neoplasms on clinical grounds. *Arch Intern Med* 150:113-6, 1990.
- Ingway EC: Clinical review 30 clinician's evaluation of a solitary thyroid nodules. *J Clin Endocrinol Metab* 74(2): 231-5, 1992.
- Miller MJ: An approach to the thyroid nodule. *Endocrinology and diabetes* Ed. Krypton. JL. Grune and Stratton, Inc. 111-120, 1975.
- Kendall LW, Condon RE: Prediction of malignancy in solitary thyroid nodules. *The Lancet* 1071-3, 1969.
- Gharib H, Goellner JR, Zinmeister AR, et al.: Fine needle aspiration biopsy of the thyroid. *Annals of Internal Med* 101:25-8, 1994.
- Hamburger JI: Consistency of sequential needle biopsy findings for thyroid nodules. *Arch Intern Med* 147:97-9, 1987.
- Dobyns BM, Sheline GE, Workman JB, et al.: Malignant and benign neoplasms of the thyroid in patients treated for hyperthyroidism: A report of the cooperative thyrotoxicosis therapy follow-up study. *J Clin Endocrinol Metab* 38:976-98, 1974.
- Belfiore A, Garofalo MR, Giuffriada D, et al.: Increased aggressiveness of thyroid cancer in patients with Graves disease. *J Clin Endocrinol Metab* 70:830-5, 1990.
- Mazzaferri EL: Thyroid cancer and Graves disease *J Clin Edoc Metab* 70: 826-9, 1990.
- Beierwaltes WH: Carcinoma of follicular epithel Werner's *The thyroid* 5th. Ed. Ingrabrs HT. Braveranele JB. Lippincoffcomtt comp 1319-28, 1986.
- Reasner CA, Isley WL: Thyroid scanning in patients with suspected thyroid disease. *Ann Intern Med* 102(2):209-10, 1985.
- Koloğlu S: Tiroid hastalıklarının fonksiyonel ve morfolojik tanısında faydalanılan yöntemler.

- Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 10(5): 354-62, 1990.
33. Brander A, Viikinkoski P, Nickels J, et al.: Thyroid gland: US screening in a random adult population. *Radiology* 181(3):683-7, 1991.
 34. Cusick EL, Molntosh CA, Krukawski ZH, et al.: Management of isolated thyroid swelling; a prospective six year study of fine needle aspiration cytology in diagnosis. *Br Med J* 301:318-1, 1990.
 35. Sykes D: The solitary thyroid nodule. *Br J Surg* 68:510-2, 1981.
 36. Watters AK, Wattess DAK, Ahuja AT, Şuans RM, et al: Role of US in the management of thyroid nodules. *The Am J Surg* 164:654-7, 1992.
 37. Hamburger JI, et al. Increasing the accuracy of fine needle biopsy for thyroid nodules . *Arch Pathol Lab Med* 113:1035-41, 1989.
 38. Block MA. Thyroid nodules indeterminate by needle biopsy. *The Am J Surg* 146:72-8, 1983.
 39. Mazzaferri EL. Management of a solitary thyroid nodule. *N Eng J Med* 328(8):553-9, 1993.
 40. Harsoulis P, Leontsini M, Economov A, et al: Fine needle aspiration biopsy cytology in the diagnosis of thyroid cancer; comparative study of 213 operated patients. *Br J Surg* 73:461-4, 1986.
 41. Pepper GM. Fine needle aspiration biopsy of the thyroid nodule. *Arch Intern Med* 149:594-6, 1989.
 42. Hall TL. Sources of diagnostic error in fine needle aspiration of the thyroid. *Cancer* 63:718-25, 1989.
 43. Schwartz AE. The place fine needle biopsy in the diagnosis of nodules of the thyroid. *Surgery Gynecology and Obstetrics* 155:54-8, 1982.